

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Achtsamkeit im Unterricht

Aufmerksamkeit und Impulskontrolle
durch Achtsamkeit fördern

Abbildung 1: Der Freude-Baum

eingereicht von: Mirjam Bächli-Hoppler

Begleitung: Margaretha Florin

7. Dezember 2017

Abstract

Die Bedeutung einer ganzheitlichen Förderung von Geist, Körper und Seele in Schule und Unterricht ist seit jeher bekannt und wird in neuerer Zeit von der Hirnforschung bestätigt. Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der Achtsamkeit, das einen wichtigen Beitrag zum Anspruch auf Ganzheitlichkeit liefert. Es wird untersucht, inwiefern Aufmerksamkeit und Impulskontrolle durch Achtsamkeit gefördert werden.

Eine Unterrichtseinheit und eine Broschüre mit ergänzenden theoretischen Hintergründen werden im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit erstellt. Die Unterrichtseinheit wird mit einer Klasse durchgeführt, ausgewertet und mittels verschiedener Testverfahren und Interviews auf ihren Nutzen hin geprüft. Die Auswertung zeigt, dass die Unterrichtseinheit einen guten Einstieg bietet, Achtsamkeit im Unterricht umzusetzen und dass bereits kurzfristig erste positive Entwicklungen im Bereich der Aufmerksamkeit und weiteren exekutiven Funktionen gemacht werden können.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Beschreibung der Ausgangslage.....	6
1.1.1	Ausgangslage Gesellschaft	6
1.1.2	Ausgangslage Schule	6
1.1.3	Persönliche und berufliche Ausgangslage.....	7
1.2	Fragestellungen	8
1.3	Zielsetzungen	8
1.4	Vorgehen	8
2	Theoretischer Bezugsrahmen	10
2.1	Das Konzept Achtsamkeit.....	10
2.2	Ursprung des Begriffes Achtsamkeit	12
2.3	Aktuelle Forschungsergebnisse.....	13
2.3.1	Forschungsergebnisse bei Erwachsenen	13
2.3.2	Forschungsergebnisse bei Kindern und Jugendlichen	14
2.3.3	Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Gehirn	15
2.4	Neuropsychologische Erkenntnisse.....	16
2.4.1	Dreiteilung des Gehirns	16
2.4.2	Körper – Geist – Seele:.....	19
2.4.3	Aufmerksamkeit und Konzentration	20
2.4.4	Impulskontrolle	22
2.5	Achtsamkeit in der Schule	24
2.5.1	Achtsame Schülerinnen und Schüler	24
2.5.2	Die achtsame Lehrperson	25
2.5.3	erste Schulprogramme weltweit.....	28
2.5.4	Zentrale Übungen und ihre Bedeutung.....	29
2.6	Fazit	31
3	Entwicklung und Evaluation einer Unterrichtseinheit	32
4	Forschungsdesign und Forschungsmethoden	43
4.1	Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns	44
4.2	Methoden der Datenerhebung.....	45
4.2.1	Experteninterviews.....	45
4.2.2	Fragebogen BRIEF – Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen.....	46
4.2.3	Konzentrationstest d2-R	48
4.2.4	Evaluationsfragebogen	49
4.3	Gütekriterien	49
5	Ergebnisse	50
5.1	Fragebogen BRIEF	50
5.2	Konzentrationstest d2-R	52
5.3	Evaluationsfragebogen	55
5.4	Analyse der Ergebnisse.....	57

5.4.1 BRIEF – knappe Steigerung der exekutiven Funktionen	58
5.4.2 d2-R – die Konzentrationsleistung nimmt zu	58
5.4.3 Evaluationsfragebogen – die Meinung der Schülerinnen und Schüler	58
5.5 Weiterentwicklung der Produkte	59
5.6 Reflexion	60
5.6.1 Evaluation der Forschungsmethoden	60
5.6.2 Reflexion der Rolle als Forscherin	62
6 Diskussion der Ergebnisse entlang der Fragestellungen und Zielsetzungen	63
7 Schlusswort	68
Tabellenverzeichnis.....	70
Abbildungsverzeichnis.....	70
Literaturverzeichnis	71
Anhang	73
Separate Beilage: Broschüre „Achtsamkeit im Unterricht – Eine Unterrichtseinheit zur Förderung von Aufmerksamkeit und Impulskontrolle durch Achtsamkeit“	

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen und die mich unterstützt haben, bedanken.

Ein besonderer Dank geht an Esther Heiduschke, Naemi Stalder und meinen Vater für das sorgfältige Gegenlesen und die Ermutigungen. Ein grosses Dankeschön geht auch an die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse und an ihre Eltern sowie an meine Stellenpartnerin, die Schulleitung und das ganze Schulteam für die wohlwollende Unterstützung. Weiter danke ich Christoph Simma, Monika Brunsting und Beat Rusterholz für Ihre Zeit und die wertvollen Rückmeldungen zur Unterrichtseinheit. Auch bei Margaretha Florin bedanke ich mich herzlich für die kompetente und wohlwollende Beratung und Begleitung und die stets unmittelbaren Rückmeldungen auf meine Fragen.

Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bei meiner Familie und meinen Freunden und ganz besonders bei meinem Mann bedanken für die vielen ermutigenden Worte und die Unterstützung.

Ohne euch wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

1 Einleitung

„Denn der Raum des Geistes, dort wo er seine Flügel öffnen kann, das ist die Stille.“

Antoine de Saint-Exupéry, in: Ein Lächeln ist das Wesentliche

Wie kann Achtsamkeit im Unterricht dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler diesen Raum der Stille in ihrem Geist finden, damit sie sich entfalten und erfolgreich lernen und leben können? Was genau wird unter Achtsamkeit verstanden, wie wird sie im Unterricht konkret umgesetzt und was sind die Auswirkungen davon? Diesen Fragen wird in dieser Masterarbeit nachgegangen.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Im ersten Kapitel wird die Situation in Bezug auf Achtsamkeit im Bereich Gesellschaft, Schule und im Zusammenhang mit meiner persönlichen und beruflichen Ausgangslage beschrieben. Weiter wird auf die Fragestellungen, die Zielsetzungen und das Vorgehen dieser Arbeit eingegangen.

1.1.1 Ausgangslage Gesellschaft

Unsere Aufmerksamkeit ist ein kostbares und gegenwärtig hart umworbenes Gut. Psychologisch durchdachte Werbung „schreit“ ebenso nach ihr wie die elektronischen Kommunikations- und Unterhaltungsmedien und das Internet, das uns vorgaukelt, auf jede Frage eine schnelle Antwort zu finden. Allgemein stehen wir in Gefahr, vom Wesentlichen abgelenkt zu werden und uns zu verzetteln, was uns selbst entfremdet und Stressreaktionen enorm steigert. Die Fähigkeiten der Selbststeuerung und der Aufmerksamkeitslenkung werden immer wichtiger. Die Aufmerksamkeit steuern und regulieren zu können, um bei einem ausgewählten Thema oder Objekt zu bleiben, ist eine Grundvoraussetzung für jegliches Lernen. Weil Achtsamkeit positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit hat, wird sie im Kontext der Medizin, der Psychologie und der Pädagogik zunehmend präsenter und zentraler (vgl. Nakamura in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S. 27ff.). Kinder sind bereits in frühen Lebensjahren dieser extremen Aussenorientierung ausgesetzt. Sie wird ihnen oft von den Eltern vorgelebt. Durch die neuen elektronischen Medien werden Kinder permanent beschallt und mit einer Flut an Bildern überschwemmt, die mit ihrem Erfahrungshorizont nichts zu tun haben. Der Markt bietet ein riesiges Angebot und raffinierte Werbestrategien machen auch vor Kindern nicht Halt. Jeder Reiz, der da von aussen kommt, drängt zu einer sofortigen Reaktion. Die Fähigkeit zur Distanzierung und Selbstregulierung wird im Vergleich zur Reaktionsfähigkeit auf Aussenreize nicht im gleichen Mass ausgebildet (vgl. Kaltwasser in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.210f.).

1.1.2 Ausgangslage Schule

Im Abschlusszeugnis eines Schülers oder einer Schülerin sieht man das Ergebnis der Lernleistungen der durchlaufenen Schulzeit. Es wird darin nicht ersichtlich, ob Lehrende und Lernende es geschafft haben, einen lebenslangen Bildungsprozess zu inspirieren sowie die jeweilige Persönlichkeit zu entfalten. Die gesunde Gesamtentwicklung eines Menschen hinkt hinter der Ausbildung des rationalen, analytischen Wissens hinterher. Letzteres genießt noch immer höchstes Ansehen, während der verantwortungsvolle Umgang mit Gefühlen und Emotionen als sachfremder und nebensächlicher Aspekt der Bildung angesehen wird. Die ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen wird einzelnen Fächern wie Religion oder Kunst zugeschrieben. Naturwissenschaftliche Fächer jedoch tendieren dazu,

die nicht kognitive Befindlichkeit des Schülers oder der Schülerin als Störfaktor wahrzunehmen, der überwunden werden muss. Der Körper mit seinen Eigenheiten gilt als vernachlässigbar fürs Lernen obwohl er in Tat und Wahrheit als eine der wichtigeren Voraussetzungen für gelingende Lernprozesse anerkannt werden muss. Die Hirnforschung hat die alte Sichtweise verändert und bewirkt ein neues Bewusstsein dafür, wie eng körperliche und geistige Prozesse zusammenspielen. Die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist sind komplex und lassen sich nicht einfach erfassen oder beschreiben. Sie zu erforschen ist äusserst interessant. Die Ergebnisse der Hirnforschung werden zunehmend richtungsweisend und ausschlaggebend für die Gestaltung des Unterrichts. Bereits am Anfang des letzten Jahrhunderts wurden Versuche durchgeführt, welche die Wichtigkeit der ganzheitlichen Bildung deutlich machten. Die damaligen Erkenntnisse führten zur Ausgestaltung der Reformpädagogik. Hier gilt es anzusetzen und mit dem heutigen Wissen die Praxis des Lehrens und Lernens weiter zu entwickeln. Schule kann sich langfristig nicht um rein rationale Aspekte drehen, weil Kinder nur erfolgreich ausgebildet werden, wenn ihre gesamte Persönlichkeit, also auch ihre Emotionalität und Körperlichkeit miteinbezogen wird. (vgl. Kaltwasser, 2008, S.15ff.)

Kinder hören in der Schule immer wieder, sie sollten aufmerksam und nett zueinander sein und sich weniger impulsiv verhalten. Oft fehlen aber Wege und leicht verständliche Übungen, mit denen Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Impulskontrolle geübt werden können (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.42).

Dr. Ross W. Green, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School und Pionier in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern, zeigt auf, wie wichtig es ist, unerwünschtes Verhalten nicht mit Konsequenzen und Strafen beseitigen zu wollen, sondern indem erwünschtes Verhalten und wichtige Fertigkeiten dazu vermittelt und trainiert werden (Green, 2012).

1.1.3 Persönliche und berufliche Ausgangslage

In meiner beruflichen Tätigkeit als Kleinklassenlehrerin begegne mir Aufmerksamkeitschwierigkeiten, Ablenkbarkeit, Motivationsschwierigkeiten, soziale Schwierigkeiten und Wahrnehmungsschwierigkeiten als tägliche Begleiter der Schülerinnen und Schüler. Einigen Schülerinnen und Schülern wurde ein ADHS diagnostiziert. Beinahe alle zeigen Lernschwierigkeiten und ausnahmslos alle erleben schulisches Lernen als äusserst anstrengend. Die Kinder bringen mehr oder weniger schlechte Schulerfahrungen mit, haben im Zusammenhang mit Schule und Lernen oft Frust erlebt und kämpfen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl. Diese Erfahrungen gepaart mit einer schlechten Selbst- und Fremdwahrnehmung führen zu sozialen Schwierigkeiten im Umgang miteinander.

Durch klare Strukturen und Rituale, konkrete Erfahrungen, individuelle Wochenpläne und bewegtes Lernen versuche ich, den Kindern ein stressarmes, sicheres und anregendes Lernumfeld zu bieten. Die kleine Gruppe und die oben genannten Elemente führen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler wieder Erfolgserlebnisse machen und Lernen für sie angenehmer und machbarer wird. Trotzdem fehlt ihnen oft die innere Ruhe, Aufmerksamkeit und Impulskontrolle, um sich auf den Lernstoff einzulassen, fokussiert und ausdauernd dran zu bleiben und Fortschritte zu erleben.

Ausserhalb meiner Klasse begegne ich im Schulhaus vielen müden und gestressten Schülerinnen und Schülern sowie ebensolchen Lehrpersonen. Auch selber fühle ich mich immer wieder gestresst und dadurch müde oder unzufrieden. Von Natur aus bin ich eine sehr ausgeglichene Person und strahle

eine innere Ruhe aus. Ich merke oft, wie diese Ruhe den Unterrichtsalltag prägt und sich positiv auf die Schülerinnen und Schüler auswirkt. Fehlt mir diese innere Ruhe, was durch eben diesen oben beschriebenen Stress ausgelöst werden kann, so überträgt sich auch diese Stimmung auf die Klasse und bewirkt eine Art Negativspirale. An gewissen Tagen gelingt es mir nicht, sie zu durchbrechen, was Unzufriedenheit hinterlässt. Deshalb suche ich seit geraumer Zeit Unterstützung und Möglichkeiten, um meine innere Ruhe zu bewahren, auch wenn die Situation um mich herum hektisch ist.

1.2 Fragestellungen

Nachfolgend sind die detaillierten Forschungsfragen und Zielsetzungen formuliert, welche die Bearbeitung des Themas „Achtsamkeit im Unterricht“ leiten werden:

Hauptfrage:

Wie kann das Konzept von Achtsamkeit in der Schule erfolgreich umgesetzt werden?

Unterfragen:

1. Welche Achtsamkeitsübungen eignen sich für die Primarstufe?
2. Welche Rahmenbedingungen und Rituale unterstützen den Erwerb und den Einsatz von Achtsamkeit im Unterricht?
3. Wie muss ein mehrwöchiges Achtsamkeits-Training aussehen, damit die Aufmerksamkeit und die Impulskontrolle durch Achtsamkeit bestmöglich gefördert werden können?
4. Welche Voraussetzungen sind für die Lehrperson wichtig?

1.3 Zielsetzungen

Folgende **Ziele** werden mit der Masterarbeit verfolgt:

1. Das Konzept der Achtsamkeit in der Schule ist mir bekannt und ich verbessere dadurch die Qualität meines Unterrichts. Ich vertiefe mein Wissen über Achtsamkeit und praktiziere sie selber in meinem (Schul-)Alltag. Dadurch gehe ich erfolgreicher mit Stress und Belastungen um und übernehme eine Vorbildrolle.
2. Im Rahmen dieser Masterarbeit erstelle ich eine Unterrichtseinheit und werte sie anschließend aus. Mit dieser Unterrichtseinheit soll den Schülerinnen und Schülern Achtsamkeit vertraut gemacht und ihre Aufmerksamkeit und Impulskontrolle gefördert werden.
3. Ich erstelle eine Broschüre mit der Unterrichtseinheit und mit Hintergrundinformationen für interessierte Lehrpersonen, um andere von meiner Arbeit profitieren zu lassen.

1.4 Vorgehen

Diese Masterarbeit ist eine Entwicklungsarbeit. Aufgrund einer intensiven Auseinandersetzung mit relevanter Fachliteratur wird eine Unterrichtseinheit entwickelt. Aus der Unterrichtseinheit wird zusammen mit einigen theoretischen Hintergründen eine Broschüre erstellt, die interessierten Lehrpersonen weitergegeben werden kann.

Die Planung der Unterrichtseinheit wird aufgrund von Experteninterviews ausgewertet und allenfalls angepasst. Vor der Durchführung der Unterrichtseinheit werden die Konzentration und Aufmerksam-

keit der Schülerinnen und Schüler mittels eines standardisierten und normierten Tests ermittelt (d2-R). Ausserdem wird von den Eltern und Lehrpersonen ein Fragebogen zu den exekutiven Funktionen ausgefüllt (BRIEF), wobei die Auswertung der Aussagen zu Aufmerksamkeit und Impulskontrolle besondere Beachtung findet. Nach der Unterrichtseinheit werden derselbe Test und Fragebogen noch einmal durchgeführt bzw. ausgefüllt (Vorher-Nachher-Messung). Dies ermöglicht die Erfassung der Förderung der Aufmerksamkeit und der Impulskontrolle. Nach der Durchführung der Unterrichtseinheit wird mit Hilfe eines Evaluationsfragebogens die Meinung der Schüler und Schülerinnen evaluiert.

Die Qualität und der Nutzen der Unterrichtseinheit werden einerseits durch die aufgezeigte Wirkung bei den Schülern und Schülerinnen anhand der Tests und Fragebogen und andererseits durch eine Expertenbefragung überprüft.

Alle erhobenen Daten aus der Praxis und die Erkenntnisse aus der Theorie werden verglichen und diskutiert und für eine differenzierte Beantwortung der Fragestellungen sowie für eine genaue Beschreibung der Erreichung der Zielsetzungen genutzt.

Abbildung 2: Ablaufmodell der Unterrichtseinheit-Entwicklung

Wie erwähnt bildet die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zum Thema Achtsamkeit in der Schule die Grundlage dieser Arbeit und folglich wird im nächsten Kapitel der theoretische Bezugsrahmen ausführlich erläutert.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Dieses zentrale Kapitel umfasst ausführliche theoretische Erläuterungen zum Thema Achtsamkeit in der Schule. Das Konzept Achtsamkeit wird vorgestellt und sowohl dessen Ursprung als auch religiöse Zugehörigkeit geklärt. Aktuelle Forschungsergebnisse und neue Erkenntnisse aus der Neuropsychologie werden präsentiert. Des Weiteren wird die Bedeutsamkeit von Achtsamkeit im Unterricht ausführlich dargelegt und konkrete Übungen werden beschrieben.

2.1 Das Konzept Achtsamkeit

„Achtsamkeit ist von Augenblick zu Augenblick gegenwärtiges, nicht urteilendes Gewahrsein, kultiviert dadurch, dass wir aufmerksam sind. Achtsamkeit entspringt dem Leben ganz natürlich.

Sie kann durch Praxis gefestigt werden.

Diese Praxis wird manchmal Meditation genannt. Doch Meditation ist anders, als Sie denken.“

Jon Kabat-Zinn

Da im Zusammenhang mit Achtsamkeit oft von Meditation oder auch von Achtsamkeitsmeditation gesprochen wird, folgt zuerst eine Erklärung, was in diesem Zusammenhang mit Meditation gemeint ist. Danach folgt eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Achtsamkeit, der unterschiedlich definiert und verstanden wird. Da Achtsamkeit besser erlebt als theoretisch abgehandelt wird, schliesst dieses Kapitel mit Erläuterungen zu praktischer Achtsamkeit im Alltag.

Meditation

Meditation wird oft missverstanden. Meditation dient dem Verweilen im Augenblick, biblisch gesprochen, dem Ruhen in Gottes Gegenwart. Gedanken lässt der oder die Meditierende kommen und gehen, mit dem Ziel, sich von mentalen Kettenreaktionen oder Gedankenkarussells zu befreien. Die Gegenwart ist die Zeit, die jeder Mensch bewusst wahrnehmen und sinnvoll leben kann. Vergangenheit und Zukunft entziehen sich seinem unmittelbaren Wirken.

Wenn es gelingt ganz im Jetzt zu verweilen, können störende Gedanken, die kommen, wieder losgelassen werden, ohne dass sie Spuren hinterlassen. (vgl. Singer und Ricard, 2008, S.14)

Achtsamkeit

In der modernen Psychologie gibt es verschiedene Versuche, diesen Begriff zu definieren. Bei jeder Definition geht es hauptsächlich darum, dass Achtsamkeit eine Form der Aufmerksamkeit darstellt, die unvoreingenommen und nicht bewertend ist und sich ganz auf den gegenwärtigen Moment bezieht (vgl. Nakamura in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.22ff.). Auch Barnhofer tut sich schwer, Achtsamkeit eindeutig zu definieren. Das Schlagwort bei ihm ist nicht Aufmerksamkeit sondern Präsenz. Es geht im Wesentlichen darum, Präsenz zu kultivieren, also im gegenwärtigen Augenblick präsent zu sein. Getragen wird diese Präsenz von einer Haltung der Offenheit, der Freundlichkeit und des Mitgefühls (vgl. Barnhofer in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.107).

Im Folgenden werden einige Begriffe beschrieben, die zentrale Aspekte von Achtsamkeit erläutern und für diese Arbeit von Bedeutung sind (vgl. Nakamura in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.23ff.).

- **Aufmerksamkeit:** Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, welche die Menschen etwas bewusst erleben lässt. Diese Fähigkeit ist elementar für unser Überleben. Der Mensch kann seine Aufmerksamkeit entweder bündeln oder sie öffnen, vergleichbar mit dem Zoom- oder Weitwinkel-Objektiv in der Fotografie. Mal ist Aufmerksamkeit ganz ruhig, ein anderes Mal verzettelt. Wir sind in unserem Wachzustand immer irgendwie aufmerksam, doch erst die folgenden Merkmale bezeichnen die Art von Aufmerksamkeit, die als Achtsamkeit verstanden wird.
- **Präsenz:** Achtsamkeit heisst, dass wir präsent, d.h. körperlich, seelisch und geistig gegenwärtig sind. Weder Herz noch Gedanken schweifen in die Vergangenheit oder in die Zukunft ab. Sie sind und bleiben im Hier und Jetzt anwesend.
- **Unvoreingenommenheit:** Ein weiteres Merkmal von Achtsamkeit ist ihre Qualität von wertungsfreier Unvoreingenommenheit. Wahrgenommenes wird weder verändert noch bewertet. Dies ermöglicht einen gewissen Abstand, eine Art Objektivität zum Erlebten und schafft ein klareres Bild der Situation.
- **Absichtlichkeit:** Achtsamkeit beschreibt eine absichtliche Form von Aufmerksamkeit. In unserer Zeit der Ablenkungen laufen wir Gefahr, abwesend und verzettelt zu leben. Achtsamkeit bezeichnet die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu regulieren, so dass sie stabil und beständig auf einem ausgewählten Objekt ruhen kann.
- **Aspekte der Achtsamkeit:** Worauf sollen wir unsere Aufmerksamkeit lenken, wenn wir dies im Sinne der Achtsamkeit bewusst tun? Achtsamkeit meint neben der Wahrnehmung innerer Aspekte eines Menschen, wie Körperempfindungen oder seelische und geistliche Prozesse, auch das bewusste Achten auf Äusseres, die Umwelt Betreffendes. Oft kann das „Innen“ nicht klar vom „Aussen“ getrennt werden. Gegenstand der Achtsamkeit kann der Atem sein, aber auch Sinneswahrnehmungen, Gedanken, Emotionen, Interaktionen, Handlungen und die Kommunikation.

Achtsamkeit ist letztendlich eine Lebenshaltung, die alle Aspekte des Erlebens und Tuns einschliesst.

Zusammenfassend wird Achtsamkeit für diese Arbeit folgendermassen definiert:

Achtsamkeit bedeutet, ganz im augenblicklichen Moment gegenwärtig zu sein und sowohl äussere als auch innere Regungen aufmerksam, unvoreingenommen und ohne zu werten wahrzunehmen.

Achtsamkeit im Alltag erleben

Eine praktische Herangehensweise an den Begriff Achtsamkeit wird im Folgenden nach der Weise von Daniel Rechtschaffen erklärt, dem Gründungsdirektor von „Mindful Education“, einer Plattform für Achtsamkeit sowie soziales und emotionales Lernen für Erzieher und Erzieherinnen. Diese Herangehensweise hilft zu verstehen, worum es bei der Ausübung von Achtsamkeit geht und wo im persönlichen Alltag Achtsamkeit bereits erlebt und umgesetzt worden ist.

„Um zu verstehen, was Achtsamkeit ist, muss man sie zunächst einmal am eigenen Leib erfahren.(...) Anstatt Ihnen also zu erklären, was Achtsamkeit ist, werde ich ihnen einige Fragen stellen. Erinnern Sie sich...

- wie es sich anfühlt, vollkommen in einer Tätigkeit aufzugehen, so dass all Ihre Gedanken in den Hintergrund treten – vielleicht während Sie Sport betreiben, Musik machen oder einer anderen kreativen Tätigkeit nachgehen?
- an eine gefährliche Situation, in der Ihre Sinne geschärft und Ihre Aufmerksamkeit wie ein Laser fokussiert war?
- wie der Blick in die Augen eines Babys Sie völlig sprachlos vor Liebe und Staunen zurückgelassen hat?
- so tief in eine Geschichte eingetaucht zu sein, dass die Erfolge, das Elend und die Freude eines vollkommen Fremden Ihnen vorkamen wie Ihre eigenen?

In solchen Momenten ist unsere Aufmerksamkeit tief im gegenwärtigen Augenblick verankert, ohne dass unser Geist sich in Vergleichen und Bewertungen verliert. (...) Ein Kind, das mit grossen staunenden Augen ein Blatt betrachtet, ist ein grossartiges Beispiel für Achtsamkeit. Wenn Babys beginnen, die Welt zu erkunden, dann ist alles neu und wundersam. Natürlich ist 20, 30 oder 40 Jahre später immer noch alles wundersam, doch mit dem Erwachsenwerden hat unser Geist scheinbar gelernt, die wundersamen Dinge banal zu finden. (...) Achtsamkeit führt uns Erwachsene zurück zur unmittelbaren Begegnung mit dem gegenwärtigen Augenblick, wie ein Niederknien, um dem Jetzt sein Jawort zu geben.“ (Rechtschaffen, 2016, S.35, S.38 und S.39)

2.2 Ursprung des Begriffes Achtsamkeit

„Genau wie unser Atem nicht uns gehört, ist auch Achtsamkeit weder dem Christentum, noch dem Buddhismus oder dem Taoismus zuzuschreiben.“

Daniel Rechtschaffen, in „Die achtsame Schule“

Der Begriff Achtsamkeit wird oft dem Buddhismus zugeschrieben. Tatsächlich hat er in dieser Religion eine grosse Bedeutung. Er ist jedoch auch im Christentum verankert und wird heute in unserer westlichen Welt hauptsächlich unabhängig von Religionen verwendet.

Buddhismus:

Der Begriff Achtsamkeit kommt ursprünglich aus dem Buddhismus und hat in den buddhistischen Traditionen eine grosse Bedeutung. Es geht dabei um eine Form von Aufmerksamkeit, die ganz im Hier und Jetzt verankert ist, die genau wahrnimmt, aber das Wahrgenommene nicht bewertet. Achtsamkeit spielt im Buddhismus vor allem in der meditativen Praxis eine wichtige Rolle. Sie führt zu bewusstem Handeln, einem Zustand inneren verankert Seins und ist eine Voraussetzung für Weisheit und Mitgefühl. (vgl. Nakamura in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.22ff.)

Christentum:

Im Christentum kommt der Begriff Achtsamkeit kaum vor, aber auch in dieser Religion haben Meditation und Stille eine lange Tradition. In der Bibel wird der Mensch wiederholt zur Stille aufgefordert, um Gott zu hören und in seiner Gegenwart zu ruhen. Das Leben von Jesus ist ein Zeugnis praktizierter Achtsamkeit. Er lebt äusserst präsent im Gegenwärtigen und nimmt genau wahr, was dran ist. (vgl.

z.B. Matthäus 20,29-34, die Heilung von Bartimäus). Auch die folgende Geschichte zeigt die Bedeutung von Stille und Achtsamkeit in der christlichen Tradition der Mönche:

Zu einem einsamen Mönch kamen eines Tages Menschen. Sie fragten ihn: „Was für einen Sinn siehst du in deinem Leben der Stille?“ Der Mönch war eben beschäftigt mit dem Schöpfen von Wasser aus einem tiefen Brunnen. Er sprach zu seinen Besuchern: „Schaut in den Brunnen. Was seht ihr?“ Die Leute blickten in den tiefen Brunnen. „Wir sehen nichts!“

Nach einer kurzen Weile forderte der Einsiedler die Leute wieder auf: „Schaut in den Brunnen! Was seht ihr?“ Die Leute blickten wieder hinunter. „Ja, jetzt sehen wir uns selber!“ Der Mönch sprach: „Schaut, als ich vorhin Wasser schöpfte, war das Wasser unruhig. Jetzt ist das Wasser ruhig. Wartet noch eine Weile. Was seht ihr jetzt?“

Die Leute schauten wieder hinunter: „Jetzt sehen wir auf den Grund.“ Da meinte der Mönch: „Das ist die Erfahrung der Stille: Man sieht sich selber! - Und wenn man noch länger wartet, sieht man auf den Grund. Und wenn man noch länger wartet, zeigt sich uns vielleicht der Grund aller Dinge - Gott.“

(aus dem Internet, Quelle unbekannt)

Heute wird der Begriff Achtsamkeit auch unabhängig von Religion verwendet. Jon Kabat-Zinn, Professor an der University of Massachusetts, hat den Begriff Achtsamkeit als erster in einem westlichen, medizinischen Kontext etabliert und geprägt. Sein erstes Buch, „Gesund und stressfrei durch Meditation“, hat er für Menschen geschrieben, die unter schweren Krankheiten und chronischen Schmerzen oder unter verschiedenen Arten von stresserzeugenden Situationen litten (vgl. Kabat-Zinn, 2015, S.14). Kabat-Zinn sieht Achtsamkeit als eine alte buddhistische Praxis, die auch heute noch von grosser Bedeutung ist und die nichts mit Buddhismus an sich zu tun hat (vgl. Kabat-Zinn, 2015, S.19). Achtsamkeit wird immer mehr zu einem bekannten und vielverwendeten Begriff. Man begegnet ihm unter anderem im Sport, in Kliniken, in grossen Firmen und sogar beim Weltwirtschaftsforum in Davos (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.36f.). Weil Achtsamkeit immer bekannter und präsenter wird, gibt es eine wachsende Zahl von Studien und Forschungsergebnissen zu diesem Thema. Im nächsten Kapitel werden einige aktuelle Forschungen und ihre Ergebnisse dargestellt.

2.3 Aktuelle Forschungsergebnisse

Speziell Studien, die unter Erwachsenen durchgeführt worden sind, liefern einige vielversprechende Einsichten zu den Auswirkungen praktizierter Achtsamkeit. In diesem Kapitel wird eine Übersicht über diese Ergebnisse sowie über Forschungsergebnisse aus Studien präsentiert, die unter Kindern und Jugendlichen durchgeführt worden sind. Ebenfalls werden wichtige Ergebnisse zum Einfluss von ausgeübter Achtsamkeit auf das Gehirn von ADHS-Betroffenen dargestellt.

2.3.1 Forschungsergebnisse bei Erwachsenen

Bis heute existieren hauptsächlich Forschungsergebnisse bei Erwachsenen. Vor allem die Effekte von Achtsamkeitsmeditation bei Depressionen, Angststörungen oder Burnout sind gut erforscht und zeigen gute Resultate.

Eberth und Sedlmaier untersuchten 39 Studien nach den strengen Kriterien der Metaanalyse. Darin wurden viele publizierte Studien zusammengefasst und auf der Metaebene ausgewertet. Die Forscher

hielten sich an strenge methodische Vorgaben, die als Qualitätsmerkmal verlässlicher Forschung gelten. Nicht alle Forschungsergebnisse weisen diese Zuverlässigkeit und Aussagekraft auf. Die Analyse von Eberth und Sedlmaier zeigte in verschiedenen Studien, die mit gesunden Erwachsenen durchgeführt worden waren, dass diese von einem Achtsamkeitstraining (MBSR) mehr profitieren konnten als von reiner Meditation. MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction/Stressbewältigung durch Achtsamkeit) wurde von Jon Kabat-Zinn entwickelt und beinhaltet ein 8-wöchiges Achtsamkeitstraining mit Achtsamkeitsmeditation, Bewegung und Information. Die grössten Fortschritte wurden in den Bereichen Wohlbefinden, Stress- und Angst-Reduktion sowie bei der Reduktion von allgemeinen negativen Gefühlen erzielt. Die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit nahmen dabei deutlich zu. (vgl. Eberth und Sedlmaier, 2012 in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.32)

Auch auf unsere Gesundheit hat Achtsamkeit offensichtlich eine positive Wirkung. Sie reduziert Schmerzzustände und Bluthochdruck. Bei langfristiger Achtsamkeitspraxis konnte sogar eine erhöhte Aktivität der Telomerase festgestellt werden. Dieses Enzym in unserer DNA wird mit verzögerter Zellalterung und anderen Faktoren für Gesundheit in Verbindung gebracht (Jacobs T.L. u.a., 2011, in Rechtschaffen, 2016, S.59).

Im psychologischen Bereich ist Achtsamkeit erwiesenermassen bei Drogenmissbrauch, Stress, Angst und Schlafproblemen wirkungsvoll (Baer, R. A. 2003, in Rechtschaffen, 2016, S.60).

Immer mehr Erwachsene erleben, dass Achtsamkeit funktioniert. Umso wichtiger ist es, sie bereits Kindern zugänglich zu machen und ihnen die Prinzipien der Selbstliebe, wertfreien Aufmerksamkeit und inneren Widerstandskraft zu vermitteln. Erste Studien zeigen, dass durch praktizierte Achtsamkeit das Wohlbefinden Jugendlicher gesteigert werden kann. Der Einsatz ihrer exekutiven Funktionen sowie ihre schulischen Leistungen verbessern sich und ihre Impulsivität verringert sich (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.36f.). Im folgenden Kapitel werden einige dieser Studien vorgestellt.

2.3.2 Forschungsergebnisse bei Kindern und Jugendlichen

Obwohl erst wenige Studien im Bereich von Kindern und Jugendlichen durchgeführt worden sind, findet man doch erste Forschungsarbeiten, die ebenfalls die positive Wirkung praktizierter Achtsamkeit aufzeigen.

Semple, Lee, Rosa & Miller arbeiteten mit einer Gruppe von 25 neun- bis dreizehnjährigen Kindern mit Aufmerksamkeits- und Angststörungen. Das Programm dauerte 12 Wochen und wurde von einem Therapieprogramm für Erwachsene (MBCT, mindfulness based cognitive therapy) übernommen und angepasst. Die Kontrollgruppe umfasste ebenfalls 25 Kinder mit den gleichen Störungen. Die Aufmerksamkeit der Kinder, die am Programm teilnahmen, verbesserte sich signifikant, was sich auch drei Monate später noch nachweisen liess. Die Angstsymptome konnten deutlich reduziert werden. Obwohl diese Ergebnisse vielversprechend sind, muss mit grösseren Gruppen von Kindern und Jugendlichen weiter geforscht werden, um diese ersten Ergebnisse wissenschaftlich zu validieren. (vgl. Brunsting in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.35f.)

In einer Studie von Napoli et al. (2005) wurde mit 228 Kindern der 1. bis 3. Klasse ein 24-wöchiges Achtsamkeitstraining durchgeführt. Das Training bestand aus Sitzmeditation, Body Scan und Ent-

spannungsübungen. Die Studienresultate zeigen eine verbesserte Aufmerksamkeit, eine Zunahme von sozialen Fähigkeiten und reduzierte Testangst. (vgl. Brunsting in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.36)

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse helfen, die Auswirkungen und den Nutzen eines Achtsamkeitstrainings auf das Leben der Kinder besser zu verstehen (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.63). Im folgenden Kapitel werden diesbezüglich Ergebnisse aus der Hirnforschung dargestellt.

2.3.3 Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Gehirn

Verschiedene Studien zeigen, dass Achtsamkeitsübungen positive Auswirkungen auf unser Gehirn haben. So wurde beispielsweise festgestellt, dass während solchen Übungen die Aktivität im Frontallappen verstärkt wurde und dass Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, mehr graue Substanz in verschiedenen Hirnregionen aufweisen. Dies führt zu einer besseren Konzentration. Die linke Amygdala zeigte eine reduzierte Aktivität, was zu weniger Angstgefühlen und mehr positiven Emotionen führt. Solche Forschungsergebnisse stammen mehrheitlich aus Studien, die mit Erwachsenen durchgeführt worden sind. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es noch weniger Forschungsbefunde (vgl. Brunsting in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.34ff.). Auch Rechtschaffen macht auf Forschungsergebnisse aufmerksam, in welchen die Verringerung von grauer Substanz in der Amygdala und somit eine Verringerung von Stress und Angst beobachtet werden konnte. Ebenfalls wurde beobachtet, dass praktizierte Achtsamkeit die Durchblutung und Kräftigung gewisser Bereiche in der Grosshirnrinde fördert. Diese Bereiche sind für Aufmerksamkeit und emotionale Integration zuständig, welche sich mit dem Training signifikant verbessern (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.59).

Wie oben erwähnt, verstärkt Achtsamkeit die Aktivität im Frontallappen. Deshalb hilft ein Achtsamkeitstraining ganz besonders Kindern, deren exekutiven Funktionen wenig entwickelt sind, da diese im Bereich des Frontallappens gesteuert werden (vgl. Kapitel 2.4.1). Kinder, denen ein ADHS diagnostiziert wurde, zeigen Schwierigkeiten im Gebrauch der exekutiven Funktionen. Deshalb wird auf diesen Bereich noch genauer eingegangen. Menschen mit diagnostiziertem ADHS, so hat man durch Untersuchungen festgestellt, zeigen häufig einen verzögerten, teilweise sogar unvollständigen Reifungsprozess im Frontallappen. Dieser Entwicklungsrückstand des Frontallappens, welcher die exekutiven Funktionen steuert, ist häufig der Grund der Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mit diagnostiziertem ADHS. Die wenig entwickelten exekutiven Funktionen verschlechtern das Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeitssteuerung, die Impulskontrolle, die kognitive Flexibilität und die Selbstregulation. (vgl. Kubesch Hrsg., 2014) Dass Kinder mit ADHS somit besonders von einem gezielten Achtsamkeitstraining profitieren können, legt dieser Zusammenhang zwischen exekutiven Funktionen und gesteigerter Frontallappen-Aktivität nahe. So haben Zylowska et al. (2008) in einer Untersuchung mit 15- bis 18-jährigen Jugendlichen mit diagnostiziertem ADHS herausgefunden, dass das Achtsamkeitstraining die ADHS-Symptome der Jugendlichen verringerte und Depression und Angst abnahmen. Auch bei 8- bis 12-jährigen zeigte ein entsprechendes Programm Verbesserungen. (vgl. Brunsting in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.37 und Kaltwasser, 2016, S.30)

Welche Rolle neuropsychologische Erkenntnisse für die Verbreitung praktizierter Achtsamkeit spielen und welche weiteren Gehirnregionen dabei eine Rolle spielen, wird im nächsten Kapitel erläutert.

2.4 Neuropsychologische Erkenntnisse

„Wir wollen unseren Kindern dabei helfen, integrierter zu werden, damit sie ihr ganzes Gehirn in einer koordinierten Weise nutzen können.

Wir wollen z.B. dass sie horizontal integriert sind, damit die Logik der rechten Gehirnhälfte gut mit den Emotionen der linken Gehirnhälfte zusammenarbeiten kann.

Wichtig ist auch, dass sie vertikal integriert sind, damit die höheren, weiter entwickelten Teile ihres Gehirns, durch die sie ihr Handeln überdenken können, gut mit den niedrigeren Teilen zusammenarbeiten, denen es eher um Instinkt, Bauchgefühl und Überleben geht.“

Siegel und Bryson in Achtsame Kommunikation mit Kindern (2015)

Neuropsychologie beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Hirnfunktionen, Verhalten und Erleben. In den letzten Jahren und auch heute noch wurde bzw. wird im neuropsychologischen Bereich intensiv geforscht und viele Erkenntnisse werden einer grösseren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Inzwischen erweisen sich gewisse Forschungsergebnisse als unhaltbar und werden durch neue Einsichten überholt, was ein dynamisches Forschungsfeld kennzeichnet. Unter anderem befasst sich die Forschung mit der Frage, woraus unser Gehirn besteht und was wo passiert (vgl. Küstenmacher, 2014, S.12f.). Da dies wichtige Faktoren in Zusammenhang mit Achtsamkeit sind, wird diese Frage im folgenden Kapitel etwas eingehender beleuchtet. Zu Beginn wird der Aufbau des Gehirns erklärt und mit Erläuterungen zu wichtigen Teilen des Gehirns ergänzt. Weiter geht es um die Frage, wie Geist, Körper und Seele zusammenhängen. Zum Schluss wird das Funktionieren von Aufmerksamkeit, Konzentration und Impulskontrolle dargestellt sowie der Zusammenhang dieser Funktionen mit dem Gehirn, dem Körper und den Gefühlen.

2.4.1 Dreiteilung des Gehirns

Lange Zeit ging man von einem ganzheitlichen Gehirn aus. Beim Sezieren von Gehirnen zeigten sich jedoch klar unterscheidbare Bereiche, die bei allen Lebewesen ähnlich sind. Der Hirnforscher Paul MacLean kreierte die Formulierung eines „dreieinigen Gehirns“. Er glaubte, dass drei verschiedene Strukturen die Entstehungsgeschichte der Arten über viele Millionen Jahre im menschlichen Gehirn nachbildeten. Heute vermuten die Hirnforscher, dass sich diese drei Strukturen bei den Säugetieren ungefähr gleichzeitig entwickelt haben. Sie lassen sich nicht klar unterscheiden, sondern greifen auf hochkomplexe Art und Weise ineinander. Als vereinfachtes Modell ist diese Dreiteilung jedoch sehr hilfreich und zeigt eine clevere Arbeitsteilung zwischen den drei Hauptregionen des Gehirns, die sich in Versuchen immer wieder bestätigt. Es handelt sich dabei um den Hirnstamm, das limbische System und die Grosshirnrinde (Cortex), wovon 90% als Neocortex bezeichnet werden. Der Hirnstamm wird auch Reptilienhirn genannt und steuert die instinktiven Verhaltensweisen. Das limbische System heisst auch Säugetiergehirn und dient unter anderem der Verarbeitung von Emotionen. Der Neocortex ist die Steuerzentrale, die unter anderem für die Verarbeitung von Sinneseindrücken zuständig ist und bewusstes Verhalten steuert. (vgl. Küstenmacher, 2014, S.13ff., Rechtschaffen, 2016, S.63ff. Kaltwasser, 2010, S.27f. und Kaltwasser, 2016, S.85f.) Bevor die einzelnen Strukturen genauer beschrieben werden, folgt eine tabellarische Übersicht und eine vereinfachte Darstellung dieser Dreiteilung:

Stammhirn	Limbisches System	Grosshirnrinde/Neokortex
Reptilienhirn: trägt seit Jahrtausenden zu unserem Überleben bei durch das Flucht- oder Angriff-System	Säugetiergehirn: diese Hirnschicht haben die Menschen gemeinsam mit allen Säugetieren	Steuerzentrale: wird durch Achtsamkeit trainiert, damit man bewusst entscheiden kann, wie man reagieren will und nicht „gesteuert wird“
befindet sich gut geschützt in der unteren Mitte des Schädels	bildet die mittlere Hirnschicht, die Amygdala ist ein Teil davon	ist die äussere Schicht und macht 80% des Gehirns aus
ist motiviert durch Lust und Angst und zuständig für vieles, was automatisch abläuft	ist motiviert durch Lust und Angst, ist beteiligt bei Emotionen und ist wichtig, dass wir uns erinnern können	steuert bewusstes Verhalten, der präfrontale Kortex , ein wichtiger Teil davon, übernimmt Regulationsfunktionen, wichtig bei Planung und Selbstreflexion
reagiert blitzschnell, ohne bewusste Steuerung (Bottom-up)	Amygdala: reagiert blitzschnell auf Gefahren (Bottom-up)	bewusste, gesteuerte Reaktionen (Top-down)

Tabelle 1: Vereinfachte Darstellung der Dreiteilung des Gehirns (vgl. Küstenmacher, 2014, S.13ff., Rechtschaffen, 2016, S.63ff., Kaltwasser, 2010, S.27f. und Kaltwasser, 2016, S.85f.)

Schematischer Aufbau des Gehirns

Abbildung 3: Schematischer Aufbau des Gehirns (Kaltwasser, 2016, Downloadmaterial)

Der Grosshirnrinde (Neokortex) und dem limbischen System wird in Bezug auf Achtsamkeit eine grosse Rolle zugeschrieben. Diese beiden Strukturen werden anschliessend etwas genauer betrachtet. Aber auch über das **Stammhirn** lässt sich sagen, dass es einen erheblichen Einfluss auf uns ausübt. Es hat früher das Überleben gesichert, indem es in Notfällen blitzschnell mit Flucht oder Angriff reagierte. Heute handelt es sich jedoch oft um falschen Alarm - um vermeintliche Gefahren - weshalb die reflexartigen Reaktionen, vor allem in Zusammenhang mit Wut oder Angst, unangenehme und ärgerliche Folgen verursachen können. Trotzdem ist es nicht das Ziel, diesen Anteil loszuwerden, da er zum Menschen gehört wie die anderen Teile auch. Vielmehr geht es darum, das Gehirn in einer Weise zu trainieren, die es so reagieren lässt, wie wir es wollen, anstatt reflexartigen Funktionsweisen ausgeliefert zu sein. (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.64f. und Kaltwasser, 2016, S.85)

Grosshirnrinde (Neokortex)

Die Grosshirnrinde kann als Krone der Hirnentwicklung angesehen werden. Sie umfasst 80 Prozent des gesamten Gehirn-Volumens. Von besonderer Bedeutung ist der präfrontale Kortex, in dem das menschliche Gehirn die einzigartige Fähigkeit entwickelt hat, sich selber beim Denken zu beobachten. Somit ist der Mensch als einziges Lebewesen zur Selbstreflexion fähig und besitzt die Fähigkeit, Gedanken und Gefühle sowie die sich daraus ergebenden Reaktionen zu beobachten und zu beurteilen (vgl. Kaltwasser, 2010, S.28 und Küstenmacher, 2014, S.16f.). Der präfrontale Kortex ist auch für die exekutiven Funktionen zuständig. Diese entwickeln sich parallel zum Frontallappen, zu welchem der präfrontale Kortex gehört. „Exekutive Funktionen“ ist ein Oberbegriff für verschiedene regulative Fähigkeiten, die für zielorientiertes und eigenständiges Verhalten ausschlaggebend sind. Von verschiedenen Fachleuten werden kalte und heisse exekutive Funktionen unterschieden. Kalte exekutive Funktionen beziehen sich auf kognitive Leistungen wie Problemlösen und Arbeitsgedächtnis, wogegen sich heisse exekutive Funktionen auf die Regulation von Handeln und auf bewusstes Entscheiden beziehen. (vgl. Drechsler und Steinhausen, 2000, S.18f. und Rechtschaffen, 2016, S.65)

Limbisches System

Das limbische System ist ein zentrales hirnologisches System, das alles bewertet, was wir erleben. Es beurteilt anhand der Kriterien lustvoll und schmerzvoll, ob etwas gut oder schlecht war und welche Tätigkeiten oder Erlebnisse künftig wiederholt oder vermieden werden sollten. Alle Bewertungen werden im emotionalen Erfahrungsgedächtnis gespeichert. Jede Situation wird durch das limbische System geprüft, um zu erfahren, ob sie bekannt ist und welche Erfahrungen bisher mit ihr gemacht worden sind. Das limbische System ist somit am Lernerfolg beteiligt, indem es beispielsweise bewertet, ob sich anstrengendes Üben lohnt (vgl. Breitenbach, 2014, S.238f.). Roth betitelt das limbische System sogar als „einer der Hauptkontrolleure des Lernerfolgs“ (Roth in Caspary (Hg.), 2010, S.58).

Folgend werden wichtige Bestandteile des limbischen Systems erläutert:

- Die **limbischen Anteile der Grosshirnrinde** werden unter anderem mit der Impulskontrolle in Verbindung gebracht sowie mit bewussten Emotionen und Motiven.
- Der **Hippocampus** ist der Organisator des deklarativen Wissens. Hier wird das Abspeichern in den Netzwerken der Grosshirnrinde festgelegt.
- Die **Amygdala** steht mit unserer emotionalen, unbewussten Konditionierung in Verbindung und vermittelt vor allem negative Gefühle wie Angst und Stress.
- Das **mesolimbische System** ist der Ort der Belohnung sowie des „In-Aussicht-Stellens“ von Belohnung durch die Ausschüttung von Dopamin.
- **Neuromodulatorische Systeme** steuern über die Ausschüttung von Noradrenalin (Aufmerksamkeit, Stress), Dopamin (Antrieb, Belohnungserwartung), Serotonin (Beruhigung, Wohlfühl) oder Acetylcholin (gezielte Aufmerksamkeit, Lernförderung) Aufmerksamkeit, Motivation, Interesse und Lernfähigkeit. Sie stehen unter Kontrolle des limbischen Kortex, des Hippocampus, der Amygdala und des mesolimbischen Systems und wirken auf diese Bereiche ein. (vgl. Breitenbach, 2014, S.238f. und Roth in Caspary (Hg.), 2010, S.58f.)

2.4.2 Körper – Geist – Seele:

Durch die oben genannten Ergebnisse der Hirnforschung ist bekannt, wie Geist und Seele (Gehirn und Gefühle) verbunden sind. Die Grosshirnrinde und das limbische System sind ein erfolgreiches Team und können unmöglich getrennt betrachtet werden. Aber auch der Körper ist eng mit dem Geist und den Gefühlen verbunden. Zu diesen Verbindungen werden zwei weitere Begriffe aus der Neuropsychologie erläutert: „somatische Marker“ und „Bottom-up-/Top-down-Mechanismus“.

Somatische Marker

Es gibt eine Gehirnregion - den somatosensorischen Cortex - die alle Empfindungen verarbeitet, die über die Haut aufgenommen werden. Auch für die inneren Organe gibt es eine ähnliche Überwachung. Diese befindet sich in der Inselrinde hinter dem Frontallappen des Gehirns. Jedes Organ hat dort eine zugeordnete Stelle und die Inselrinde wirkt so wie ein Steuerungszentrum der Organfunktionen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Körperteil in unserem Inneren richten, steigt die Empfindlichkeit der Inselrinde für den entsprechenden Bereich. Je besser wir Botschaften wie Bauchgefühle oder andere innere, z.T. unbestimmte Gefühle, lesen können, umso besser ist unsere Intuition. Diese Botschaften oder Empfindungen nennt man somatische Marker. Manche Leute sprechen von einer „inneren Stimme“, auf die man sich verlassen soll. Solche innere Signale helfen uns auf vielen Ebenen und dienen uns als innerer Leitfaden. Von der Inselrinde hängt auch ab, wie wir fühlen. Bei Menschen, die ein gutes Gespür für ihr inneres Gefühlsleben haben, ist die Inselrinde allgemein stärker aktiviert. (vgl. Goleman, 2014, S.90ff.)

Bottom-up/Top-down-Mechanismus

Bottom-up bedeutet von unten nach oben, aus tieferen Gehirnschichten kommend, also aus dem limbischen System. Diese Gehirntätigkeit passiert automatisch und ist ständig aktiv, intuitiv und von Gefühlen getrieben. Sie ist unwillkürlich und auch zuständig für die Ausführung gewohnter Routinetätigkeiten. Der Top-down-Mechanismus ist langsamer, passiert willentlich und ist anstrengend. Er spielt sich vorwiegend im Neocortex ab, dem Ort der Selbstbeherrschung. Letztere kann emotional bedingte Impulse zum Schweigen bringen. Der Neocortex ist in der Lage, sich zu verändern, neue Modelle zu erlernen und teilweise Verantwortung für unser automatisches Handlungsrepertoire zu übernehmen. Absichtliche Entscheidungen und willentliche Aufmerksamkeit laufen von oben nach unten (Top-down) ab, Impulse und erlernte Gewohnheiten kommen von unten nach oben (Bottom-up). Wenn wir Entscheidungen treffen, über die wir nachgedacht haben, nehmen wir vielleicht an, dass vieles oder sogar alles top-down gesteuert werde. Das ist ein Trugschluss. Viele unserer Entscheidungen werden von unten nach oben diktiert. Die schnellen, reflexhaften Bottom-up-Schaltkreise begünstigen schon seit Millionen von Jahren kurzfristiges Denken und rasches Entscheiden. Die Top-down-Mechanismen kamen erst vor einigen Hunderttausend Jahren dazu. So erweiterte sich unser geistiges Repertoire durch die Möglichkeiten von Reflexion, Selbstwahrnehmung und Planung. Früher waren die älteren Bottom-Up-Systeme des Gehirns ausreichend und nützlich, um zu überleben. Heutzutage verschaffen sie uns noch immer viele Vorteile, führen aber auch zu gewissen Problemen. Verschwendung, Suchterkrankungen und rücksichtslose Raserei gehören beispielsweise dazu. Das Gehirn ist grundsätzlich bestrebt, die Tätigkeiten zwischen Top-down- und Bottom-up-Systemen so aufzuteilen, dass wir mit kleinster Anstrengung die besten Ergebnisse erzielen, um so sparsam mit dem Energiever-

brauch umzugehen. Da kognitive Anstrengung, wie beispielsweise etwas Neues zu erlernen, viel Aufmerksamkeit kostet, braucht diese Tätigkeit eine Menge Energie. Je öfter wir sie wiederholen, desto mehr wird sie zur Gewohnheit und kann von Bottom-up-Schaltkreisen übernommen werden. (vgl. Goleman, 2014, S.37ff.)

Sich von einer ersten, unwillkürlichen Reaktion zu distanzieren und bewusst zu handeln, ist eine menschliche Fähigkeit, die trainiert werden kann. Dabei wird vor allem das Innehalten zwischen einem Reiz und der Reaktion trainiert, was notwendig ist, um eine bewusste Entscheidung treffen zu können (vgl. Kaltwasser in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.219ff.). Dies wiederum setzt voraus, dass wir die Reize wahrnehmen und zwar sowohl äussere wie auch innere Reize. Dazu bedarf es der Aufmerksamkeit und der Konzentration, was uns zu einem nächsten Thema führt.

2.4.3 Aufmerksamkeit und Konzentration

Neuropsychologisch betrachtet, werden Aufmerksamkeit, Konzentration und konzentrierte Aufmerksamkeit unterschieden. Folgende Darstellung verdeutlicht die Zusammenhänge und Unterschiede:

Abbildung 4: Differenzierung von Aufmerksamkeit und Konzentration (vgl. Breitenbach, 2014, S.211f.)

Konzentration und Aufmerksamkeit sind miteinander verbunden. Kabat-Zinn beschreibt den Zusammenhang so: „Man könnte Konzentration als die Fähigkeit des Geistes bezeichnen, eine stetige Aufmerksamkeit auf ein Objekt der Beobachtung zu richten.“ (Kabat-Zinn, 2015, S.75)

Aufmerksamkeit kann aber auch separat betrachtet und in verschiedene Komponenten aufgeteilt werden, so dass ein besseres Verständnis von Aufmerksamkeit ermöglicht wird. Diese Aufteilung sowie die Verbindung zu Achtsamkeit werden nun erläutert.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit kann in drei Komponenten aufgeteilt werden, die alle drei mit spezifischen neuronalen Netzwerken in Beziehung gebracht worden sind: Vigilanz oder Daueraufmerksamkeit, selektive Aufmerksamkeit und exekutive Aufmerksamkeit. Nachfolgend werden die drei Komponenten beschrieben und der Einfluss des Achtsamkeitstrainings auf die jeweilige Leistung wird aufgezeigt.

Vigilanz ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über längere Zeit und auch in monotonen Situationen aufrecht zu erhalten. Das bedingt, dass Störfaktoren in angemessener Weise ausgeblendet werden, was nach längerem Achtsamkeitstraining besser gelingt. Es bedarf einiger Übung und wiederholter

Praxis, um den Fokus über längere Zeit beim Aufmerksamkeitsobjekt halten zu können. Die Verbesserung der Vigilanz erfolgt mit ausreichender Übung und genügend Erfahrung.

Die selektive und die exekutive Aufmerksamkeit hingegen werden schon in frühen Phasen des Achtsamkeitstrainings verbessert, wie die Studie von Chiesa et al. aufzeigt. Darin wurde eine grössere Anzahl von verschiedenen Studien, die die Auswirkung von Achtsamkeitstrainings auf verschiedene Aspekte der Kognition untersuchten, systematisch ausgewertet.

Bei der **selektiven Aufmerksamkeit** handelt es sich um die Fähigkeit, aus einer Vielzahl von Informationen das Objekt oder den Gedankengang auszuwählen, auf das oder den die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Dies kann z.B. beim Bodyscan geübt werden. Dabei wird die Aufmerksamkeit nacheinander auf einen bestimmten Bereich des Körpers geleitet, um dort den Empfindungen nachzuspüren.

Die **exekutive Aufmerksamkeit** bezeichnet die Fähigkeit, sich bewusst einem Objekt zuzuwenden und alles andere auszublenden. Sie beinhaltet also das Überwachen der Aufmerksamkeit und kann so Konflikte lösen, die durch ablenkende Reize entstehen. Diese Komponente lässt sich mit der Atemachtsamkeitsmeditation stärken, indem die Aufmerksamkeit nach Ablenkungen immer wieder sanft zum Atem zurückgeführt wird. (vgl. Hölzel in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.46ff.)

Bei der Atemachtsamkeitsmeditation wird berücksichtigt, dass die Aufmerksamkeit im Normalfall immer wieder abgelenkt und weg geleitet wird. Die Übung trainiert die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit schnell wieder zurück zu lenken und zu fokussieren. Durch diese Meditationstechnik mit fokussierter Aufmerksamkeit lässt sich mit wiederholtem Üben die Aufmerksamkeit über längere Zeit besser aufrechterhalten und Störfaktoren können den Fokus weniger beeinträchtigen. Dabei nimmt man eine entspannte Haltung ein, kommt über das Wahrnehmen der verschiedenen Körperteile und der Haltung mit seinem Körper in Kontakt und lenkt dann die Aufmerksamkeit zum eigenen Atem. Der Atem wird beobachtet, ohne ihn zu verändern. Wandert die Aufmerksamkeit vom Wahrnehmen des Atems weg, was ganz normal ist, wird das wahrgenommen ohne es negativ zu bewerten. Die Aufmerksamkeit wird einfach freundlich zum gegenwärtigen Moment und zur Atmung zurückgeführt. Dadurch werden die Konzentration und die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment und Fokus zurückzuführen, gestärkt. (vgl. Hölzel in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.44ff.)

Einen wichtigen Part beim Thema Aufmerksamkeit und Konzentration spielen die Ablenkungen. Dazu meint Daniel Goleman: „Die wirkungsvollste Ablenkung geht nicht vom Geplapper der Menschen um uns herum aus, sondern vom Geplapper unseres eigenen Geistes.“ (Goleman, 2014)

Es gibt zwei Arten von Ablenkung: die sensorische und die emotionale Ablenkung. Sensorische Ablenkungen sind ein endloser Strom an äusseren Reizen. Wir werden dauernd überflutet von Hintergrundgeräuschen, Gerüchen, Empfindungen, Formen, Farben etc. Wenn unser Gehirn einzelne Reize herauspickt, werden wir davon abgelenkt. Emotionale Ablenkungen sind etwas komplexer und schwieriger zu verdrängen. Besonders wenn wir ein emotionales Durcheinander in uns haben, z. B. wegen einer Trennung, geht uns dieses Thema ständig durch den Kopf und drängt sich in den Vordergrund. Wenn unsere Konzentration durch solche Ablenkungen gestört wird, verringert sich unsere Leistung. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und sensorische oder emotionale Reize ausser Acht zu lassen, ist in den präfrontalen Regionen des Gehirns angesiedelt. Signale, auf die wir uns konzentrieren wollen, werden von spezialisierten Nervenschaltkreisen in diesem Bereich verstärkt. Andere Reize, die wir nicht zulassen wollen, weil sie unsere Konzentration stören würden, werden hingegen gedämpft. Um

emotionale Ablenkung ausblenden zu können, müssen auch Gefühle gehemmt werden können. Unsere neuronale Verdrahtung für selektive Aufmerksamkeit umfasst solche Mechanismen. Wer sich gut konzentrieren kann, ist immuner gegen emotionale Turbulenzen und besser geschützt vor Angststörungen, Depression oder Zwangsneurosen. Gemäss dem Neurowissenschaftler Richard Davidson ist Konzentration eine unentbehrliche Fähigkeit in unserem Leben und hilft besonders in Krisenzeiten. (vgl. Goleman, 2014, S.24ff.) Da uns vor allem emotionale Reize daran hindern, uns zu konzentrieren, widmet sich das nächste Kapitel der Emotionsregulation.

Emotionsregulation

Der Begriff Emotionsregulation umfasst verschiedene Strategien, die beeinflussen, welche Emotionen auftreten, wie lange sie andauern und wie wir diese Emotionen wahrnehmen und ausdrücken. Damit wir unsere Aufmerksamkeit steigern können, müssen Emotionen nicht vermieden werden. Im Gegenteil: Emotionen sind ein wichtiges Element in unserem Leben. Im Umgang mit ihnen ist es jedoch wesentlich, dass wir angemessen auf unsere Emotionen reagieren und sie regulieren können. Verschiedene Studien zeigen, dass Achtsamkeit die Emotionsregulation verbessern kann. Teilnehmende berichten von verbesserten positiven Gefühlszuständen und dass negative Gefühle weniger häufig und intensiv vorkommen. Es gelingt ihnen auch besser, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und dabei emotionale Reize, die ablenken könnten, auszublenden. In einer frühen Studie von Daniel Goleman mit stresserzeugenden Filmen zeigte sich anhand von Stressreaktionen des Körpers, dass Meditierende einerseits mehr Mitgefühl zeigten und sich andererseits schneller von der Stressreaktion erholten als Nicht-Meditierende. Das lässt sich insofern erklären, dass Achtsamkeit dabei hilft, emotionale Ereignisse positiv umzudeuten. Stressauslösende und negative Situationen werden so umgedeutet, dass ihnen auch etwas Positives abgewonnen werden kann. Eine andere Erklärung ist, dass die Akzeptanz und Nicht-Bewertung einer Emotion durch Achtsamkeit gestärkt werden und dass das wiederum die Emotionsregulation verbessert. (vgl. Hölzel in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S. 50ff.)

Da in den letzten beiden Kapiteln teilweise von Gefühlen und teilweise von Emotionen gesprochen wurde, folgt hier eine kurze Beschreibung der beiden Begriffe, um Verwirrungen zu klären: Emotionen haben einen direkteren Bezug zum Körper. Gefühle sind in unserer weiten Vorstellungswelt zu Hause. Sie sind persönlich und individuell. Gefühle sind jedoch emotional unterlegt, d.h. sie beruhen auf Emotionen. Emotionale Impulse wie Angst, Lust oder Hunger werden individuell bewertet und mit Erinnerungen verknüpft. Dies und die Situation, in der man sich befindet, spielen eine Rolle für das Gefühl, das dann wachgerufen wird. (vgl. Kaltwasser, 2010, S.33)

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, wie Achtsamkeit die Emotionsregulation stärken kann. Dass mit Achtsamkeit auch die Selbstregulation bzw. die Impulskontrolle gestärkt werden kann, wird im nächsten Kapitel dargelegt.

2.4.4 Impulskontrolle

Wer eine gute Impulskontrolle hat, verfügt über die Fähigkeit, einen Impuls hemmen und ihm widerstehen zu können oder auch, eine Handlung im richtigen Moment zu stoppen. Eine Beeinträchtigung der Impulskontrolle ist ein typisches Symptom von ADHS. Kinder mit diagnostiziertem ADHS sind oft motorisch unruhig, können ihre Impulse nicht unterdrücken und fallen durch ihr „Hineinplatzen“ in un-

passenden Situationen auf (vgl. Drechsler und Steinhausen, 2000, S.21). Es gilt jedoch für alle Menschen, dass viele Handlungen ein gut gesteuertes und überlegtes Vorgehen erfordern. Das gilt vor allem für komplexe Handlungen wie zum Beispiel das Lernen. Dabei gibt es eine unbewusste und eine bewusste Steuerung. Hier kommen erneut die Begriffe „Top-down“ und „Bottom-up“ ins Spiel. Bottom-up heisst unbewusst, impulsiv und oft auch unüberlegt und chaotisch. Diese Steuerung erfolgt direkt vom limbischen System. Top-down entspricht der bewussten Steuerung in Zusammenarbeit mit der Steuerzentrale. Diese sitzt, wie im Kapitel 2.4.1 erläutert, im Frontalhirn. Sie unterstützt die Regulierung der Impulse aus dem limbischen System und verhindert so impulsive Handlungen. (vgl. Brunsting, 2011, S.111)

Die Fähigkeit der Impulskontrolle ist die Voraussetzung dafür, dass langfristige Ziele anvisiert und umgesetzt werden können. Sie beruht ebenfalls auf dem Zusammenspiel von Körper und Geist und führt zur komplexen Fähigkeit der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit wird als Schlüsselqualifikation für die Gesunderhaltung sowie für persönliches Wachstum bezeichnet. Selbstwirksamkeit verleiht die Fähigkeit, aktiv mit Herausforderungen umzugehen und somit Einfluss auf Situationen zu nehmen und nicht deren Opfer zu werden. (vgl. Kaltwasser, 2010, S.22 und 31)

Bezug zur Achtsamkeit

Ein achtsamer Mensch lässt sich nicht von seinen Impulsen steuern. Er erkennt eigene festgefahrene Verhaltensmuster und entwickelt ein Bewusstsein für das eigene Fühlen und Wollen. Er aktiviert einen inneren Beobachter, der zur Distanzierung und Reflexion fähig ist. Distanzierung heisst, sich bewusst von einem Objekt der Begierde abzuwenden, das die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen versucht und ist eine Grundvoraussetzung der Impulskontrolle. Auch Kinder können durch die Haltung von Achtsamkeit lernen, ihre Selbstregulation bzw. Impulskontrolle zu verbessern. (vgl. Kaltwasser in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.216f.)

Achtsamkeit stärkt die Fähigkeit der Impulskontrolle wie auch weitere exekutive Funktionen, beispielsweise die Handlungsplanung. Das heisst, den Schülerinnen und Schülern fällt es leichter, bewusst zu handeln und Impulsen weniger ausgeliefert zu sein (vgl. Nakamura in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.46f.). Oder wie Brunsting schreibt: „Achtsamkeit kann helfen, den Kapitän auf die Kommandobrücke zu bringen und ihn dort zum Bleiben zu motivieren.“ (Brunsting in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.66)

Da Impulskontrolle und Selbstwirksamkeit eine grosse Rolle für den Erfolg von Lernen und Leben spielen, wird im nächsten Kapitel darauf eingegangen, wie Achtsamkeit und all die oben genannten Erkenntnisse in der Schule umgesetzt werden können. Es werden verschiedene Konzepte und wichtige Aspekte in Bezug auf Achtsamkeit in der Schule beschrieben. Ausserdem werden einige zentrale Achtsamkeitsübungen vorgestellt und ihre erzielte Wirkung erklärt.

2.5 Achtsamkeit in der Schule

„Schüler werden tausende Male dazu angehalten, aufmerksam zu sein,
aber man sagt ihnen nur sehr selten, wie man das macht.
Wir sagen unseren Kindern immer wieder, sie sollen nett zueinander sein,
ohne ihnen jemals die leicht verständlichen Übungen zu vermitteln,
die Mitgefühl und Versöhnung fördern.
Wir halten Schüler dazu an, nicht so impulsiv zu reagieren,
wir stecken sie sogar in Jugendstrafanstalten –
alles nur weil sie die Unruhe in ihrem eigenen Körper nicht regulieren können.“

Daniel Rechtschaffen in Die achtsame Schule

Die im Kapitel 2.3 vorgestellten Studien zeigen, dass Achtsamkeit die kognitive Entwicklung, die Emotionsregulation und die Aufmerksamkeitsfähigkeit verbessert. Immer mehr Erwachsene erleben, dass ihnen eine Achtsamkeitspraxis gut tut und etwas bewirkt. Umso wichtiger ist es, Achtsamkeit schon Kindern zugänglich zu machen und ihnen die Prinzipien der Selbstliebe, wertfreien Aufmerksamkeit und inneren Widerstandskraft zu vermitteln. (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.36f.)

Aus den Erkenntnissen der Hirnforschung wissen wir um das enge Wechselspiel zwischen Körper, Geist und Gefühlen. Viele Lehrpersonen haben durch Publikationen von Joachim Bauer, Gerald Hüther, Gerhard Roth und Manfred Spitzer davon erfahren und zeigen Interesse. Trotzdem sieht man noch fast keine Veränderungen im schulischen Alltag. So werden z.B. immer noch kaum Methoden zur Stressbewältigung vermittelt, indem sie auch erfahrbar gemacht werden. Dem bewussten Umgang mit Körperwahrnehmungen und Emotionen im Unterricht stehen noch immer viele sehr skeptisch gegenüber, was dazu führt, dass Körper und Geist weiterhin getrennt werden und dem Geist wesentlich mehr Bedeutung zuteil wird. Es ist jedoch oft so, dass gerade körperlich-emotionale Prozesse den Unterricht stören. Diese Störungen werden nicht weniger, wenn sie einfach ignoriert werden. Viel wichtiger ist es, solche Impulse wahrzunehmen zu können, um bewusst mit ihnen umzugehen. Wer sie ausserdem nicht nur wahrnimmt, sondern sich auch darin übt, sich von solchen Impulsen zu distanzieren, der stärkt seine Fähigkeit der Selbstregulation. (vgl. Kaltwasser in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.212ff.)

2.5.1 Achtsame Schülerinnen und Schüler

„Die Ausbildung eines Selbstbewusstseins setzt die Fähigkeit voraus,
sich selbst überhaupt bewusst wahrnehmen zu können.
Diese Selbstwahrnehmung erstreckt sich auf Körper, Gedanken und Gefühle,
und sie kann trainiert und ausgebildet werden,
und zwar durch das Einüben einer Haltung der Achtsamkeit,(...).“

Vera Kaltwasser in Achtsamkeit – mitten im Leben

Alle Kinder zwischen 5 und 12 Jahren können von Achtsamkeitsübungen profitieren. Kinder sind dafür speziell geeignet, weil sie von Natur aus neugierig sind und gerne forschen und entdecken. Sie leben noch viel mehr im gegenwärtigen Moment als Erwachsene. Aber auch Kinder haben, wie Erwachsene, oft zu viel Programm, sind schnell abgelenkt und müde oder unruhig. Achtsamkeit hilft ihnen, eine

Pause einzulegen, den Autopiloten auszuschalten und wahrzunehmen, was sie im Moment brauchen. Sie lernen auch zu akzeptieren, dass im Leben nicht alles nur schön und cool ist und dass sie nicht jedem Impuls sofort folgen müssen. Sie üben sich darin, den schönen aber eben auch den weniger schönen Dingen im Leben freundliche Aufmerksamkeit zu schenken und lernen so, dass sie nichts vermeiden oder verleugnen müssen. Sie lernen ihre eigene innere Welt und die der anderen immer besser kennen. Das alles führt zu besserer Konzentration können und zu einem grösseren Selbstvertrauen. (vgl. Snel, 2013, S.20f.)

Alle Autoren, die über Achtsamkeit in der Schule schreiben, betonen, wie wichtig es ist, dass die Lehrperson selber Achtsamkeit praktiziert, wenn sie es den Kindern weitergeben möchte. Das nächste Kapitel befasst sich deshalb mit der Lehrperson.

2.5.2 Die achtsame Lehrperson

„Im Grunde genommen ist Achtsamkeit ein ziemlich einfaches Konzept.

Seine Kraft liegt in der praktischen Umsetzung und Anwendung.

Achtsamkeit beinhaltet auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein:

bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu beurteilen.“

Jon Kabat-Zinn in Im Alltag Ruhe finden

Die Kraft der Achtsamkeit liegt gemäss Kabat-Zinn in der praktischen Umsetzung. Es reicht also nicht, einfach viele Bücher über Achtsamkeit zu lesen und sich theoretisches Wissen anzueignen. Wer das Konzept der Achtsamkeit kennen lernen will, muss man selber beginnen, Achtsamkeit zu praktizieren. Bewusst im gegenwärtigen Augenblick zu sein, heisst, ganz präsent zu sein. Für Lehrpersonen ist diese Fähigkeit besonders wichtig. Einerseits profitieren sie persönlich davon, andererseits kommt es auch ihren Schülerinnen und Schülern zugute. Wenn man als Lehrperson verschiedene Sachen gleichzeitig zu erledigen versucht und beispielsweise während dem Erklären einer Aufgabe schon an die nächste Stunde oder zu erledigende Telefonate denkt, löst das Stress aus. Wenn eine vorbereitete Lektion durchgeführt wird, ohne auf momentane Ereignisse einzugehen, kann das Ärger auslösen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Im Gegensatz dazu führen Lektionen, die vielleicht ganz anders als geplant verlaufen, weil die Lehrperson ganz im gegenwärtigen Augenblick ist und auf die momentane Situation eingeht, oft zu Zaubermomenten, in denen alles mühelos und ohne grossen Aufwand fliesst. Der kleine Zusatz im Zitat von Kabat-Zinn „ohne zu beurteilen“ kann gerade für Lehrpersonen herausfordernd sein, da sie in ihrem Alltag doch so oft beurteilen und bewerten müssen. Dies bedarf einiger Übung und unterstützt schliesslich unseren Geist dabei, ruhig zu werden. Dadurch können wir Muster in unseren Reaktionen erkennen und werden befähigt, unsere Reaktion frei zu wählen und auch neue, ungewohnte Sichtweisen und Reaktionen auszuprobieren. (vgl. Kaltwasser, 2010, S.55f.)

Wie bereits erwähnt ist praktizierte Achtsamkeit für die Gesundheit und Zufriedenheit der Lehrperson, aber auch für die der Schülerinnen und Schüler wichtig, denen Achtsamkeit vermittelt werden soll. Es gibt unterdessen verschiedene Programme, die Lehrpersonen dabei unterstützen, selber Achtsamkeit zu üben und zu praktizieren (vgl. Kaltwasser, 2010 und Mazzola, Rusterholz, 2013). In diesem Kapitel

geht es jedoch zuerst grundsätzlich darum, weshalb die eigene Achtsamkeitspraxis der Lehrperson Voraussetzung für Achtsamkeit im Unterricht ist.

Vorbildrolle

„Stellen Sie sich einen Lehrer vor, der auf einen Gong einschlägt und die Kinder anschnauzt, endlich still zu sein und sich zu entspannen.“ (Rechtschaffen, 2016, S.52) Eine solche Art von Achtsamkeit im Unterricht nennt Rechtschaffen „Gehorsam und Kontrolle unter dem Deckmantel der Achtsamkeit“. Abgesehen davon, dass Achtsamkeit der Lehrperson sehr gut tut, ist es auch wichtig, dass sie selber lebt und praktiziert, was sie unterrichtet. Keine Lehrperson unterrichtet Mathematik, wenn sie nicht selber multiplizieren kann. Wenn Lehrpersonen Achtsamkeit in ihrem Unterricht einführen wollen, dann oft, weil sie gehört haben, dass das den Kindern hilft, ruhiger, mitfühlender und glücklicher zu werden. Sie möchten, dass sich die Schülerinnen und Schüler zu dieser Art von Mensch entwickeln. Oft merken die Lehrpersonen dabei aber nicht, wie sehr sie selber angespannt und erholungsbedürftig sind. Bei sich selber zu beginnen und hinzuschauen, selber eine solche Art von Mensch zu werden und gut für sich zu sorgen, ist unbedingt notwendig, um dieses Konzept an die Kinder weiterzugeben. Wenn Lehrpersonen beginnen, auf ihr eigenes Chaos und ihre Unruhe zu achten, bevor sie die Unruhe der Kinder besänftigen wollen, können sie mitten im Durcheinander Ruhe bewahren. Und dadurch wiederum lernen die Kinder am Modell der Lehrperson mehr als durch reine Information. (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.75ff.) Oder in den Worten von Daniel Rechtschaffen: „Statt auf den Frieden in der Welt zu warten, können wir uns einfach entspannen und die Welt um uns herum mit unserer inneren Ruhe anstecken.“ (Rechtschaffen, 2016, S.78) Aus neurobiologischer Sicht lässt sich dieses „Lernen am Modell“, welches als pädagogisch-didaktisches Mittel oft diskutiert wird, mit der Funktion und der Wirkungsweise der Spiegelneuronen erklären.

Spiegelneurone

Spiegelneurone, welche in den 1990er-Jahre entdeckt wurden, sind neurologische Resonanzsysteme. Diese Zellen schwingen, wenn eigene Emotionen aufkommen, aber auch, wenn es sich um Emotionen bei einem anderen Menschen handelt. Sie unterliegen keiner bewussten Kontrolle und können deshalb nicht gesteuert werden. Wir nehmen sie erst durch ein in uns ausgelöstes Gefühl darüber wahr, was sich im anderen Menschen abspielt. Wir lassen uns also durch sie mit der Stimmung eines anderen „anstecken“, sei dieses Gefühl positiv oder negativ (vgl. Kaltwasser, 2010, S.102ff.).

Dank den Spiegelneuronen kann eine beobachtete Handlung nachvollzogen und intuitiv erfasst werden. Deshalb ist es so wichtig, dass Lehrpersonen in erster Linie sich selber gut schauen und authentisch sind, bei dem was sie lehren. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Lehrperson persönlich anwesend und präsent ist (vgl. Bauer in Caspary (Hg.), 2010, S.47f.).

Auswirkungen einer achtsamen Lehrperson

Präsenz, bewusstes, behutsames und achtsames Denken, Reden und Handeln, bewusster Umgang mit Zeit und ein langer Atem machen gemäss Simma eine achtsame Lehrperson aus. Wenn die Lehrperson selber Achtsamkeit praktiziert, wird sich das auf alle Bereiche, auch auf das Unterrichten, auswirken. Die oben genannten Aspekte einer achtsamen Lehrperson werden nun genauer erläutert.

Achtsamkeit bedeutet:

- **präsent sein.** Darin liegt eine grosse Kraftquelle und sie drückt sich in der inneren wie auch in der äusseren Haltung aus.
- **achtsam Handeln.** Alles was man tut, soll man ganz tun. Nicht nur was man tut, sondern vor allem wie man es tut, spielt eine Rolle. Im Lehreralltag gibt es immer sehr viel zu tun. Wird darauf geachtet, dass man diese Dinge bewusst tut und bleibt man dabei ganz im jeweiligen Moment, liegt eine Kraft darin verborgen. Mit der Zeit wird dadurch die Beziehung zu einem selber, zu den Kindern und zu den Mitarbeitenden verändert, aber auch die zu den Dingen selbst. Anselm Grün, ein bekannter Mönch, ist überzeugt, dass die Art und Weise wie man mit Dingen umgeht, eine innere Haltung widerspiegelt und zeigt, wie man mit sich selber und andern umgeht. Anhand des Umgangs mit Dingen können wir also der Umgang mit uns selber und unseren Mitmenschen üben. Durch achtsames Handeln wird aus Reagieren ein bewusstes Agieren.
- **sich über die Kraft der Gedanken und Worte bewusst sein.** Der Bereich der Gedanken und Worte ist ein gutes Übungsfeld für Achtsamkeit. Es lohnt sich, konstruktives Denken zu üben, da unsere Gedanken unser Reden und unsere Worte wiederum unsere Mitmenschen beeinflussen. Durch genaues Beobachten und Wahrnehmen der Schüler und Schülerinnen kann mit einem achtsam gewählten Wort viel bewirkt werden. Dabei ist es wichtig, dass das Beobachten ohne Bewertung abläuft. Wenn das Verhalten eines Schülers oder einer Schülerin wahrgenommen wird, ohne es zu werten oder zu kategorisieren, ist man viel mehr in der Lage zu agieren statt zu reagieren.
- **Zeit haben.** Max Feigenwinter schreibt in seinem Büchlein „Lass dir Zeit!“, „Ich verschlinge mein Essen, überfliege meine Arbeit, kann nur wenige Minuten bleiben und nur einen Augenblick zuhören. Ich eile zur nächsten Besprechung, fordere Knappheit und Kürze, verabschiede mich schnell, eile nach Hause, erledigen einige Telefonate, plange, während ich zuhöre, und verliere mich selbst. Was mache ich nun mit der gewonnenen Zeit?“ (Feigenwinter, 1996 in Brunsting, Nakamura, Simma, 2013, S.96) Auch am heiklen Thema Zeit erkennt man eine achtsame Person. Es liegt bei jeder Person selber, sich Zeit zu nehmen, ruhig zu werden und das Innenleben ohne Wertung wahrzunehmen und so zu spüren, was man im Moment braucht. Lehrpersonen sind aufgefordert, sich selber und den Kindern, die sie begleiten, auf diese Art Sorge zu tragen. Die Zeitfrage ist gleichzeitig auch immer eine Wertfrage. Die achtsame Lehrperson achtet darauf, sich für die Kinder Zeit zu nehmen und in diesen Momenten ganz präsent zu sein: im Zuhören, Reden, im Blick und den Handlungen.
- **seine Quellen zu kennen und dadurch einen langen Atem zu haben.** Wer Achtsamkeit in seinem Leben und Unterricht praktizieren möchte, braucht einen langen Atem. Denn wie alles andere auch braucht es viele Wiederholungen und Übung, um Achtsamkeit zu lernen. Das Schöne ist, dass es kein mühsames Lernen ist, das noch mehr Stress hervorruft. Es ist ein wunderbares Angebot und beinhaltet viele kleine Schritte, um dran zu bleiben und einen langen Atem zu haben. Es hilft seine Kraftquellen zu kennen, sei das beim Thema Achtsamkeit oder auch sonst im Berufsalltag. Genau so wichtig, wie sich weiterzubilden und sich Fachwissen anzueignen ist es, sich Ruhemomente zu suchen. Momente, die man geniessen kann und

wo man Kraft tanken kann. So kann beispielsweise ein Spaziergang in der Natur eine wichtige Vorbereitung auf den kommenden Unterricht sein.
(vgl. Simma in Brunsting, Nakamura, Simma, 2013, S.86ff.)

2.5.3 erste Schulprogramme weltweit

Überall auf der Welt trainieren Kinder unterdessen ihren Achtsamkeitsmuskel, lernen sich zu entspannen, zu lieben und einen freundlichen Umgang miteinander zu pflegen.

In den USA und in Grossbritannien gibt es unter dem Begriff „Mindfulness in Education“ schon einige Programme, die in Schulen durchgeführt werden. Im Unterstufenalter gibt es z.B. das Programm **Inner Kids**, welches vor allem die Exekutivfunktionen von Kindern, die bei einer Untersuchung teilnahmen, verbesserte. (vgl. Kaltwasser in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.222f.)

Das Achtsamkeits-Curriculum von Daniel Rechtschaffen beinhaltet einige Tipps für Rahmenbedingungen und Rituale sowie eine Folge von achtsamkeitsbasierten Unterrichtslektionen, die den Schwerpunkt auf die Entwicklung des Körpergewahrseins, der Aufmerksamkeit, der Herzensöffnung und der Verbundenheit legen und immer gleich aufgebaut sind. Eine solche Achtsamkeitslektion startet mit einem Achtsamkeitsmoment, danach folgen Begrüssung und Austausch über Erfahrungen des letzten Themas. Weiter geht es mit dem Vorstellen der nächsten Übung, die dann sogleich folgt. Nach der Übung wird ausgetauscht und ein Gespräch, oft anhand eines passenden Zitates, geführt. Danach folgen ein Eintrag in ein Achtsamkeitstagebuch und ein Austausch, wie das Thema in den Alltag integriert werden kann. Als Abschluss findet nochmals ein kurzer Achtsamkeitsmoment statt. (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.175ff.)

Ein anderes Programm in den USA heisst **Mind-UP**. In einer Untersuchung zeigte sich, dass es vor allem die Konzentrationsfähigkeit von 9- bis 13-Jährigen fördert (vgl. Kaltwasser in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.222f.). Mind-UP basiert auf aktuellen Forschungsergebnissen der kognitiven Neurowissenschaften und ist ein ganzheitliches, sozial-emotionales Lernprogramm. Es beinhaltet Information, Rollenspiel, Bewegung, Achtsamkeitsmeditation, ist leicht zu erlernen und es gibt viele Lehrerunterlagen und Material dazu, allerdings erst in englischer Sprache. (vgl. Brunsting in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.76f.)

Auch in Deutschland gibt es erste Programme und Forschungsergebnisse. Prof. S. Schmidt hat ein Forschungsnetz zur Achtsamkeit gegründet, welches sich auch mit Achtsamkeit in der Bildung und Pädagogik befasst. Zwei Studien gibt es zum Programm AISCHU – Achtsamkeit in der Schule von Vera Kaltwasser. Die Ergebnisse zeigen die Wirksamkeit und den Nutzen von diesem Programm (vgl. Kaltwasser, 2016, S. 50).

AISCHU vereint Erkenntnisse aus der Psychologie, der Hirnforschung und der Pädagogik. Es beinhaltet Informationen (Psychoedukation), Achtsamkeitsübungen zur eigenen Erfahrung, Reflexion der persönlichen Bewertungsmuster und Erfahrungsaustausch. Die Inhalte werden kontinuierlich über lange Zeit in den Unterricht eingefügt, so dass sie Teil des Schulprogramms und des schulischen Lernens werden und dann auch im Alltag der Kinder weiterwirken können. Es gibt körperorientierte Übungen und solche, die der Erforschung eigener kognitiver Muster dienen. So wird das Bewusstsein für das Zusammenwirken von Körper und Geist geschult. Auch die Informationen über den menschl-

chen Organismus, den Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns und die Bedeutung von Emotionen sind ein wichtiger Bestandteil des Programms, weil sie das Verständnis der Schülerinnen und Schüler verstärken und Erfahrungen und Reflexion verbinden. Der Erfahrungsaustausch nach den Übungen, der ebenfalls dazu gehört, ist insofern wichtig, dass die erlebten Erfahrungen versprachlicht werden können. (vgl. Kaltwasser in Hölzel, Brähler (Hrsg.), 2015, S.225ff.)

In der Schweiz ist Achtsamkeit in der Schule noch nicht sehr verbreitet. Es gibt jedoch einige Angebote für Lehrpersonen und auch an den pädagogischen Hochschulen gibt es einige Weiterbildungsangebote zu diesem Thema. Dass Achtsamkeit immer mehr auch in den Schweizer Schulen ankommt, zeigt die erste nationale Tagung „Achtsamkeit in Schule und Bildung“, die am 10. März 2018 an der PH Luzern stattfindet.

Dank der Forschung und den Entwicklungen von Schulprogrammen gibt es unterdessen eine Fülle an Übungen, die sich für die Schule eignen. Im nächsten Kapitel wird ein Überblick über diese Übungen gegeben. Die einzelnen Übungen werden ebenfalls mit der Theorie verknüpft, um die Wirkung zu erklären.

2.5.4 Zentrale Übungen und ihre Bedeutung

Die Übungen in diesem Kapitel sollen anhand einer Tabelle mit Quellenangaben einen Überblick geben, wie Achtsamkeit in der Schule geübt werden kann. Viele davon werden auch in der Unterrichtseinheit zu finden sein (vgl. Kapitel 3). Die Übungen wurden nach Thema sortiert, so dass jeweils auch ihre Bedeutung und ihr Zweck zusammenfassend erläutert werden kann.

Übungen:	Bedeutung:
<u>Atemmeditation:</u> Atemanker Atembeobachtung achtsam atmen stille Minute Atemgewahrsein (vgl. Rechtschaffen, 2016, Kaltwasser, 2016, Brunsting et al., 2013, Kaiser Greenland, 2011, Simma, 2014 und Kaiser Greenland, 2011)	Achtsam bzw. bewusst atmen ist eine grundlegende Übung der Achtsamkeitsmeditation. In ihr verbinden sich verschiedene Elemente, die zum Konzept Achtsamkeit gehören. Wenn wir uns auf unseren Atem konzentrieren, legen wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas im Hier und Jetzt und wir werden mit dem gegenwärtigen Augenblick verbunden (vgl. Kabat-Zinn, 2015, S.32). Uns auf unseren Atem zu konzentrieren, ist auch beruhigend . Wenn wir gestresst oder aufgeregt sind, beeinflusst das unsere Atmung. Sie wird dann flach und schnell. Umgekehrt können wir mit einer ruhigen Atmung dem Körper signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Dabei ist es nicht wichtig, wie wir atmen (vgl. Simma in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S.103f.). Der Grund dafür ist, dass der Atemrhythmus vom vegetativen Nervensystem aus reguliert wird. Auf den Herzschlag können wir keinen Einfluss nehmen, auf das Atmen allerdings schon. Wenn wir uns des Atmens bewusst werden, atmen wir meistens etwas tiefer und langsamer. Es ist zwar nicht das Ziel, den Atem bewusst zu verändern, sondern ihn nur wahrzunehmen, trotzdem beruhigt sich der Atem oft, indem die Aufmerksamkeit auf das Atmen gelegt wird. So schlägt der Atem eine Brücke zwischen Körper und Geist (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 87). Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist die Förderung von Aufmerksamkeit durch achtsames Atmen. Wir widmen all unsere Aufmerksamkeit dem Atmen. Es wird jedoch vorkommen, dass wir dabei durch äussere oder innere Impulse abgelenkt werden. Sobald unser Geist abschweift und wir das wahrnehmen, lenken wir die Aufmerksamkeit wieder zum Atmen zurück. Dabei müssen wir uns nicht ärgern oder das Abschweifen als Problem sehen. In dem Moment, wo wir die Ablenkung wahrnehmen, haben wir bereits gewonnen, da wir aufmerksam waren und die Aufmerksamkeit in einer freundlichen Haltung wieder zurückführen können (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.93).

<p><u>Körpergewahrsein:</u></p> <p>Bodyscan</p> <p>Hand-, Fuss-Bewusst-Sein</p> <p>achtsame Bewegung</p> <p>achtsam gehen</p> <p>achtsam essen</p> <p>einen Stein mit dem Tastsinn auswählen</p> <p>Sitzmeditation</p> <p>selbständig stehen</p> <p>(vgl. Rechtschaffen, 2016, Kaltwasser, 2016, Kabat-Zinn, 2015 und Simma, 2014)</p>	<p>Die Kinder sollen lernen, sich in ihrem Körper wohl zu fühlen und gut wahrnehmen zu können, was darin vor sich geht. Mit einer Erkundung des körperlichen Erlebens, einer Reise durch den Körper (Bodyscan), wird die Grundlage gelegt, um die Sprache des Körpers und später des Herzens und des Geistes zu lernen. Diese ist ebenfalls die Grundlage von Emotionsregulation, Impulskontrolle und Aufmerksamkeit, da man die Emotionen im Körper wahrnehmen kann. Sobald diese Grundlage da ist, kann damit begonnen werden, die Empfindungen in verschiedenen Situationen zu erkunden. Wie fühlt sich eine bestimmte Bewegung an, was erleben wir genau bei der Nahrungsaufnahme, etc. (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.193ff.). Unser Körper kann uns viel mitteilen. Wer lernt, auf ihn zu hören, bekommt viele Informationen und kann dann bewusst entscheiden, was er damit machen möchte. Man lernt seine Grenzen kennen und auch, sich besser zu entspannen (vgl. Snel, 2013, S.59ff.). Körperliche Entspannung wirkt sich auch auf unterschiedlichen psychischen Ebenen positiv aus. Durch die körperlichen Entspannungsreaktionen werden positive Gefühle stimuliert und es entstehen Gefühle des Ausgeglichenseins. Durch den Erregungsabbau bei Entspannung werden kognitive Hemmungsprozesse abgebaut, die Lern- und Gedächtnisprozesse erschweren. Gefühle der Angespanntheit, die durch Angst, Aggression oder motorische Unruhe entstanden, werden ebenfalls abgebaut. Durch Entspannung werden also günstige Lernvoraussetzungen geschaffen (Petermann, 2013, S.41f.). Vom Körper ausgehend, kann auch das Beruhigen des Geistes eingeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich selber zu beruhigen, wenn es in ihrem Inneren zu stürmen beginnt (vgl. Kaltwasser, 2016, S.15).</p>
<p><u>Emotionsregulation und Impulskontrolle:</u></p> <p>Mein persönliches rotes Tuch</p> <p>Gedankenkarussell</p> <p>Zauberfrage</p> <p>Gedankenstrom</p> <p>Gedanken-Popcorn</p> <p>Freudegalerie</p> <p>Freudebaum</p> <p>(vgl. Rechtschaffen, 2016 und Kaltwasser, 2016)</p>	<p>Mit Achtsamkeitsübungen können wir unseren Geist freisetzen. Wir erforschen die Aktivität in unserem Geist, nehmen Gedanken und Emotionen wahr und beobachten sie mit Interesse, ohne dass uns die Emotionen gefangen nehmen. Wenn es uns gelingt, die Haltung eines freundlichen Beobachters einzunehmen, identifizieren wir uns nicht zu sehr mit den Emotionen und Gedanken und können auch bei schwierigen Emotionen ruhig bleiben (Kaiser Greenland, 2011, S. 182f.). Mit den Achtsamkeitsübungen werden die Kinder befähigt, den inneren Beobachter auszubilden. Durch Selbstbeobachtung lernen sie ihre Gedanken- und Verhaltensmuster kennen und können sie dann über den präfrontalen Kortex bewusst steuern und regulieren. Dies ist hilfreich, da Gedanken den Körper unter Stress setzen können. Das kann dazu führen, dass sich immer mehr Druck aufbaut, bis es zu einem Wutausbruch kommt. Dabei ist die Fähigkeit, eine negative Gedanken spirale anzuhalten, eine wichtige Voraussetzung für Resilienz (Kaltwasser, 2016, S.152+161ff.). Weiter ist ein wichtiger Schritt hin zu Impulskontrolle, Gedanken bewusst beobachten zu können. Es gilt, zwischen Denken und Handeln Raum zu schaffen, um kurze Momente der Reflexion zu ermöglichen und somit bewusstes Entscheiden möglich zu machen (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.234f.). Kaltwasser nennt Freude ein heilsames Gefühl und eine wichtige Ressource. Durch bewusstes Wahrnehmen von Freude lässt sich Stress lösen. Erinnerungen an freudige Erlebnisse können auslösen, dass wir Freude im Hier und Jetzt fühlen. Sie können als Gegengewicht gegen Stressauslöser eingesetzt werden (Kaltwasser, 2016, S.176f.).</p>
<p><u>Aufmerksamkeitsmuskel trainieren:</u></p> <p>achtsam hören</p> <p>achtsam sehen</p> <p>Ich komme vom Mars</p> <p>Dialog der Instrumente</p>	<p>Wenn wir mit unseren Sinnen etwas wahrnehmen, geschieht das immer im Hier und Jetzt. Deshalb spielen die Sinne eine wichtige Rolle, wenn man die Aufmerksamkeit trainieren möchte. Oft bilden wir uns sofort ein Urteil über das, was wir wahrnehmen. Etwas riecht eklig, ein Blick kann bedeuten, dass der andere mich komisch findet, ein Geräusch im Dunkeln kann Angst auslösen, etc. Unser kritischer Verstand interpretiert immer gleich alles und das oftmals nicht im positiven Sinn. Wenn wir üben wahrzunehmen, ohne zu urteilen, nehmen wir die Wirklichkeit wahr, wie sie wirklich ist (vgl. Snel, 2013, S.49f.). Mit Übungen, bei denen wir unsere Sinne brauchen und ganz genau wahrnehmen, üben wir unseren Geist zu bändigen. Ein fokussierter Geist ist ein wunderbarer Helfer, um ganz aufmerksam zu sein. Wie oben beschrieben, können wir mit dem Atem den Aufmerksamkeitsmuskel trainieren. Eine andere Möglichkeit sind die Übungen über unsere Sinne. Wir lernen dadurch,</p>

<p>Horch-Memory der wache Blick aus dem Fenster Bildergalerie (vgl. Rechtschaffen, 2016, Snel, 2013, Simma, 2014)</p>	<p>fokussierte Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment zu entwickeln. Und wir lernen ebenfalls mit Ablenkungen umgehen zu können und die Aufmerksamkeit immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzuholen. Beim achtsamen Sehen beispielsweise wird ein Punkt ausgewählt, der eine Zeit lang fokussiert angeschaut wird. Wandert der Blick an einen anderen Ort, führt man ihn wieder zu dem Punkt zurück, sobald man es wahrnimmt. (Rechtschaffen, 2016, S.217ff.)</p>
<p><u>weitere Übungen:</u> innerer Wetterbericht Mandala zeichnen Stille Post Sturm im Wasserglas (vgl. Jensen, 2014 und Simma, 2014)</p>	<p>Diese Übungen verhelfen zu mehr Ruhe, Entspannung und/oder Aufmerksamkeit.</p>

Tabelle 2: Zentrale Übungen

Weiter gibt es noch viele Übungen zu den Themen Verbundenheit, Mitgefühl und Selbstmitgefühl. Auf diese Themen wird aber im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen.

2.6 Fazit

Achtsamkeit lässt sich nicht so einfach definieren und umfasst viele verschiedene Aspekte. Achtsam sein bedeutet, ganz im augenblicklichen Moment gegenwärtig zu sein und sowohl äussere als auch innere Regungen aufmerksam und ohne zu werten wahrzunehmen. Obwohl der Begriff oft im Buddhismus anzutreffen und in verschiedenen Religionen verwurzelt ist, wird er heute hauptsächlich säkular verwendet. Als erster hat ihn Jon Kabat-Zinn in einem westlichen, medizinischen Kontext verbreitet und vor allem durch sein Programm MBSR bekannt gemacht. Heute begegnet man dem Begriff Achtsamkeit in ganz unterschiedlichen Kontexten. Es gibt auch immer mehr Forschungsergebnisse, die klare Erfolge von Achtsamkeitspraxis bei Erwachsenen zeigen, vor allem in den Bereichen der Stress- und Angstreduktion, im Umgang mit Schmerzen und bei der Steigerung von Aufmerksamkeit. Auch bei Kindern und Jugendlichen gibt es erste positive Studien. Achtsamkeit zeigt eine gute Wirkung auf die Aktivität im Frontallappen, was darauf schliessen lässt, dass besonders auch Kinder mit einem diagnostizierten ADHS von einem Achtsamkeitstraining profitieren. Hier braucht es aber weitere Forschungsarbeit.

Durch die positiven Forschungsergebnisse hält Achtsamkeit immer mehr in Schulen Einzug. Viele sind von der Wichtigkeit überzeugt, die Prinzipien der Achtsamkeit (wertfreie Aufmerksamkeit, Selbstliebe und innere Widerstandskraft) schon den Kindern zugänglich zu machen.

Neue neuropsychologische Erkenntnisse zeigen, wie eng Körper, Geist und Seele zusammenhängen und wie wichtig es ist, allen Bereichen Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn die Schülerinnen und Schüler trainieren, ihre Emotionen, Gedanken und Körpersignale wahrzunehmen, können sie lernen, diese zu regulieren. Dies wiederum hilft ihnen, ihre Handlungen bewusst zu steuern, was wichtig fürs Lernen und fürs Leben allgemein ist. Einblicke in die Abläufe im Gehirn helfen, Vorgänge besser zu

verstehen und sich mit dem eigenen Körper und den Gefühlen vertraut zu machen und sich mit ihnen zu verbünden, anstatt sie zu bekämpfen. Wenn die Achtsamkeitsübungen helfen, sich selber besser kennen zu lernen und wahrzunehmen und die exekutiven Funktionen, insbesondere die Aufmerksamkeit und Impulskontrolle durch sie gestärkt werden, dann gibt es wohl keinen besseren Zeitpunkt, als sofort damit zu starten. Im Hier und Jetzt.

Um den Schülerinnen und Schülern (meiner Klasse) Achtsamkeit nahe zu bringen und sie in der Schule trainieren zu können, habe ich mich entschieden, selber eine Unterrichtseinheit zu entwickeln. Als Grundlage dienen dabei die theoretischen Hintergründe und die Erforschung der bereits vorhandenen Programme in anderen Ländern. Um dieses Thema erfolgreich in meiner Klasse umzusetzen, habe ich auch selber mit dem Praktizieren von Achtsamkeit begonnen.

3 Entwicklung und Evaluation einer Unterrichtseinheit

„Für mich persönlich ist Achtsamkeit DER Schlüssel schlechthin in den Herausforderungen des pädagogischen Alltags. Allerdings passt – um bei diesem Bild zu bleiben – dieser Schlüssel nur dann ins Schlüsselloch, wenn Achtsamkeit nicht nur gepredigt, sondern vor allem auch (vor-)gelebt wird!“

Christoph Simma

Entsprechend den Zielsetzungen dieser Entwicklungsarbeit werden zwei Produkte erstellt. Einerseits eine Unterrichtseinheit zum Thema Achtsamkeit und andererseits eine Broschüre für interessierte Lehrpersonen, in welcher zusätzliche theoretische Informationen zur Unterrichtseinheit gegeben werden. In diesem Kapitel wird zuerst ein Überblick über die Einheit dargestellt und die einzelnen Phasen werden erläutert. Anschliessend geht es um die Entwicklung und eine erste Evaluation der Unterrichtseinheit, die aufgrund der bisher dargestellten theoretischen Erkenntnisse erstellt wurde. Weiter wird der Aufbau dargelegt und mit einigen zentralen Beispielen ergänzt, um einen Einblick in die Planung zu erhalten. Die vollständige Unterrichtseinheit befindet sich im Anhang.

Unterrichtseinheit:

Die Unterrichtseinheit umfasst den Zeitraum von sieben Wochen und wird in vier Phasen gegliedert. Die vier Phasen lassen sich nicht ganz trennen, weshalb sie nicht den zeitlichen Ablauf widerspiegeln. Vor allem Phase zwei wird während der Phase vier erneut aufgegriffen und vertieft werden.

Ein Überblick über die vier Phasen:

Phase	Inhalt	Ziele
1. Forschungsexperimente durchführen, Motivation wecken	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Vorstellung kann einen körperlichen Prozess wie den Speichelfluss auslösen. → Kopfkino: Zitronenübung • Wie wahr ist unsere Wahrnehmung? → optische Täuschungen, Film: der unsichtbare Gorilla → Wir können unseren Sinnen/unserer Wahrnehmung nicht immer trauen 	<p>intrinsische Motivation wecken</p> <p>SuS bewusst machen, dass es um sie geht und sie davon profitieren können,</p> <p>Verlässlichkeit und Unverlässlichkeit der eigenen Wahrnehmung</p>

	<ul style="list-style-type: none"> gemeinsames Forschen über die Eigenmacht des Körpers: „Eigentlich wollte ich, aber dann..“ (Bsp. Hausaufgaben) „Auf einmal ist alles weg.“ (Bsp. Test) „Hinterher habe ich es bereut.“ (Bsp. Gewalt) „Ich kann einfach nicht einschlafen...“ (in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.68ff.) 	nehmung erfahren
2. Wissen über das Gehirn vermitteln	<ul style="list-style-type: none"> Dreiteilung des Gehirns Stammhirn→Reptiliengehirn Limbisches System→Limbis Neokortex→Steuerzentrale (in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.83ff. und Rechtschaffen, 2016, S.137) 	Kenntnis über die körpereigenen Vorgänge vermitteln
3. Achtsamkeit vorstellen	<ul style="list-style-type: none"> Wer hat schon von Achtsamkeit gehört? Ganz still werden → Was fällt auf? Definition von Achtsamkeit (in Anlehnung an Rechtschaffen, 2016, S.179ff.) 	Vorwissen abrufen
4. Achtsamkeit üben	verschiedene Übungen zum Thema Achtsamkeit durchführen (verschiedene Quellen)	Aufmerksamkeit und Impulskontrolle verbessern

Tabelle 3: Überblick über die vier Phasen der Unterrichtseinheit

Die vier Phasen werden nun noch erläutert, wobei vor allem die vierte Phase „Achtsamkeit üben“ genauer vorgestellt wird.

In der **ersten Phase** geht es darum, die intrinsische Motivation bei den Schülerinnen und Schülern zu wecken. Sie sollen erkennen, dass sie von den folgenden Übungen und Inhalten persönlich profitieren können. Damit die Achtsamkeitsübungen bei den Kindern Wirkung zeigen, ist es unbedingt notwendig, dass sie intrinsisch motiviert sind. Ausserdem entfällt die extrinsische Motivation, weil dieses Thema nicht benotet wird. Anfangs soll der Forschergeist der Kinder geweckt werden. Durch verschiedene Forschungsexperimente zur eigenen Wahrnehmung wird ihnen bewusst gemacht, dass bereits die Vorstellung körperliche Prozesse in Gang setzen kann, andererseits unsere Wahrnehmung nicht immer verlässlich die Realität abbildet. Ausserdem wird in Austauschgesprächen darauf eingegangen, dass es Situationen im Leben gibt, bei denen wir uns nicht steuern können. (vgl. Kaltwasser, 2016, S.67ff.)

Die **zweite Phase** beinhaltet das Vermitteln von den komplexen Zusammenhängen im Gehirn und den Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist. Diese werden vereinfacht dargestellt und wenn immer möglich werden die Inhalte in Geschichten verpackt oder mit praktischen Beispielen und Übungen verknüpft.

Gemäss Rechtschaffen und Kaltwasser kann das Gehirn auf vereinfachte Weise in drei Teile gegliedert werden. Diese werden hier kurz zusammengefasst und als Modell dargestellt. Eine ausführlichere Beschreibung und Erklärung findet sich im Kapitel 2.4.1.

Abbildung 5: Modell der Dreiteilung des Gehirns (Wandtafelzeichnung der Autorin)

Dreiteilung des Gehirns:		
Bereiche:	Symbolische Bezeichnung:	Verantwortlich für:
Stammhirn	instinktives Reptiliengehirn	Lustgefühle und Angst, Verlangen, instinktive Reaktionen, verantwortlich für vieles, was automatisch abläuft, wie z.B. atmen, Gefahren blitzschnell wahrnehmen, etc.
Limbisches System	Säugetiergehirn	Lenkt einen Grossteil unseres Beziehungsverhaltens, ist beteiligt bei Emotionen und ist wichtig, dass wir uns erinnern können
Amygdala (Teil des limbischen Systems)	Warnsignal	Impulsivität, reagiert blitzschnell auf Gefahren (auf echte und eingebildete)
Grosshirnrinde/ Neokortex	Steuerzentrale	Logisches Denken, ermöglicht komplexe Denkvorgänge, ist in der Lage, den Rest des Gehirns zu regulieren

Tabelle 4: Dreiteilung des Gehirns (in Anlehnung an Rechtschaffen, 2016, S.63ff. und Kaltwasser, 2016, S.85f.)

Die symbolische Bezeichnung soll den Schülern und Schülerinnen helfen, sich zu erinnern und eine Vorstellung des Gehirns zu erhalten. Bei den Achtsamkeitsübungen geht es nun darum, unser Gehirn zu trainieren, damit es so reagiert, wie wir es wollen, statt auf eine reflexartige, vom Reptiliengehirn bestimmte Weise (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.63ff + 137 und Kaltwasser, 2016, S.85).

Den Kindern wird erklärt, dass sie nun üben, die Steuerzentrale zu stärken, um unnötigen Stress zu vermeiden und Ärger aufzulösen. Zudem werden sie lernen, Gefühle, Gedanken und Körpervorgänge bewusst wahrzunehmen sowie ihre Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht zu erhalten. Der Körper wird bekanntlich bei Gefahr in einen Stresszustand versetzt, was die Amygdala veranlasst, als sofortige Reaktion Flucht- oder Kampfreaktionen auszulösen. Diese unwillkürlich schnellen Reaktionen retten uns bei Gefahr das Leben, führen aber auch zu Fehlentscheidungen, wenn sie durch eine nur vermeintliche Bedrohung veranlasst werden. Die Möglichkeit zur Selbstberuhigung hilft, die Emotionen zu steuern und den Organismus bewusst zu entwarnen (vgl. Kapitel 2.4.2 Bottom-up, Top-down). Zwei Beispielgeschichten sollen helfen, einen Bezug zu der Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen zu schaffen (vgl. Anhang S. 90).

Dem limbischen System wird besondere Beachtung geschenkt. Vor allem das Wahrnehmen und Regulieren der Emotionen wird geübt. Um einen kindgerechten Umgang zu finden, werden die Inhalte oft in Geschichten verpackt und die einzelnen Emotionen werden als „Limbis“ bezeichnet. So lernen die

Schüler und Schülerinnen beispielsweise das Angst-Limbi und das Wut-Limbi kennen und lernen wie diese Limbis funktionieren. Sie erfahren etwas über das Zusammenspiel des Körpers, der Gedanken, Gefühle und des Gehirns (Körper/Seele/Geist) und wie die Steuerzentrale immer wieder damit beschäftigt ist, die Limbis zu regulieren und zu steuern. (vgl. Kaltwasser, 2016, S.97ff.)

Die **dritte Phase** ist die kürzeste Phase. Hier finden ein Einstieg und ein Bekanntmachen mit dem Begriff Achtsamkeit statt. Achtsamkeit wird als Methode vermittelt, die dabei hilft, die Steuerzentrale zu stärken und unsere Aufmerksamkeit und Selbstwahrnehmung zu schärfen. Nachdem das Vorwissen abgerufen wurde, wird den Kindern folgende Definition von Achtsamkeit gegeben:

„Wenn wir achtsam sind, ist es als würden wir aus einem Traum erwachen. Wir hören, sehen und schmecken ganz genau, wir sind aufmerksam und erleben alles ganz bewusst. Wir leben im Hier und Jetzt. Achtsamkeit tut unserem Gehirn gut und macht glücklich.“ Anschliessend wird Achtsamkeit mit der Übung „stille Minute“ erstmals erlebbar gemacht (vgl. Kapitel 2.5.4). (in Anlehnung an Rechtschaffen, 2016, S.181)

Den Kindern wird ein schönes Heft als Achtsamkeitstagebuch verteilt, in dem sie wie in einem Reisetagebuch neue Erkenntnisse festhalten können. Auch alle schriftlichen Aufträge werden in dieses Heft geschrieben bzw. gezeichnet. Ausserdem wird im Zimmer eine Friedensecke gestaltet, als spezieller Ort, an dem sie für sich sein und Achtsamkeit erleben können (vgl. Kapitel 2.5.4).

In der **vierten Phase** geht es nun ans Trainieren von Achtsamkeit. Wie oben erwähnt, werden zwischen die Übungsphasen Wissens-Inputs über das Gehirn eingeschoben. Als besonderer Bestandteil gelten die Rituale zum Tageseinstieg, bei Übergängen und zum Tagesabschluss. Dort wird jeweils eine stille Minute, ein Atemanker oder eine Dankbarkeitsübung durchgeführt. Sobald neue Übungen jeweils eingeführt sind, werden sie auch zwischendurch genutzt, um zur Ruhe zu kommen, zu entspannen oder als kurze Trainingseinheit. Ausserdem wird das Thema in weiteren Fächern aufgenommen, wie beispielsweise im Zeichenunterricht mit dem Malen und Herstellen von Mandalas.

Nachfolgend wird der Aufbau der Trainingsphase skizziert und erläutert und mit einigen Beispielen veranschaulicht:

Trainings-Inhalt:	Bedeutung:	Beispiele:
Der Körper: <ul style="list-style-type: none"> • Körper erforschen • achtsames Hören/Sehen/Essen/Bewegen • selbständig stehen 	Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein Gefühl der Sicherheit in ihrem Körper. Sie müssen die Sprache des Körpers kennen lernen, damit sie ihn genau wahrnehmen können. Mit den Übungen „achtsames Hören, Sehen, Essen und Bewegen“ üben sie, ganz im Moment zu sein und sich auf etwas zu fokussieren. Das trainiert ihren Aufmerksamkeitsmuskel. Durch das selbständige Stehen entwickeln sie Körpergewahrsein und im wörtlichen Sinne Selbst-Ständigkeit.	Achtsames Sehen: Alle wählen einen eigenen Punkt aus und schauen eine Weile lang dort hin. Jedes Mal, wenn der Blick abschweift, soll er wieder zum Punkt zurückgeführt werden. Danach wird ausgetauscht. Achtsames Bewegen: In Zeitlupe aufstehen, dabei ganz genau beobachten, was man spürt, wo man etwas spürt, wie es sich anfühlt, etc. Im Anschluss ein Austauschgespräch und über den Ausdruck „im Flow sein“ sprechen.

<p>Der Atem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atem spielerisch erfahren • Wissensinput Atmen/Lunge • Beruhigung des Körpers • Atemanker • Staubsaugeratem 	<p>Die Kinder lernen die Bedeutung des Atems kennen, einerseits als Sauerstoffzufuhr für den Körper, andererseits als Möglichkeit den Körper zu entspannen und zu beruhigen. Mit verschiedenen Übungen wie dem Atemanker lernen sie, durch den Atem still zu werden sowie einen unruhigen, angespannten Körper, aufgewühlte Gedanken oder Gefühle zu beruhigen. Ausserdem dienen die Atemübungen dazu, die Aufmerksamkeit zu stärken, da es sich dabei um fokussierte Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment handelt. Die Schülerinnen und Schüler lernen mit Ablenkungen umzugehen, indem sie andere, ablenkende Gedanken während der Atembeobachtung wahrnehmen, und ohne sich dafür zu verurteilen die Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Atem lenken.</p>	<p>Anleitung zur Atemanker-Übung:</p> <p>Wir können unseren Atem wie den Anker eines Schiffes benutzen. Wenn ein Sturm aufkommt und grosse Wut- oder Angst-Wellen kommen, können wir unseren Geist und unseren Körper mit dem Atemanker beruhigen. Wir versuchen das gleich einmal.</p> <p>Setzt auch aufrecht und entspannt hin. Schliesst die Augen oder schaut vor euch auf das Pult oder auf eure Beine. Legt eine Hand oder auch beide Hände auf euren Bauch und fühlt die Bewegung eures Bauchs und eurer Hände beim Atmen. Fühlt auch in euren Bauch hinein. Ihr müsst ihn nicht verändern oder extra tief atmen. Atmet so, wie es geschieht. Atmet ruhig und beobachtet, wie euer Atem kommt und geht. Wenn ihr merkt, dass ihr an etwas Anderes denkt, lenkt eure Aufmerksamkeit einfach wieder zurück auf den Atem. Egal was auftaucht - Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, etc. - ihr könnt sie freundlich begrüßen und dann wieder auf euren Atem achten.“</p>
<p>Gedanken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedanken-Popcorn-Maschine • Gedankenstrom • Gedankenkarussell 	<p>Unser Geist ist wie eine Popcornmaschine, die ganze Zeit „ploppen“ viele verschiedene Gedanken auf. Ein anderes Bild ist ein Fluss/Strom, in dem die Gedanken schwimmen. Ob die Gedanken kommen oder nicht können wir nicht steuern. Wir können aber lernen, Gedanken vorbeischwimmen zu lassen oder, wenn wir einen heraus gefischt haben, ihn wieder loszulassen und weiterziehen zu lassen. Auch hier hilft uns unser Atem. Wenn wir uns auf ihn konzentrieren, sind wir ganz im Hier und Jetzt und können die Gedanken an Vergangenes oder Zukünftiges ziehen lassen.</p> <p>Beim Gedankenkarussell hilft die „Zauberfrage“: Ist das wirklich so? Wenn die Gedanken brodeln, ist es hilfreich, das Gedankenkarussell anhalten zu können. Wichtig dabei ist auch die Frage: Ist dieser Gedanke wahr?</p> <p>Dadurch wird selbstreflexives Denken gefördert und die Impulskontrolle verbessert.</p>	<p>Feinplanung von 2 Lektionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung: Unser Geist ist wie eine Popcornmaschine, statt Popcorn macht sie Gedanken → still werden und jedes Mal wenn ein Gedanke aufkreuzt, die Hand heben • Gedankenstrom: Bild vom Strom, in dem Sachen schwimmen → vorbeischwimmen lassen und wenn man etwas rausnimmt, behutsam wieder zurücklegen und weiter schwimmen lassen: Atemübung ausprobieren • Austausch, Gespräch (Zitat: „Glaub nicht alles, was du denkst.“) Übung zum Mitnehmen: Gedanken bewusst wahrnehmen, überlegen: Ist dieser Gedanke wahr? Gedanken weiterziehen lassen • Tagebuch-Eintrag: Strom zeichnen mit allen Gedanken drin. Welche Gedanken fischst du am häufigsten raus? Wo denkst du, kommen die Gedanken her?

<p>Emotionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angst • Wut • Trauer • Lust • Freude 	<p>Umgang mit Angst und Wut: Diese Emotionen waren früher überlebenswichtig und sind auch heute noch wichtig. Oft gibt es aber Fehlalarm und gar keinen wirklichen Grund für solch starke Emotionen. Wichtig ist, dass die Kinder ein Bewusstsein für die Auswirkungen dieser Emotionen im Körper bekommen, Emotionen wahrnehmen und regulieren können. Anhand des Lust-Limbis wird gezeigt, wie bei den Limbis allgemein immer gleich alles sofort geschehen muss. Das Freude-Limbi ist da eine Ausnahme. Freude wird als Freund der Steuerzentrale vorgestellt und als Ressource um die anderen Limbis (Emotionen) regulieren zu können. Anhand von Übungen, wie z.B. einer Fantasiereise, wird Freude erlebt und die Auswirkungen auf den Körper erforscht. Durch Übungen wie der „Freude-Baum“ wird der Blick für freudige Momente im Alltag geöffnet und Dankbarkeit gefördert.</p>	<p>Der Umgang mit Wut wird beispielsweise mit Detektivfragen in der Steuerzentrale geübt. Anhand von Beispielen fragen sich die Schülerinnen und Schüler: „Ist dieser Anlass wirklich ein Grund für solch einen Wutausbruch?“ „Ist es wirklich so schlimm, dass Wut-Limbi in Aktion treten muss?“ „Was sind die Motive des anderen? Warum hat er das gesagt oder getan?“ „Wie kann man ins Gespräch kommen und gemeinsam mit dem andern eine Lösung finden?“</p>
--	--	--

Tabelle 5: Aufbau der Trainingsphasen (in Anlehnung an Rechtschaffen, 2016 und Kaltwasser, 2016)

Evaluation – erster Schritt

Die Unterrichtseinheit wurde anhand der Auseinandersetzung mit der Theorie und persönlichen Achtsamkeitserfahrungen erstellt. Vor der Durchführung wurden mit Experteninterviews die Qualität und der Nutzen der Unterrichtseinheit geprüft. Dafür wurde die Unterrichtseinheit per Mail an verschiedene Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet geschickt. Drei Expertinnen und Experten haben geantwortet, wobei es sich bei allen um Autorinnen und Autoren von Büchern aus der hier verwendeten Fachliteratur handelt. Die Rückmeldungen erfolgten ebenfalls schriftlich. Zur Strukturierung dienten neun offene Leitfragen.

Leitfragen des Experteninterviews

1. Beschreiben Sie ihren Eindruck zur geplanten Unterrichtseinheit.
2. Ist mein geplanter Aufbau der Unterrichtseinheit (Forschungsexperimente – Motivation steigern – Wissen über das Gehirn vermitteln – Achtsamkeit üben) sinnvoll und zielgerichtet für eine Mittelstufenklasse?
3. Welche Teile sind unbedingt wichtig, damit die SuS für dieses Thema begeistert werden können? Fehlt noch etwas?
4. a) Sind die Übungen und Inhalte gut gewählt für eine Mittelstufenklasse?
b) Gibt es wichtige Unterschiede beim Inhalt, die beachtet werden müssen, je nach Alter der SuS?
5. a) Führt die Unterrichtseinheit Ihrer Meinung nach zu dem Ziel, die Aufmerksamkeit der SuS zu fördern?
b) Welche der ausgewählten Übungen sind dafür besonders geeignet oder wichtig?
6. a) Führt die Unterrichtseinheit Ihrer Meinung nach zu dem Ziel, die Impulskontrolle der SuS zu fördern?

- b) Welche der ausgewählten Übungen sind dafür besonders geeignet oder wichtig?
7. Inwiefern spielt meine eigene Praxis von Achtsamkeit als Lehrperson eine Rolle, wenn ich diese Unterrichtseinheit mit den SuS durchführe?
 8. Ist es sinnvoll, die Rituale vor allem beim Tageseinstieg und nach Wechseln einzuplanen oder gibt es weitere Zeiten während des Schultages, wo ein festes Ritual Sinn machen würde?
 9. Fehlen Ihrer Meinung nach wichtige Elemente, um den SuS das Thema Achtsamkeit näher zu bringen und dadurch ihre Aufmerksamkeit und Impulskontrolle zu fördern?

Antworten auf die Leitfragen

Nachfolgend sind die Ergebnisse aus der Expertenüberprüfung des Experteninterviews mit Christoph Simma dargestellt. Da er die Fragen am ausführlichsten beantwortet hat, werden hier alle Antworten von ihm im Originaltext dargestellt. Als Ergänzung werden anschliessend die wichtigsten Antworten von Monika Brunsting und von Beat Rusterholz zusammengefasst. Diese beiden Interviews sind im Anhang auf den Seiten 98 - 101 nachzulesen.

C. Simma beurteilt die geplante Unterrichtseinheit zur Förderung der Achtsamkeit wie folgt:

„Die vorliegende Planung der Unterrichtseinheit zeugt von einer fundierten Auseinandersetzung mit dem Thema Achtsamkeit in der Schule unter Bezugnahme auf aktuelle Fachliteratur. Die Zusammenstellung bietet ein reichhaltiges, gut durchdachtes und aufgebautes "Büffet" an Achtsamkeitsübungen und Reflexionsphasen; mit den dargebotenen Inhalten und Übungen können die SuS direkt erreicht werden.“

Den geplanten Aufbau der Unterrichtseinheit beurteilt er folgendermassen:

„Wie im allgemeinen Unterrichtsgeschehen, so gibt es auch für die Vermittlung der Achtsamkeitspraxis und die Durchführung der Übungen keine hundertprozentige Erfolgsgarantie; zu vielfältig sind die Faktoren, die das Unterrichtsgeschehen beeinflussen und der Berücksichtigung bedürfen. Gerade deshalb – und auch der eigenen Sicherheit willen – ist ein gut durchdachter Aufbau, wie er bei Ihrer Unterrichtseinheit ersichtlich ist, unabdingbar. Das ist ein solides Fundament, auf dem Tag für Tag die Unterrichtspraxis aufgebaut werden kann. Der gute Aufbau der Unterrichtseinheit zeigt sich an der klaren Strukturierung der einzelnen Tage, der vielfältigen und abwechslungsreichen Übungsauswahl und dem gelungenen Wechsel von Achtsamkeitsübungen und Hintergrundinformationen.“

Auf die Frage, ob die SuS durch die geplante Unterrichtseinheit gut ins Thema Achtsamkeit hineingeführt und motiviert dafür werden, antwortet er wie folgt:

„Die SuS werden am ehesten angesprochen, wenn sie erleben und erfahren, dass die Inhalte und Übungen etwas mit ihnen und ihrem Alltag zu tun haben, wenn es da eine Beziehung gibt. In den ausgewählten Inputs und Übungen wird immer wieder Bezug auf die Erfahrungswelt der SuS genommen; sie werden eingeladen, sich mit konkreten Erfahrungen am Austausch zu beteiligen. Da geht es um ganz normale Alltäglichkeiten wie das Erledigen von Hausaufgaben, die Aufregung bei Testsituationen oder Konflikte mit Mitmenschen. Ausgehend von den Erfahrungen der SuS wird dann gut überlegt zu Achtsamkeitsübungen übergeleitet und es werden wohl dosierte Hintergrundinformation angeboten.“

Zu der Frage ob die Übungen und Inhalte passend gewählt sind für eine Mittelstufenklasse meint er:

„Von meinen eigenen Erfahrungen her, auf dem Hintergrund der von mir gelesenen Literatur und von Erfahrungsberichten von Fachleuten und Lehrerkollegen her ordne ich die Auswahl der Übungen und Inhalte ganz klar als passend gewählt ein.“

Und zur Frage, ob es wichtige Unterschiede beim Inhalt gibt, die beachtet werden müssen, je nach Alter der SuS, sagt C. Simma:

„Selbstverständlich gibt es da Unterschiede und folglich Übungen, die sich eher für jüngere bzw. eher für ältere SuS eignen. Ich bin da aber nicht für eine beinahe dogmatische Strukturierung und Zuordnung im Sinne eines Rasters. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass Erwachsene (nicht nur Lehrpersonen) bei Fortbildungen auch gerne einmal Achtsamkeitsübungen machen, die „eigentlich“ für einen jüngeren Personenkreis gedacht sind.

Für mich sind bei dieser Fragestellung zwei Aspekte wichtig: Erstens – nach Möglichkeit – die Kenntnis der Lehrperson über die SuS, was bei einer neuen Klasse mitunter nicht möglich ist. Zweitens die achtsame Wahrnehmung der Lehrperson, welche Menge an Inhalten und welche konkrete Übung in der augenblicklichen Situation passend ist.“

Auf die Frage, ob die Unterrichtseinheit seiner Meinung nach zu dem Ziel, die Aufmerksamkeit der SuS zu fördern führt, antwortet er:

„Es ist immer auch abhängig von den einzelnen SuS und ihren persönlichen Geschichten. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich die vorliegende Auswahl an Übungen und Inhalten gut dafür eignet, Schritte auf dem Weg mit dem Ziel der Förderung der Aufmerksamkeit zu gehen.“

Das gleiche, allerdings mit einer kleinen Anmerkung, gilt seiner Meinung nach auch zur Frage, ob mit der Unterrichtseinheit die Impulskontrolle gefördert wird:

„Achtsamkeit und Impulskontrolle können nicht isoliert voneinander gesehen werden, sie stehen vielmehr in Wechselwirkung miteinander. Wenn ein größerer Grad von Achtsamkeit, Bewusstheit, Präsenz und Aufmerksamkeit erreicht wird, die SuS also mehr in Beziehung zu sich selber stehen, wird auch der Zwischenbereich zwischen Wahrnehmung und Re-Aktion größer, so dass es zu einer zunehmenden Impulskontrolle kommen kann.“

Auf die Frage, welche der ausgewählten Übungen für diese beiden Ziele besonders geeignet oder wichtig sind, meint er:

„Ich kann da keine einzelnen Übungen isoliert bewerten, vielmehr finde ich die gebotene Vielfalt gut ausgewählt und sehr stimmig.“

Die Wichtigkeit der eigenen Praxis von Achtsamkeit der Lehrperson betont C. Simma ganz besonders:

„Wenn es im Zusammenhang von Achtsamkeit in der Schule eine unabdingbare Voraussetzung gibt, dann ist das die Achtsamkeitspraxis der Lehrperson. Für mich persönlich ist Achtsamkeit DER Schlüssel schlechthin in den Herausforderungen des pädagogischen Alltags. Allerdings passt – um bei diesem Bild zu bleiben – dieser Schlüssel nur dann ins Schlüsselloch, wenn Achtsamkeit nicht nur gepredigt, sondern vor allem auch (vor-)gelebt wird! Deshalb wird es ohne eine konsequente eigene meditative Übungspraxis und im Alltag gelebte Achtsam-

keitspraxis nicht funktionieren. Achtsamkeit als offenes Gewahrsein ist viel mehr als rein methodisch irgendwelche Übungen mit dem Zweck der Erreichung eines – wie auch immer gear- teten Zieles – durchzuführen. Es geht hier primär um eine Qualität des Seins und nicht des Tuns.

Die eigene Achtsamkeitspraxis heißt im Kontext von Achtsamkeit und Schule, dass die Achtsamkeitsübungen der Lehrperson vertraut sind und nicht nur nach Anleitung und Rezeptbuch nachgemacht werden. Die Lehrperson muss die Wirkung der Übungen selber erfahren haben, um sie authentisch vermitteln und den Bedürfnissen der jeweiligen Altersgruppe entsprechend anpassen und adaptieren zu können.

Und auch wenn etwas einmal nicht so funktioniert, wie es gedacht war, hilft die eigene Achtsamkeitspraxis der Lehrperson, in sich zu ruhen, mehr bei sich und bei der Sache zu sein und dann wach und präsent bewusst entscheiden zu können, was im gegenwärtigen Augenblick und der jeweiligen Situation gerade zu sagen bzw. zu tun ist.“

Zu den Zeiten während des Schulalltags, wo Achtsamkeitsrituale am sinnvollsten eingesetzt werden, meint er:

„Die Rand- und Wechselzeiten eignen sich besonders zum bewussten Gestalten von Übergängen. Fixe Rituale geben den SuS Halt und Orientierung, begleiten sie am Morgen in den Schulalltag, holen sie nach der Pause wiederum ab und begleiten sie am Schluss wieder aus der Klasse hinaus. In meiner eigenen Praxis halte ich es so, dass wir immer ein fixes Morgen- und Schlussritual haben; Rituale bei Übergängen gestalte ich situativ und mache auch zwischendurch mal eine Achtsamkeitspause, wenn es dem Leben und Lernen in der Schule dienlich ist.

Auch hier ist es so, dass die achtsame Lehrperson genau wahrnehmen wird, was wann einzusetzen ist und was die SuS – und auch sie selber – im Moment gerade brauchen.“

Auf die letzte Frage, ob seiner Meinung nach wichtige Elemente fehlen, um den SuS das Thema Achtsamkeit näher zu bringen und dadurch ihre Aufmerksamkeit und Impulskontrolle zu fördern, antwortet er:

„Für mich macht die vorliegende Konzeption einen gut durchdachten, umfassenden Eindruck, der mit den geplanten Inhalten und Übungen dem Ziel dienlich ist, die Aufmerksamkeit und Impulskontrolle der SuS zu fördern und ihnen somit ein wichtiges Werkzeug für den Umgang mit den Herausforderungen des (schulischen) Lebens in die Hand zu geben. Es wird natürlich Zeit brauchen, bis die SuS die Übungen nach dem Kennenlernen und Erfahren derselben soweit verankert haben, dass sie bei Bedarf unmittelbar abrufbar sind – gemäß dem Grundsatz: „Übung macht die Meisterin ...“

„Fehlen“ tut meiner Meinung nach nichts; die achtsame Lehrperson wird genau erkennen, was sie wann und wie tun muss, um die ihr anvertrauten SuS auf diesem Weg gut zu begleiten. Und es ist äußerst wichtig, dass sie auch die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt und gut auf sich schaut – weil sie es sich wert ist!“

(Christoph Simma, 2017)

Nun werden die wichtigsten Aspekte von den Antworten von Beat Rusterholz und von Monika Brunsting zusammengefasst:

Gemäss Rusterholz sind die gewählten Übungen für die Mittelstufe passend und auch Brunsting erachtet die Einheit als überlegt und gut geplant. Beide betonen, dass es vor allem drauf ankommt, dass die Lehrperson achtsam reagiert und den inhaltlichen Rahmen bzw. die Übungen wenn nötig anpassen kann. Brunsting erwähnt ausserdem, dass das Schöne an Achtsamkeit sei, dass sie für Jung und Alt gleich ist, dass einfach die Zeitdauer der Übungen angepasst werden müsse. Sie denkt, dass die Planung der Unterrichtseinheit so gemacht wurde, dass Aufmerksamkeit und Impulskontrolle gefördert werden können, dass man das aber erst am Schluss sieht. Wichtig dabei sei das Erleben und das Reflektieren. Die Rolle der Lehrperson im Ganzen erachten beide als wichtig. Bei Achtsamkeit hat diese Rolle gemäss Rusterholz vor allem mit einer Grundhaltung zu tun, welche im Unterricht zum Tragen kommen muss. Und Brunsting schreibt, dass man die Haltung der Achtsamkeit besser verkörpert, je mehr eigene Erfahrung man darin hat. Zu den gewählten Ritualen meint Rusterholz, dass die achtsame Lehrperson wenn nötig gewählte Rituale anpassen oder neue einführen kann. Sie werde merken, wo es sinnvoll oder notwendig ist. Grundsätzlich sind nach Rusterholz die Rituale am Anfang und bei Wechseln jedoch gut gewählt. Brunsting hingegen ist grundsätzlich von Ritualen nicht sehr überzeugt, da man dabei immer alles gleich macht und so Hirnaktivität gespart wird. Bei Achtsamkeit sollte man jedoch ganz wach und präsent bei der Sache sein. Achtsamkeit hat ihrer Meinung nach überall im Schulalltag Platz, da sie auch gar nicht so viel Platz und Zeit braucht. Sie sieht die Unterrichtseinheit als guten Start um Achtsamkeit im Unterricht zu praktizieren. Nach diesen sieben Wochen sollte die Achtsamkeit einfach weitergehen, das heisst, man soll immer wieder daran denken und achtsam bleiben. Ein weiterer Hinweis von Monika Brunsting bei der Frage zur Motivation der Schülerinnen und Schüler ist, dass es gar nichts macht, wenn sich die Kinder nicht immer begeistern lassen. Das sei normal und Achtsamkeit könne man auch ohne Begeisterung üben. Im Mailkontakt betonte sie ausserdem noch, dass man nicht zu viel Zeit für die negativen Gefühle aufwenden sollte, sondern den Fokus besser auf positive Gefühle legt und diese kultiviert.

(Rusterholz und Brunsting, 2017)

In Bezug auf meine Fragestellungen (vgl. Kapitel 1.3) lassen sich durch die Rückmeldung der Experteninterviews **folgende Schlüsse** ziehen:

1. Welche Achtsamkeitsübungen eignen sich für die Primarstufe?

Simma bestätigt zwar, dass es unterschiedliche Übungen für verschiedene Altersstufen gibt, noch wichtiger erscheint es ihm aber, dass die Lehrperson, die die Kinder kennt, passende Übungen auswählt. Da habe ich den Vorteil, dass ich alle Schülerinnen und Schüler bereits kenne, ausser einem Jungen, der neu in die Klasse gekommen ist. Alle drei Experten beurteilen die Einheit im Ganzen als passend für eine Mittelstufenklasse, was die Auswahl der Übungen bestätigt.

2. Welche Rahmenbedingungen und Rituale unterstützen den Erwerb und Einsatz von Achtsamkeit im Unterricht?

Die wichtigste „Rahmenbedingung“ ist nach Simma und Rusterholz die Achtsamkeit der Lehrperson, damit sie auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen kann und erkennt, was wann wie getan werden muss, um ihnen den nötigen Rahmen zu bieten. Rituale erachten beide als sehr wichtig, vor allem bei

Tagesbeginn und -schluss und bei Übergängen. Da ich auch vor allem bei Tagesbeginn und nach den Pausen Rituale eingebaut habe, deckt sich das. Ein Ritual zum Tagesschluss könnte allerdings noch ergänzt werden.

3. Wie muss ein mehrwöchiges Achtsamkeits-Training aussehen, damit die Aufmerksamkeit und die Impulskontrolle durch Achtsamkeit bestmöglich gefördert werden können?

Dies hängt gemäss Simma immer mit den Geschichten der einzelnen SuS zusammen. Brunsting meint, dass man das nicht im Voraus beurteilen kann. Allgemein gesehen schätzen sie die Unterrichtseinheit jedoch als gelungen ein, um Schritte in Richtung dieses Ziels zu machen. Die Auswahl der Übungen ist stimmig und gut gewählt.

4. Welche Voraussetzungen sind für die Lehrperson wichtig?

Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen ist für alle drei Experten die eigene Achtsamkeitspraxis der Lehrperson. Achtsamkeit ist eine Grundhaltung und muss vorgelebt, nicht gelehrt werden. Das heisst, dass die Übungen der Lehrperson vertraut sein müssen, bevor sie den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden. Je mehr Erfahrung die Lehrperson hat, umso besser. Da ich mich während der Auseinandersetzung mit der Literatur über eine lange Phase mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt habe, habe ich das Gelesene auch immer mehr in meinen Alltag integriert. Ich habe zwar keine spezielle Ausbildung auf diesem Gebiet und meine Erfahrung reicht noch nicht Jahre zurück, aber ich habe viele dieser Übungen ausprobiert und regelmässig angewandt. Alle Übungen, die ich mit der Klasse durchführe, habe ich mindestens schon einmal für mich ausprobiert. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, dass ich auch während der Durchführung der Übungssequenz weiterhin Achtsamkeit für mich persönlich trainiere.

Zu meiner **Hauptfrage**, wie das Konzept Achtsamkeit in der Mittelstufe gut umgesetzt werden kann, lässt sich aufgrund meiner Planung gemäss den Antworten der Experten folgendes sagen:

Der Aufbau und vor allem der Wechsel zwischen Übungen, Reflexionsphasen und Hintergrundinformationen sind gemäss Simma sinnvoll und gut durchdacht. Das ist eine grundlegende Voraussetzung, um die einzelnen Lektionen den situativen Gegebenheiten anpassen zu können. Die Kinder werden wiederholt angesprochen, bei ihren Erfahrungen abgeholt und dadurch sorgfältig in das Thema hineingenommen. Bis die Schülerinnen und Schüler die Übungen und die Haltung der Achtsamkeit verankert haben, braucht es Zeit und stetige Praxis. Ob bereits während diesen 7 Wochen Fortschritte gemacht werden können, wird sich zeigen. Jedenfalls wird die durchgeführte Übungssequenz eine gute Grundlage bieten, um weiter darauf aufzubauen.

Fazit

Aufgrund der Antworten in den Experteninterviews werden noch folgende Anpassungen bei der Unterrichtseinheit gemacht:

- Es wird ein Ritual für den Tagesabschluss durchgeführt, bei dem der Fokus auf etwas Positives gelegt wird.
- Die Lehrperson selber führt ihre Achtsamkeitspraxis während der Einheit weiter.
- Bei der Weiterführung des Achtsamkeitstrainings werden ausgewählte Übungen und Rituale in den Unterricht eingeplant, damit das Verankern des Neuen gewährleistet ist.

Die Expertenbefragung zeigt, dass die Unterrichtseinheit durchdacht geplant wurde und eine gute Voraussetzung für das Gelingen der gesetzten Ziele ist.

Evaluation – zweiter Schritt

In einem zweiten Schritt wurde die Unterrichtseinheit mit einer Klasse durchgeführt und ebenfalls evaluiert. Dazu wurden zwei verschiedene standardisierte und normierte Testverfahren, welche beide vor und nach der Unterrichtseinheit durchgeführt wurden, ausgewertet. Mit einer Evaluationsumfrage wurden zudem die Erfahrungen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ausgewertet. Die Vorgehensweise und die Ergebnisse dieser Auswertungen werden in den Kapiteln 4 und 5 dargelegt.

4 Forschungsdesign und Forschungsmethoden

Im Rahmen der Sozialforschung gibt es die Möglichkeit, mit quantitativen oder qualitativen Methoden zu forschen. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Forschung nutzt sowohl quantitative als auch qualitative Methoden der Datenerhebung. Deshalb werden hier zuerst die Vor- und Nachteile quantitativer und qualitativer Forschung und die Chance der Kombination beider Ansätze kurz erläutert.

quantitative Methoden	qualitative Methoden
Vorteile:	
<ul style="list-style-type: none"> • die Ergebnisse sind objektiver • die Auswertung mit standardisierter Vorgehensweise ist einfacher und der Zeitaufwand ist geringer • es können statistische Zusammenhänge ermittelt werden 	<ul style="list-style-type: none"> • die Analyse der (wenigen) untersuchten Fälle ist detailliert und tiefgründig • der Informationsgehalt ist durch eine offene Vorgehensweise tiefer und vollständiger • die Vorgehensweise ist flexibel und kann sich dem Untersuchungsgegenstand anpassen
Nachteile:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fragen können falsch verstanden werden • keine Flexibilität während der Untersuchung • das Untersuchte beinhaltet nicht unbedingt die für die Beteiligten relevanten Aspekte 	<ul style="list-style-type: none"> • zeitaufwendig, aufwendige Auswertung • Ergebnisse können weniger auf die breite Masse hin verallgemeinert werden • grössere Subjektivität der Ergebnisse
Kombination quantitativer und qualitativer Forschung:	
Die Kombination qualitativer und quantitativer Forschung bietet gemäss Flick (2009) die Möglichkeit, jeweilige Schwächen und Grenzen auszugleichen und aufzufangen.	

Tabelle 6: Vorteile und Nachteile von quantitativen und qualitativen Methoden (vgl. Berger-Grabner, 2013 und Flick, 2009)

Im nächsten Kapitel wird das Forschungsdesign vorgestellt und anschliessend folgen theoretische Erläuterungen der angewandten Methoden der Datenerhebung sowie eine Beschreibung der konkreten Anwendung dieser Methoden.

4.1 Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns

Das Forschungsdesign dieser Arbeit entspricht dem Konzept der Aktionsforschung. Es entspricht einem experimentellen Design, bei welchem bei einer Experimentalgruppe eine Vorher-Messung, eine experimentelle Veränderung und eine Nachher-Messung vorgenommen werden. Aktionsforschung gehört zu den sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden. Besondere Aspekte der Aktionsforschung sind:

- die Verbindung von Forschung und Entwicklung, von Reflexion und Aktion (vgl. Abb. 5)
- die Einbettung der Forschung in kritische und unterstützende Diskussionen einer professionellen Gemeinschaft

Abbildung 6: Kreislauf von Reflexion und Aktion - Schritte eines Aktionsforschungsprozesses (Altrichter/Feindt in Moser (Hrsg.), 2011, S.155)

Im Kapitel 1.1 wird die Ausgangslage beschrieben, welche den „Ausgangspunkt“ für die Forschung darstellt. Anhand der Fragebogen und Tests werden Daten der Vorher-Situation gesammelt und durch die Auseinandersetzung mit der Theorie und diesen Ausgangsdaten wird eine Unterrichtseinheit erstellt. Die „professionelle Gemeinschaft“ sind in diesem Fall die Experten, welche die Unterrichtsein-

heit überprüfen. Anschliessend folgt die Umsetzung im Unterricht, die mit einer weiteren Datensammlung überprüft und reflektiert wird. Die Ergebnisse der zweiten Datensammlung sowie die Praxiserfahrungen dienen der Weiterentwicklung der Unterrichtseinheit, bevor sie einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert und weitergegeben wird. (vgl. Altrichter/Feindt in Moser (Hrsg.), 2011, S.153ff.)

Die Wahl der Forschungsmethoden hängt zudem von den Fragestellungen und den Zielsetzungen ab. Die Zielsetzungen dieser Arbeit bezwecken, den Nutzen der Unterrichtseinheit und der Auseinandersetzung mit der Theorie oder in anderen Worten die Entwicklung des Wissens und den Stellenwert von Achtsamkeit im Unterricht, zu beschreiben. Es soll in möglichst kurzer Zeit die Entwicklung der Schüler und Schülerinnen erfasst werden und weshalb sich die quantitative Methode der standardisierten Fragebogen und Tests am besten eignet.

Für die Beantwortung der Unterfragen soll nebst der Auseinandersetzung mit der Theorie die Analyse von drei Expertenmeinungen dienen. Hierfür bietet sich die qualitative Methode des Interviews an.

Die Kombination von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden wird als „Mixed-Methods“-Ansatz bezeichnet (vgl. Flick, 2009, S. 229).

Konkret wird das Forschungsdesign dieser Arbeit durch folgende drei Methoden umgesetzt:

- mit einem Vorher-Nachher-Vergleich mittels normiertem und standardisiertem Fragebogen und Test
- mit einem standardisierten Evaluationsfragebogen
- mit drei Experteninterviews

Von diesem Mixed-Methods-Forschungsdesign erhoffe ich mir eine umfassende und aussagekräftige Datenerhebung, welche eine gründliche Beantwortung der Fragestellungen und eine differenzierte Stellungnahme zu den Zielsetzungen ermöglicht.

4.2 Methoden der Datenerhebung

Wie im Kapitel 4.1 beschrieben, werden für die Forschung quantitative und qualitative Methoden genutzt. In diesem Kapitel folgen eine Beschreibung der ausgewählten Methoden und die Erläuterung der konkreten Anwendung.

4.2.1 Experteninterviews

Das Experteninterview besteht aus neun Leitfragen, die offen formuliert sind, um möglichst detaillierte Antworten zu erhalten. Die Fragen befinden sich im Kapitel 3 „Entwicklung und Evaluation einer Unterrichtseinheit“ sowie im Anhang auf Seite 98.

Beschreibung der Vorgehensweise

Fünf Expertinnen und Experten im Bereich Achtsamkeit in der Schule wurden per E-Mail angefragt, ob sie die erstellte Unterrichtseinheit durchsehen und evaluieren würden. Aufgrund der vorhandenen, aktuellen Fachliteratur habe ich Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum ausgewählt. Von drei der fünf Expertinnen bekam ich eine positive Rückmeldung. Diesen drei wurden anschliessend wieder per Mail neun Leitfragen zugestellt. Ein Experte sandte die Antworten kommentarlos zurück, bei den anderen beiden fand ein kurzer Austausch per Mail statt. Von den drei Befragun-

gen fielen zwei Antworten eher knapp aus, die dritte hingegen beinhaltete ein ausführlicheres Feedback zu der Unterrichtseinheit.

Ziel

Mit den Experteninterviews werden die Qualität und der Nutzen der Unterrichtseinheit überprüft. Die Ergebnisse sollen Hinweise geben, ob die Planung für die Erreichung der Ziele angepasst werden muss. Die Fragen wurden so formuliert, dass die Experten-Antworten sowohl für die Beantwortung der Hauptfragestellung als auch der Unterfragen dieser Arbeit verwendet werden können.

4.2.2 Fragebogen BRIEF – Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen

Das BRIEF ist ein Fragebogenverfahren zur Beurteilung exekutiver Funktionen. Es beinhaltet Fremdeinschätzungen durch Eltern und Lehrpersonen und bei Kindern ab 11 Jahren zusätzlich auch Selbsteinschätzungen. In dieser Arbeit wurde nur die Fremdeinschätzung eingesetzt. Die Fremdeinschätzungsbogen für Eltern und Lehrpersonen umfassen 86 Fragen und acht Skalen. Es werden zwei Hauptindizes gebildet - der Verhaltensregulations-Index und der kognitive Regulations-Index - die zusammen einen exekutiven Gesamtwert ergeben. Anhand von Validitätsskalen werden die Konsistenz der Einschätzungen und eine negative Färbung der Ergebnisse innerhalb eines Fragebogens überprüft. Für das Alter von 6 bis 16 Jahren liegen geschlechtsspezifische Normen vor. (vgl. Drechsler und Steinhausen, 2000, S.13)

Folgende acht Skalen werden mit dem BRIEF erfasst: hemmen, umstellen, emotionale Kontrolle, Initiative, Arbeitsgedächtnis, planen/strukturieren, ordnen/organisieren und überprüfen. Nachfolgend wird auf diejenigen Skalen genauer eingegangen, die für diese Arbeit von besonderem Nutzen sind.

- **Arbeitsgedächtnis:** Mit dieser Skala wird die Fähigkeit erfasst, Informationen für die Bearbeitung von Aufgaben im Arbeitsspeicher bereit zu haben. Dazu gehören Items, die aufzeigen, wie gut das Arbeitsgedächtnis funktioniert. Dazu gehören beispielsweise Items wie „Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat“. Das Arbeitsgedächtnis spielt auch eine Rolle für die Fähigkeit, über längere Zeit bei einer Tätigkeit bleiben zu können und hängt deshalb mit der **Aufmerksamkeit** zusammen. Diese weitere Fähigkeit, die für diese Arbeit relevant ist, beinhaltet beispielsweise Items wie „Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne“ oder „Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.“.
- **Hemmen:** Diese Skala erfasst die Impulskontrolle (inhibitorische Kontrolle) und ist deshalb für diese Arbeit von besonderem Interesse. Entsprechende BRIEF-Items umfassen beispielsweise Aussagen wie „Platzt mit Antworten heraus“ oder „Man muss ihm dauernd „nein“ oder „hör damit auf“ sagen“.
- **Emotionale Kontrolle:** Items dieser Skala erfassen die Fähigkeit, emotionale Reaktionen angemessen regulieren zu können. Da sich ein grosser Teil der Unterrichtseinheit den Emotionen und derer Regulation widmet, ist diese Skala aussagekräftig, was den Erfolg der Unterrichtseinheit betrifft. Item-Beispiele zu diesem Punkt sind: „Die Stimmung wechselt rasch“ oder „Hat explosionsartige Wutanfälle“.

Der **Verhaltensregulations-Index** und der **kognitive Regulations-Index** spielen in der Interpretation der Ergebnisse eine zweitrangige Rolle. Sie umfassen jeweils drei bzw. fünf Skalen. Von den Autoren

des Tests wird empfohlen, sich auf die einzelnen Skalen zu beziehen, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen könnten. Das gleiche gilt für den **exekutiven Gesamtwert**. Diesen werde ich jedoch bei den Ergebnissen im Kapitel 5 ebenfalls erfassen, um einen Überblick zu erhalten, welchen Einfluss die Unterrichtseinheit allgemein auf die exekutiven Funktionen hatte. (vgl. Drechsler und Steinhausen, 2000, S.21ff.)

Beschreibung der Vorgehensweise

Der Fragebogen BRIEF wurde von den Eltern, von mir als Klassenlehrerin und von der zweiten Klassenlehrerin (Stellenpartnerin) sowohl vor der Durchführung der Unterrichtseinheit als auch danach ausgefüllt. Die Eltern wurden vor dem ersten Durchgang schriftlich, die Stellenpartnerin mündlich informiert und instruiert. Der Fragebogen wurde den Eltern per Post verschickt, der Stellenpartnerin direkt übergeben. Sie hatten jeweils eine Woche Zeit, den Fragebogen auszufüllen. Kurz nach der ersten Durchführung fand ein Elternabend statt, bei welchem die Eltern auch noch mündlich über die Vorgehensweise und das Konzept Achtsamkeit informiert wurden. Nach der durchgeführten Unterrichtseinheit wurde der erste Fragebogen erneut mit der Aufgabe abgegeben, alle Punkte nochmals durchzusehen und Abweichungen in einer neuen Farbe anzukreuzen. Dort wo gemäss der Beurteilung der ausfüllenden Person nichts geändert hatte, musste kein erneutes Kreuz gesetzt werden. Die Auswertung erfolgte nach Anleitung (vgl. Drechsler und Steinhausen, 2000, S.35ff.). Die Item-Antworten sind mit Zahlenwerten definiert (1 = nie/sehr selten, 2 = manchmal, 3 = oft). Eine Schablone hilft, die Items einer Skala zu addieren. Dieser Summenwert wird als Rohwertsumme im Auswertungsbogen notiert. Durch summieren aller Skalen-Rohwerte ergibt sich der exekutive Gesamtwert. Anhand der Normtabellen werden die Rohwerte anschliessend in entsprechende geschlechts- und altersspezifische T-Werte umgewandelt. Diese T-Werte werden zuletzt in ein BRIEF-Profil übertragen. T-Werte, die über dem Wert 65 liegen, befinden sich im klinisch auffälligen Bereich. Dieser Bereich ist grau unterlegt. Für die Auswertung im Rahmen dieser Arbeit war vor allem interessant wie sich das Profil von der ersten bis zur zweiten Durchführung entwickelt hatte. Dazu wurden die T-Werte der zweiten Durchführung mit einer anderen Farbe im Profildbogen gekennzeichnet. Ein ausgefüllter Fragebogen, eine Auswertung und ein Profildbogen befinden sich im Anhang auf den Seiten 102 - 107.

Die Messung der Entwicklung der exekutiven Funktionen wird dadurch ermöglicht, dass alle Befragten den gleichen Fragebogen vor und nach der Durchführung der Unterrichtseinheit ausfüllten. Die Klasse, mit der die Unterrichtseinheit durchgeführt wurde, umfasst acht Kinder. Somit wurden jeweils vorher und nachher 24 Fragebogen ausgefüllt. Wissenschaftlich gesehen handelt es sich um eine kleine Stichprobe. Interessant dabei ist, dass bei der Auswertung sowohl die Sicht der Schule als auch die von Zuhause miteinbezogen wird.

Ziel

Mit dem BRIEF-Fragebogen wird die Entwicklung der exekutiven Funktionen, insbesondere der Aufmerksamkeit und der Impulskontrolle, überprüft.

4.2.3 Konzentrationstest d2-R

Der Test d2-R ist ein Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest. Das R im Namen bedeutet „Revision“, da es sich bei dieser Auflage um eine umfassende und grundlegende Neufassung des Tests d2 handelt. Er gehört in die Kategorie der Durchstreichtests und ist für den Altersbereich von neun bis sechzig Jahren normiert. Es geht darum, möglichst schnell und genau bestimmte relevante Reize (d mit zwei Strichen) zwischen anderen ähnlichen Reizen zu entdecken und durchzustreichen. Diese Selektionsaufgabe testet die selektive Aufmerksamkeit. Weil es sich um eine grosse Menge ähnlicher Reize handelt (14 Zeilen an 57 Zeichen), welche fortlaufend bearbeitet werden müssen, braucht es auch Konzentration. Der Test misst demzufolge die konzentrierte Aufmerksamkeit (vgl. Abbildung 4).

Weil beim Test d2-R Tempo und Genauigkeit zentral sind, bildeten die Test-Autoren einen Kennwert, der sowohl Tempo also auch Fehler berücksichtigt. Sie sprechen dabei von der Konzentrationsleistung (KL), welche sich aus den bearbeiteten Zielobjekten minus den Verwechslungsfehlern zusammensetzt. Weitere Kennwerte, die gemessen werden, sind das Arbeitstempo (BZO) und die Genauigkeit (F%). (vgl. Brickenkamp, Schmidt-Atzert, Liepmann, 2010)

Beschreibung der Vorgehensweise

Der Konzentrationstest d2-R wurde ebenfalls vor und nach der Durchführung der Unterrichtseinheit durchgeführt. Die Durchführung fand jeweils in einem separaten Zimmer mit einem Schüler oder einer Schülerin statt. Er oder sie wurde zuerst nach der Vorgabe des Testmanuals instruiert und anschliessend getestet. Ich erklärte dem Schüler oder der Schülerin worum es geht und dass der Test nach einigen Wochen wiederholt werde, um zu prüfen, ob sich die Konzentration verbessert habe. Die Atmosphäre war jeweils locker und entspannt, da der Test als Konzentrationsspiel angesehen wurde. Weil die Resultate nicht benotet wurden, fiel jeglicher Druck weg. Die zweite Durchführung fand im gleichen Rahmen statt, wobei die Instruktion verkürzt wiederholt wurde. Im Anhang auf den Seiten 110 - 112 befinden sich ein ausgefüllter Testbogen sowie die Auswertung davon.

Ein Schüler war neu in der Klasse. Er konnte sich anfangs nicht auf diese Situation einlassen und verweigerte die Arbeit, wie auch sonst oft im Unterricht. Um ihn für das Thema zu gewinnen, wurde der erste Test weggelassen, weil sonst eine totale Verweigerung riskiert worden wäre. Dieser Schüler hat den Test deshalb nur bei der zweiten Durchführung gemacht, dann dafür voll motiviert.

Der Konzentrationstest wurde im Ganzen 15 Mal durchgeführt, sieben Mal vor und acht Mal nach der Durchführung. Die Schülerinnen und Schüler bilden eine repräsentative Gruppe, weil sie sich im Bezug auf ihr Alter (8 bis 12 Jahre) und ihre Voraussetzungen deutlich unterscheiden. So hat es Kinder mit ADHS, ASS, Lernschwierigkeiten oder Mobbing-Erfahrungen dabei. Da die Gruppe sehr klein ist, sind die Ergebnisse allerdings nicht repräsentativ sondern zeigen lediglich eine Tendenz an.

Ziel

Mit den Ergebnissen dieses Screenings werden die Konzentrationsleistungen und die konzentrierte Aufmerksamkeit vor und nach der Durchführung der Unterrichtseinheit gemessen. Durch den Vergleich der Ergebnisse kann aufgezeigt werden, ob in diesem Bereich, wie erwartet, eine positive Entwicklung stattgefunden hat.

4.2.4 Evaluationsfragebogen

Der Evaluationsfragebogen besteht primär aus Aussagen, zu denen die Schülerinnen und Schüler Stellung nehmen können. Die Antwortskala enthält jeweils sechs Ankreuzmöglichkeiten (von *trifft überhaupt nicht zu* bis *trifft sehr zu*). Die Aussagen nehmen einerseits Bezug auf den Nutzen und die Beliebtheit der Unterrichtseinheit. Andererseits geht es darum, wie die Rolle der Lehrperson dabei wahrgenommen wird. Im Anhang auf den Seiten 113 - 114 befindet sich der eingesetzte Evaluationsfragebogen. Im zweiten Teil des Fragebogens werden die einzelnen Übungen und Teile der Unterrichtseinheit auf ihren Nutzen hin geprüft, um zu entscheiden, welche Übungen sich nach Meinung der Kinder zur Weiterführung im Unterricht eignen. Bei den entsprechenden Übungen können mehrere Aussagen angekreuzt werden, sofern die entsprechenden Aussagen stimmig sind. Die offene Fragestellung gab den Schülerinnen und Schülern zudem die Möglichkeit, einen persönlichen Kommentar zu notieren.

Beschreibung der Vorgehensweise

Der Evaluationsfragebogen wurde nach der Durchführung der Unterrichtseinheit von den teilnehmenden Kindern ausgefüllt. Frage für Frage gingen wir ihn gemeinsam in der Klasse durch, während die Schülerinnen und Schüler ihn direkt einzeln ausfüllten. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da es sich für die Kinder mit einer Leseverständnis-Schwierigkeit als hilfreich erwies.

Ziel

Einerseits soll mit dem Evaluationsfragebogen überprüft werden, wie die Unterrichtseinheit von den Schülerinnen und Schülern erlebt wird und wie gross sie den Nutzen der einzelnen Übungen einschätzen. Andererseits soll aufgezeigt werden, welche Übungen besonders geschätzt wurden und sich so zur Weiterführung eignen würden. Die Fragen dazu, wie sie die Rolle der Lehrperson wahrgenommen haben, dienen der Auswertung einer meiner Zielsetzungen. Mit den Ergebnissen soll gezeigt werden, ob sich die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit den Erkenntnissen aus der Theorie und den bisherigen Forschungsergebnissen decken.

4.3 Gütekriterien

Die wichtigen Gütekriterien der Forschung werden zum Abschluss des vierten Kapitels beschrieben. Qualitative Forschung zeichnet sich durch ihre Offenheit und ihren interpretativen Charakter aus. Die Forschenden sind nah am Forschungsgegenstand und ihre Wahrnehmung ist selektiv. Damit die Ergebnisse möglichst verlässlich und objektiv sind, braucht es gewisse Regeln und Kriterien, um die Qualität des Forschungsdesigns sicherzustellen. Diese heissen Gütekriterien. Die Nachvollziehbarkeit des Forschungsverfahrens ist das wichtigste Kriterium. Deshalb muss das Verfahren genau dokumentiert werden. Annahmen, die der Forschende durch Interpretation trifft, müssen argumentiert und begründet werden. Weiter soll Verzerrung vermieden werden, indem zwischen dem Forschenden und den Beforschten ein Vertrauensverhältnis hergestellt wird. Eine Verzerrung könnte beispielsweise dadurch geschehen, dass der Beforschte Aussagen macht, von denen er denkt, dass sie erwartet werden. (vgl. Berger-Grabner, 2013, S.127)

In der **quantitativen Forschung** existieren drei weitere zentrale Gütekriterien. Die Qualität des Messvorgangs und der Messinstrumente entscheidet über die Güte der gewonnenen Daten. Der Messvorgang muss folgenden drei Kriterien genügen:

- **Objektivität:** Die Ergebnisse einer Messung dürfen nicht von den Anwenderinnen und Anwendern abhängen. Verschiedene Personen, welche die Messung mit demselben Messinstrument durchführen, müssen deshalb zum gleichen Ergebnis kommen.
- **Reliabilität:** Die Messergebnisse müssen reproduzierbar sein. Bei wiederholten Datenerhebungen unter gleichen Bedingungen müssen die gleichen Ergebnisse folgen.
- **Validität:** Das Messinstrument misst genau das, was es messen soll, nichts Anderes.

(vgl. Berger-Grabner, 2013, S.157)

Beim Forschungsprozess dieser Masterarbeit wurden diese Gütekriterien bestmöglich berücksichtigt und umgesetzt. Inwiefern die Umsetzung gelungen ist, wird im Kapitel 5.6.1 reflektiert.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zuerst die Ergebnisse der beiden Vorher-/Nachher-Tests und des Evaluationsfragebogens mit Tabellen und Grafiken dargestellt und kurz kommentiert. Anschliessend folgen eine kurze Analyse der Ergebnisse sowie eine kurze Erläuterung zur Weiterentwicklung der Produkte. Die Ergebnisse und die Analyse der Experteninterviews finden sich im Kapitel 3. Abschliessend wird der Forschungsprozess evaluiert.

5.1 Fragebogen BRIEF

In den folgenden Grafiken und Tabellen werden die Werte der Vorher-Nachher-Messung dargestellt und die entsprechend feststellbaren Entwicklungen kurz beschrieben. Für die Darstellung im ersten Diagramm wurde der Durchschnittswert der T-Werte aller Schüler und Schülerinnen ausgerechnet (vorher und nachher). Dadurch wird eine allgemeine Entwicklung der exekutiven Funktionen in der ganzen Klasse aufgezeigt. Da die Wahrnehmung der Eltern zu Hause und die der Lehrpersonen in der Schule unterschiedlich sind, wurde der Durchschnitt sowohl getrennt als auch gemeinsam ausgerechnet. Für jede Skala werden also die Entwicklung der Ergebnisse in der Schule (LP), diejenige von zu Hause (Eltern) und ein übergreifender Durchschnittswert (Durchschnitt) angegeben. Es werden die Entwicklungen des exekutiven Gesamtwerts sowie der Skalen, die für die Arbeit bedeutsam sind, angezeigt. Die Impulskontrolle wird der Skala „Hemmen“ und Aufmerksamkeit der Skala „Arbeitsgedächtnis“ gleichgesetzt. Die Begründung dazu findet sich im Kapitel 4.2.1.

Entwicklung der exekutiven Funktionen, insbesondere der Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und der emotionalen Kontrolle

Abbildung 7: Darstellung der Entwicklung der exekutiven Funktionen

Kleinere T-Werte bedeuten weniger auffälliges Verhalten in diesem Bereich, also bessere exekutive Funktionen. Der Grafik ist zu entnehmen, dass es in allen Bereichen eine Verbesserung gegeben hat. Die grösste Steigerung zeigt sich bei der Aufmerksamkeit, vor allem im Bereich Schule. Allgemein fallen die positiven Entwicklungen in der Schule höher aus, wobei die T-Werte in der Schule allgemein höher waren. Nur bei der Impulskontrolle liegen die Auswertungen der Eltern höher.

Vor der Ermittlung der Durchschnittswerte wurden die Ergebnisse aller Schüler und Schülerinnen einzeln in Tabellen dargestellt. Es folgen die Tabellen „Exekutiver Gesamtwert“, „Arbeitsgedächtnis“ und „Hemmen“ als Beispiele. Alle weiteren Tabellen befinden sich im Anhang auf den Seiten 108 - 109.

Entwicklungen der einzelnen Schüler und Schülerinnen

EGW	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	62	57.5	61	58		
Schüler/in 2	71	68.5	71	70		
Schüler/in 3	69	66.5	68	68		
Schüler/in 4	76.5	72.5	61	61		
Schüler/in 5	67	63	61	52		
Schüler/in 6	61	57	58	51		
Schüler/in 7	74	69.5	65	62		
Schüler/in 8	60	57.5	67	66		
Durchschnitt	67.56	64	64	61	66.37	63

Tabelle 7: Entwicklungswerte zum exekutiven Gesamtwert

Arbeitsgedächtnis	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	61.5	56.5	52	54		
Schüler/in 2	69	67	61	61		
Schüler/in 3	75	72	63	63		
Schüler/in 4	77.5	73	65	61		
Schüler/in 5	63	57	70	62		
Schüler/in 6	63	58	54	50		
Schüler/in 7	53	50.5	58	54		
Schüler/in 8	58.5	55	71	68		
Durchschnitt	65.06	61.13	61.75	59.13	63.96	60.46

Tabelle 8: Entwicklungswerte zur Skala Arbeitsgedächtnis

Hemmen	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	62	58	71	71		
Schüler/in 2	55.5	55.5	62	59		
Schüler/in 3	60	60	71	71		
Schüler/in 4	79	78	69	69		
Schüler/in 5	68.5	62	64	54		
Schüler/in 6	63.5	62.5	61	61		
Schüler/in 7	53.5	46	47	47		
Schüler/in 8	55	55	56	54		
Durchschnitt	62.13	59.63	62.63	60.75	62.3	60.00

Tabelle 9: Entwicklungswerte zur Skala Hemmen

Es ist ersichtlich, dass die Werte bei allen Kindern entweder gleich geblieben oder besser geworden sind, bis auf eine Ausnahme: die Elterneinschätzung des Arbeitsgedächtnisses des/der Schüler/in 1. Der Klassendurchschnitt fällt bei allen Skalen besser aus. Im Bereich Arbeitsgedächtnis zeigt sich eine stärkere Entwicklung als in den Bereichen der emotionalen Kontrolle und des Hemmens. Erwähnenswert ist der Bereich „Initiative“, da in dieser Skala unerwarteterweise die grösste positive Entwicklung sichtbar wird. Die Skala „Initiative“ beinhaltet die Fähigkeit, eine Aktivität aus eigenem Antrieb zu beginnen sowie eigenständige Problemlösestrategien und Ideen zu entwickeln. Mangelnde Initiative kommt dann vor, wenn ein Kind zwar arbeiten will, aber den Anfang nicht finden kann.

Initiative	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Durchschnitt	71.81	66.19	58.88	57.5	67.5	63.29

Tabelle 10: Entwicklungswerte zum Durchschnitt der Skala Initiative

5.2 Konzentrationstest d2-R

Konzentrationsleistung

Bei diesem Test wird die Konzentrationsleistung (KL) ermittelt, welche sich aus der Anzahl der bearbeiteten Zielobjekte abzüglich der fehlerhaft bearbeiteten zusammensetzt. In der folgenden Grafik sind die Standardwerte der Konzentrationsleistung, die den Normtabellen des Testmanuals entnommen wurden, der Vorher- und Nachher-Auswertung dargestellt. Gemäss den Testautoren liegt der Durchschnittswert bei 100, wobei die Werte von 95 bis 105 als durchschnittliche Konzentrationsleistung gelten. Die Werte 85 bis 94 bezeichnen eine niedrige, 84 und weniger eine sehr niedrige Konzentrationsleistung. Nach oben gelten die Werte 106 bis 115 als hohe, 116 und mehr als sehr hohe Konzent-

rationsleistung (vgl. Brickenkamp, Schmidt-Atzert, Liepmann, 2010, S.36f.). Da die Werte aller Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse zwischen 89 und 114 liegen, werden in der Grafik nur die Bereiche niedrig bis hoch (85 bis 115) angezeigt.

Entwicklung der Konzentrationsleistung

Abbildung 8: Darstellung der Entwicklung der Konzentrationsleistung

Die Auswertung zeigt, dass sich die Konzentrationsleistung von allen Schülerinnen und Schülern gesteigert hat. Zwei Kinder sind aus dem niedrigen in den durchschnittlichen Bereich gekommen. Ein Kind hat seine Konzentrationsleistung innerhalb des durchschnittlichen Bereichs gesteigert und die restlichen vier Kinder haben sich aus dem durchschnittlichen in den hohen Bereich entwickelt. Durchschnittlich ist die Klasse vom unteren Durchschnitt knapp in den Bereich der hohen Konzentrationsleistung aufgestiegen.

Da ein Schüler nur bei der zweiten Durchführung mitgemacht hat und altersmässig ausserhalb der normierten Gruppe liegt, wurde sein Resultat bei der grafischen Darstellung nicht berücksichtigt.

Arbeitstempo und Sorgfalt

Des Weiteren wurden Arbeitstempo und Sorgfalt ermittelt und anhand der Normtabelle in Standardwerte umgewandelt. Diese zeigen den Arbeitsstil (Tempo „BZO“ und Sorgfalt „F%“) an, was für die Entwicklung der konzentrierten Aufmerksamkeit ebenfalls spannend zu erfahren ist. In der folgenden Grafik sind alle Vorher-Werte schwarz sowie alle Nachher-Werte rot eingezeichnet. Der Durchschnittswert liegt bei 100. Je weiter oben rechts die Werte liegen, desto besser sind sie. Die Pfeile zeigen an, welche zwei Punkte jeweils zum gleichen Kind gehören. Dadurch wird sichtbar, wie gross die gemachte Entwicklung des einzelnen Schülers oder der einzelnen Schülerin ist.

Entwicklung des Arbeitstempos und der Sorgfalt der einzelnen Schülerinnen und Schüler

Abbildung 9: Darstellung der Entwicklung des Arbeitstempos und der Sorgfalt

Alle Pfeile zeigen nicht nur nach rechts, sondern auch nach oben, was sowohl eine Steigerung des Tempos als auch der Sorgfalt erkennen lässt. Der Arbeitsstil hat sich also bei allen Schülerinnen und Schülern verbessert. Sechs von sieben Kinder liegen bei der zweiten Durchführung im Bereich der Sorgfalt über dem Durchschnitt, wovon vier Kinder auch im Tempo überdurchschnittliche Werte zeigen.

Beim Test wurden die Selbstkorrekturen, welche die Kinder während des Testverfahrens gemacht haben, nicht ausgewertet. Wer einen Fehler bemerkt hatte, konnte diesen markieren, so dass er bei der Auswertung nicht als falsch gewertet wurde. Da auch diese Ergebnisse diskutiert und Schlüsse daraus gezogen werden können, werden sie hier aufgeführt. In der folgenden Tabelle sind die Selbstkorrekturen der beiden Durchgänge sowie die Fehler, die nicht verbessert wurden, dargestellt. S1 bis S7 steht für die sieben Schülerinnen und Schüler.

Entwicklung der Selbstkorrekturen und Fehler

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Selbstkorrektur 1. Durchgang	3	9	4	6	9	14	5
Selbstkorrektur 2. Durchgang	8	7	3	11	5	13	7
Fehler 1. Durchgang	15	7	6	10	8	10	15
Fehler 2. Durchgang	16	1	6	5	1	5	1

Tabelle 11: Entwicklungswerte zu den Selbstkorrekturen und Fehler

Während der ersten Durchführung wurden von den sieben Schülerinnen und Schülern 71 Fehler gemacht und 50 Selbstkorrekturen vorgenommen. In der zweiten Durchführung waren es im Ganzen 35 Fehler und 54 Selbstkorrekturen. In der Tabelle sind die Werte grün gekennzeichnet, die beim zweiten Durchgang deutlich niedriger ausfielen, wo es demzufolge mindestens vier Selbstkorrekturen bzw. Fehler weniger gab. Die orange gekennzeichneten Ergebnisse fielen beim zweiten Durchgang höher aus, d.h. das Kind hat mehr Fehler selber korrigiert. Die Anzahl der Fehler ist bei fast allen Schülerinnen und Schülern zurückgegangen und hat sich teilweise sogar sehr deutlich verringert. Im Bereich

der Selbstkorrekturen ist drei Mal eine Steigerung ersichtlich. Bei zwei dieser drei Kinder ist hingegen die Anzahl der gemachten Fehler deutlich zurückgegangen. Bei dem dritten Kind sind die Fehler allerdings ebenfalls knapp gestiegen, wobei hier festzuhalten ist, dass diese/r Schüler/in (1) auch den geringsten Wert bei der Konzentrationsleistung aufwies.

5.3 Evaluationsfragebogen

Die Ergebnisse aus der Evaluationsumfrage unter den Kindern werden in diesem Kapitel anhand von Balkendiagrammen mit Prozentangaben (Häufigkeit der genannten Antworten) dargestellt. Diese graphische Darstellung ermöglicht es, einen Überblick über die Antworten zu erhalten. Ergänzend wird der Durchschnitt angezeigt. Bei den Balkendiagrammen wurden für die Darstellung der Antwortmöglichkeiten folgende Farben genutzt: rot für „überhaupt nicht“ (Wert 1), orange für „fast gar nicht“ (Wert 2), gelb für „eher nicht“ (Wert 3), grün für „ein bisschen“ (Wert 4), blau für „ziemlich“ (Wert 5) und violett für „sehr“ (Wert 6). Je näher die Zahl also bei 6 liegt, desto grösser stimmt die Aussage mit der Meinung der Schülerinnen und Schüler überein. Die Aussagen des Fragebogens sind aus Platzgründen gekürzt. Im Anhang auf den Seiten 115 - 116 befindet sich als Beispiel ein ausgefüllter Evaluationsfragebogen.

Evaluation der Unterrichtseinheit

Abbildung 10: Darstellung der Ergebnisse der Evaluationsumfrage

Beim Betrachten der Grafik muss berücksichtigt werden, dass die befragte Gruppe aus nur acht Schülern und Schülerinnen besteht (100%). 20% entspricht also knapp der Meinung von zwei Kindern.

Trotzdem wird hier versucht, aus den erhaltenen Rückmeldungen Schlüsse zu ziehen.

Im Grossen und Ganzen lässt sich der Auswertung entnehmen, dass die oberen vier Aussagen zum Thema, wie das Achtsamkeitstraining ihnen gefallen hat oder wie spannend sie es empfanden, etwas besser ausfallen als die Aussagen zum Nutzen der Übungen. Der Nutzen (hilft,...) wurde eher niedrig

bewertet. Am hilfreichsten erschien den Schülerinnen und Schülern das Achtsamkeitstraining, um sich zu entspannen. Die Rolle der Lehrperson wurde positiv bewertet. Die Durchschnittswerte zeigen, dass sich die meisten Werte in der Mitte zwischen drei und vier befinden. Drei Aussagen hat ein Kind mit „stimmt überhaupt nicht“ (Wert 1) angekreuzt. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass dieses Kind bei allen Aussagen entweder 1, 2 oder 6 angekreuzt hat. Alle andern kreuzten im Gegensatz dazu oft Mittelwerte an. Bei diesem Schüler oder dieser Schülerin handelt es sich um ein Kind, das sehr häufig schwarz-weiss denkt. Sobald ihm etwas nicht ganz entspricht, erscheint ihm alles doof. Ist diese Meinung erst mal gefasst, kann sie so schnell nicht mehr geändert werden. Selbst wenn er oder sie bei einer Übung freudig mitgemacht hatte, wurde diese im Nachhinein negativ bewertet, weil sie zu ebendiesem Thema gehörte, welches bereits als „doof“ abgestempelt worden war.

Im zweiten Teil der Umfrage wurden die einzelnen Übungen und Rituale bewertet. In der folgenden Tabelle werden alle Aussagen zusammengefasst, um einen Überblick zu erhalten, wie oft eine Aussage angekreuzt wurde und auf welche Übungen und Rituale sie zutreffen. Dabei beträgt der maximale Wert acht. Die unterste Zeile zeigt die Summe aller positiv bewerteten Aussagen zu einer Übung, abzüglich der Anzahl der Kreuze bei den negativen Aussagen (Übung war langweilig oder nervig). Das Endresultat ergibt den fettgedruckten Gesamtwert. Grün markiert sind alle Felder mit 6 oder mehr Kreuzen, d.h. mindestens $\frac{3}{4}$ der Klasse sind dieser Meinung. Orange markiert wurden hingegen alle Felder, bei denen mindestens $\frac{3}{4}$ der Klasse fanden, dass die Übung langweilig bzw. nervig war. Schliesslich wurden die Übungen, die besonderen Anklang fanden, mit grüner Schrift gekennzeichnet und jene, die besonders schlecht bewertet wurden, mit oranger Schrift.

	Friedensecke	stille Minute	Atemanker	Reise durch den Körper	achtsames Essen	achtsames Bewegen	achtsames Hören/Sehen	Staubsauger-atem
Diese Übung habe ich gerne gemacht.	8	5	3	1	5	4	4	6
Diese Übung hat mir geholfen ganz ruhig zu werden, damit ich mich konzentrieren kann.	6	6	6	3	1	1	3	3
Diese Übung hat mir geholfen, mich zu beruhigen, wenn ich wütend oder traurig war.	7	4	4	1	2	1	1	5
Diese Übung war spannend.	3	1	1	6	6	3	7	3
Diese Übung würde ich gerne weiterhin machen.	6	4	3	2	5	3	3	4
Diese Übung habe ich auch zu Hause gemacht.		6	3	2	4	3	2	4
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie langweilig war.		3	3	1		1	1	2
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie nervig war.						2	1	
Diese Übung hat mir gut getan, danach ging es mir besser.	7	5	4	1	1	2	2	5
Bei dieser Übung habe ich etwas über mich selber gelernt.		2	1	5	1	2	2	1
Positive Wertungen insgesamt minus negative Wertungen	37	30	22	20	25	16	22	29

Tabelle 12: Beurteilung der einzelnen Übungen und Rituale (1. Teil)

	optische Täuschungen	Zauberfrage	Detektivfragen	Bild vom Fluss	Bild vom Gedankenkarussell	Freudegalerie	Achtsamkeits- tagebuch	Mandala malen
Diese Übung habe ich gerne gemacht.	8	2		5	2	6	5	8
Diese Übung hat mir geholfen ganz ruhig zu werden, damit ich mich konzentrieren kann.	3	2	1	3		4	2	5
Diese Übung hat mir geholfen, mich zu beruhigen, wenn ich wütend oder traurig war.	1	3	1	2		4	3	7
Diese Übung war spannend.	7	3	1	5	4	5	4	3
Diese Übung würde ich gerne weiterhin machen.	5	4	1	2	2	5	5	5
Diese Übung habe ich auch zu Hause gemacht.	3	1	1	2	1	1	4	5
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie langweilig war.			1	1	3			
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie nervig war.		3	6		2	1	2	
Diese Übung hat mir gut getan, danach ging es mir besser.	5	4	1	3		3	5	6
Bei dieser Übung habe ich etwas über mich selber gelernt.	4	1	1	2		3	3	3
Positive Wertungen insgesamt minus negative Wertungen	36	17	0	23	4	30	29	42

Tabelle 13: Beurteilung der einzelnen Übungen und Rituale (2. Teil)

Die Darstellung zeigt, dass eine ziemlich grosse Streuung der Antworten besteht. Zum Teil passen die Antworten der Schülerinnen und Schüler nicht überein. Beispielsweise gaben einige an, sie hätten zu Hause keine Achtsamkeitsübungen gemacht, aber sie kreuzten dann doch einige Übungen an, die bei der Frage aufgeführt waren, welche Übungen sie zu Hause ausprobiert hätten. Oder sie kreuzten bei der gleichen Übung an, dass sie einerseits spannend gewesen sei und sie sie weiter machen möchten, andererseits aber auch, dass sie sie nicht gern gemacht hätten. Trotz dieser widersprüchlichen Antworten wird ersichtlich, welche Übungen viele Kinder gerne gemacht haben und welche ihnen geholfen haben. Ebenso wird deutlich, welche eher weniger beliebt waren. Die Friedensecke, das Mandala malen und die optischen Täuschungen schnitten besonders gut ab. Die Detektivfragen, eine Übung, bei der die Schülerinnen und Schüler viel schreiben mussten, wurde negativ bewertet wie auch der Vergleich mit dem Gedankenkarussell, der die meisten nicht angesprochen hat.

Insgesamt wird aber ersichtlich, dass die Anzahl der besonders positiv bewerteten Übungen (6) grösser ist als die besonders negativ bewerteten (2).

Die Ergebnisse dieser Fragebogen und Tests werden im nächsten Kapitel analysiert und anschliessend im Kapitel 6 mit der Theorie verglichen und in Bezug auf die Fragestellungen und die Zielsetzungen dieser Arbeit diskutiert.

5.4 Analyse der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse analysiert. Die Analysen erfolgen getrennt nach den Erhebungsmethoden.

5.4.1 BRIEF – knappe Steigerung der exekutiven Funktionen

Erfreulicherweise zeigt die Analyse, dass sich der exekutive Gesamtwert bei allen Schülerinnen und Schülern nach diesen sieben Wochen verbessert hat. Sowohl die Eltern als auch die Lehrpersonen haben die einzelnen exekutiven Funktionen beim zweiten Durchgang entweder gleich oder stärker eingeschätzt. Die Steigerung ist nicht sehr gross, was bei dieser kurzen Dauer auch nicht zu erwarten war. Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses, zu welchem die Aufmerksamkeit gehört, ist die zweithöchste Steigerung der Werte feststellbar. Das könnte bedeuten, dass diese Funktion von der Unterrichtseinheit wie erhofft besonders gefördert wurde und dass sowohl zu Hause als auch in der Schule schon nach kurzer Zeit Verbesserungen eingetreten sind.

Der Vergleich der Auswertung aus dem Elternhaus zu der aus der Schule zeigt, dass die exekutiven Funktionen in der Schule grundsätzlich schwächer eingestuft wurden als von den Eltern. In der Schule wurde jedoch schliesslich der grössere Entwicklungsschritt ersichtlich.

Dass im Bereich der Initiative die grösste positive Entwicklung gemessen wurde, zeigt, dass die Kinder nun einen einfacheren Einstieg in die Arbeit finden und eher aus eigenem Antrieb agieren. Da die Achtsamkeitsübungen vor allem zum Unterrichtsbeginn und bei Übergängen durchgeführt wurden, lässt sich daraus schliessen, dass die Kinder aus der Ruhe heraus leichter zu arbeiten beginnen und dabei weniger Unterstützung benötigen.

5.4.2 d2-R – die Konzentrationsleistung nimmt zu

Die Analyse dieses Screenings, das vor und nach der Unterrichtseinheit durchgeführt wurde, zeigt, dass sich die Konzentrationsleistung klar gesteigert hat. Bei allen Schülerinnen und Schülern ist eine positive Entwicklung offensichtlich und der Klassendurchschnitt, der anfangs eher niedrig ausfiel, ist ganz knapp in den überdurchschnittlichen Bereich gestiegen. Möglicherweise haben auch andere Faktoren zu dieser Steigerung beigetragen, sie sind jedoch weder ersichtlich noch eindeutig auszumachen. Die Tests wurden beide Male im gleichen Rahmen und absichtlich beide Male kurz nach den Ferien durchgeführt. Die Atmosphäre war beim ersten sowie beim zweiten Durchgang locker und angenehm. Natürlich sind die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit etwas älter geworden. Aber sieben Wochen scheint mir eine zu kurze Zeitspanne zu sein, als dass die darin statt gefundene Reifung und Entwicklung einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnte.

Die Analyse des Fehlerverhaltens war ebenfalls spannend. Die Fehleranzahl reduzierte sich beim zweiten Durchgang bei den meisten Schülerinnen und Schülern. Das könnte dadurch erklärt werden, dass sich die Impulskontrolle ebenfalls etwas gesteigert hat und dass die Kinder aufmerksamer gearbeitet haben, weil die konzentrierte Aufmerksamkeit ebenfalls gestiegen ist. Die teilweise Zunahme der Selbstkorrekturen, passt ebenfalls dazu, da Aufmerksamkeit nötig ist, um einen Fehler überhaupt wahrzunehmen.

5.4.3 Evaluationsfragebogen – die Meinung der Schülerinnen und Schüler

Die Analyse des Evaluationsfragebogens zeigt auf, dass die Meinungen der Schülerinnen und Schüler sehr auseinander gehen und teilweise auch einzelne Meinungen in sich nicht stimmig sind. Vermutlich waren gewisse Schülerinnen und Schüler mit der Art des Fragebogens und den vielen Ankreuzmög-

lichkeiten überfordert. Möglicherweise spielt bei einigen dabei auch das Alter eine Rolle, da sie zum Teil noch sehr jung sind. Ausserdem spiegeln die Fragebogen einige Persönlichkeitsmerkmale wieder, wie beispielsweise das früher erwähnte Schwarz-Weiss-Denken oder ein überschwängliches bzw. sehr zurückhaltendes und kritisches Ankreuzen von Antworten. Eines der Ziele der Umfrage war herauszufinden, welche Übungen Kinder spannend und hilfreich empfanden, um zu entscheiden, welche weitergeführt werden sollen. Da lassen sich Tendenzen erkennen. Einerseits haben Übungen gut abgeschnitten, die ritualisiert und oft durchgeführt wurden wie die stille Minute oder die Friedensecke. Andererseits sind auch vor allem die Übungen gut angekommen, bei denen die Kinder kreativ werden konnten, wie bei der Freudegalerie oder beim Mandala malen. Übungen, bei denen geschrieben werden musste, wurden oft als nervig eingestuft, was ich teilweise auch auf die Tatsache zurückführe, dass einige Kinder der Klasse grosse Schwierigkeiten beim Schreiben haben.

Das Achtsamkeitstagebuch, das sich von Anfang bis Ende durchgezogen hatte, kam mehrheitlich gut an und viele würden es gerne weiterführen. Schon während der Durchführung der Einheit habe ich bemerkt, dass dieses Heftchen für viele wertvoll und wichtig ist und sie das schön gestaltete, persönliche Heft (jeder erhielt ein anderes) schätzten.

Es zeigt sich ebenfalls, dass der Einstieg mit den optischen Täuschungen geglückt ist und als spannend eingestuft wurde. Auch die Informationen zum Aufbau und der Funktionsweise des Gehirns waren offenbar ein wichtiger Bestandteil für die Schülerinnen und Schüler. Dieser Punkt wurde bis auf eine Ausnahme von allen positiv bewertet. Alle Kinder kreuzten einige Übungen an, die sie gerne weiterführen möchten. Einige kreuzten auch an, dass Achtsamkeit ihnen gut getan habe oder dass sie sich danach besser entspannen und beruhigen konnten. Daraus schliesse ich, dass viele Kinder bei sich bereits kleine Veränderungen und Verbesserungen spürten und dass sie offen sind, diesen Weg weiter zu verfolgen. Die Antworten zeigen jedoch auch, dass es diesen weiteren Weg von längerfristigem Training braucht, bis alle Kinder den Nutzen bewusst einsehen können.

5.5 Weiterentwicklung der Produkte

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen eine hohe Qualität des Produktes Unterrichtseinheit auf, weshalb keine grossen Änderungen daran vorgenommen werden müssen. Wichtig ist, dass diese Unterrichtseinheit nur als Einstieg ins Thema Achtsamkeit gesehen wird und anschliessend die Übungen weitergeführt werden, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Anschliessend an diese sieben Wochen der Unterrichtseinheit könnten mit weiteren Achtsamkeitswochen die Themen Selbst- und Mitgefühl, Verbundenheit oder achtsame Kommunikation bearbeitet werden. In der Weiterführung sollte auch ein Schwerpunkt auf die Wahrnehmung positiver Emotionen und Gefühle gelegt werden. Dankbarkeit und Freude sind in der Unterrichtseinheit beispielsweise erst gegen Ende richtig zum Zug gekommen.

Die für diese Arbeit entwickelte Unterrichtseinheit wird zusammen mit einigen theoretischen Hintergründen in einer Broschüre dargestellt. Weil es wichtig ist, als Lehrperson selber Achtsamkeit zu praktizieren, wenn man sie vermitteln möchte, gehören ein Theorieteil sowie Anregungen für die eigene Achtsamkeits-Praxis dazu.

Die fertige Broschüre umfasst 43 Seiten im A4-Format und ist als separater Anhang der Arbeit beigelegt. Nach Abschluss der Masterarbeit werde ich das Thema unserem Schul-Team präsentieren und anschliessend die Broschüre allen interessierten Lehrpersonen abgeben. Erst anschliessend kann die Qualität dieser Broschüre überprüft und allfällige Anpassungen vorgenommen werden.

5.6 Reflexion

In diesem Kapitel wird der Forschungsprozess ausgewertet und reflektiert. Als erstes wird der gesamte Forschungsprozess anhand der Gütekriterien evaluiert. Anschliessend werden die einzelnen Forschungsmethoden reflektiert. Zum Schluss folgt die Reflexion meiner Rolle als Forscherin.

5.6.1 Evaluation der Forschungsmethoden

Die in Kapitel 4.3 beschriebenen Gütekriterien für empirische Forschung wurden meiner Meinung nach beim vorliegenden Prozess mehrheitlich erfüllt. Nah am Forschungsgegenstand war ich, weil ich die Unterrichtseinheit mit meiner eigenen Klasse durchführte. Da sowohl die Erhebung der Daten als auch die Auswertung regelgeleitet verliefen, das Verfahren nachvollziehbar und genau dokumentiert ist, kann trotz dieser Nähe zum Forschungsgegenstand von einer ausreichenden Verlässlichkeit und Objektivität der Forschung ausgegangen werden. Durch das Vertrauensverhältnis zwischen allen Beteiligten und mir als Forscherin konnte eine Verzerrung der Ergebnisse vermieden werden. Alle Annahmen die durch Interpretationen entstanden, wurden argumentativ begründet. Die standardisierten und normierten Verfahren, die vorher und nachher eingesetzt wurden, tragen ebenfalls zu Objektivität und Verlässlichkeit bei. Objektivität, Reliabilität und Validität sind bei diesen beiden Verfahren gegeben und wurden in der Durchführung eingehalten. (vgl. Brickenkamp, Schmidt-Atzert, Liepmann, 2010 und Drechsler und Steinhausen, 2000)

Weiter wurden beim Forschungsprozess verschiedene Personengruppen (Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Eltern) mit einbezogen und es wurden verschiedene Forschungsmethoden (quantitative und qualitative) eingesetzt. Diese Kombination erwies sich als gelungene Ergänzung, da die jeweiligen Stärken der einen, die Schwächen der anderen Forschungsmethode kompensierte. Die Forschung ging dadurch sowohl in die Breite (quantitativ) als auch in die Tiefe (qualitativ). Die geringe Grösse der Gruppe ist ein kritischer Punkt dieser Arbeit. Sie schränkt die Breite und Relevanz der Ergebnisse ein. Da die Unterrichtseinheit in einer Kleinklasse mit acht Kindern durchgeführt wurde, kann mit der Auswertung ein Erfolgstrend gezeigt und keine abschliessenden wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiert werden. Dazu müsste die Unterrichtseinheit in einem weiteren Schritt anhand der Broschüre in verschiedenen Klassen durchgeführt und ausgewertet werden, wenn möglich in verschiedenen Schulhäusern. Die Heterogenität der Gruppe sowie der Einbezug der Eltern gleicht diese Einschränkung teilweise aus. Durch die Experteninterviews wird die erwähnte Tiefe der Forschung erreicht.

Screenings

Der Vorteil der beiden normierten und standardisierten Testverfahren (BRIEF und d2-R) besteht meiner Meinung nach darin, dass diese den wichtigen Gütekriterien entsprechen, relativ einfach in der Durchführung sind und ein genaues Abbild der Entwicklung von vorher und nachher aufzeigen. Dies ermöglicht folglich eine übersichtliche Darstellung in Diagrammen und Tabellen. Ein Vorteil des Fra-

gebogens BRIEF war ausserdem, dass zwei verschiedene Sichtweisen einbezogen werden konnten. Wären die Kinder etwas älter gewesen, hätte sogar eine dritte Sichtweise, nämlich ihre eigene, erfragt werden können. Beide Verfahren konnten beide ohne grossen Aufwand durchgeführt werden, wobei die Auswertung einige Zeit in Anspruch nahm.

Ein Nachteil der Fragebogen liegt darin, dass es Unklarheiten geben kann. Zum Beispiel kam es vor, dass beim BRIEF-Fragebogen gewisse Fragen ausgelassen wurden. In diesem Fall konnte ich aber bei den betreffenden Personen nachfragen und Unklarheiten aus dem Weg räumen.

Als Nachteil für das Kriterium der Objektivität könnte die Tatsache gelten, dass ich nicht nur Forscherin, sondern als Klassenlehrerin auch Teil der Forschung war. Dies könnte insofern zu einer Verzerrung geführt haben, dass ich selber auch Fragebogen ausgefüllt habe. Dem wurde dadurch entgegengewirkt, dass der Fragebogen nicht das einzige Testverfahren war und dass er ebenfalls von weiteren Personen ausgefüllt wurde.

Evaluationsfragebogen

Bei dieser Arbeit geht es hauptsächlich um die Schülerinnen und Schüler. Deshalb ist diese Methode für mich sehr wichtig. Ich schätze das Feedback der Kinder und für meine weitere Planung ist es wichtig, ihre Meinung zu erfahren. Der Fragebogen war eine gute Möglichkeit, die Meinung aller Schülerinnen und Schüler zu hören. Die kleine Gruppe ermöglichte es, den Fragebogen gemeinsam durchzugehen, was erlaubte, allfällige Unklarheiten und Fragen direkt zu klären.

Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität werden jedoch bei diesem Verfahren meiner Meinung nach am wenigsten erfüllt. Einerseits sind einige Kinder noch sehr jung, was das Verständnis und die Ernsthaftigkeit einer solchen Befragung beeinflussen kann. Dies zeigt sich beispielsweise an der Widersprüchlichkeit gewisser Antworten einzelner Kinder. Andererseits ist die Objektivität nicht zwingend gegeben, weil ich ihre Klassenlehrerin bin. Letztere könnten gewisse Fragen deshalb wohlwollender oder auch kritischer bewertet haben, als bei einer unbekanntem forschenden Person. Das Kriterium der Reliabilität ist deshalb nicht unbedingt erfüllt, weil die Antworten der Schülerinnen und Schüler auch von ihrem momentanen Befinden abhängen und davon, an welche Sequenz sie sich gerade erinnern. So könnte es sein, dass die Antworten an einem anderen Tag anders ausgefallen wären. Am ehesten ist das Kriterium der Validität erfüllt. Aber auch hier lässt sich vermuten, dass nicht hundertprozentig das gemessen wurde, was gemessen werden sollte, nämlich die ehrliche Meinung zur Unterrichtseinheit. Das Alter, die momentane Befindlichkeit oder die Nähe zu mir als Forschende könnte die Aussagen in Einzelfällen beeinflusst haben.

Experteninterviews

Bei den Experteninterviews war die geforderte Objektivität hingegen ganz gegeben, da ich für alle Experten eine unbekanntem Person bin. Diese Methode schätze ich besonders, da die Rückmeldung von Experten zu meiner Arbeit besonders wertvoll war. Ihr breites Wissen und ihre jahrelange Erfahrung zum Thema Achtsamkeit verlieh ihrer Einschätzung besonderes Gewicht. Zwar waren auch diese Meinungen subjektive Äusserungen, doch in ihrer Verschiedenartigkeit aufschlussreich für meine Arbeit. Weil meine Planung einzig auf Fachwissen aus der Literatur und auf keine eigene Praxiserfahrung gestützt war, dienten mir die Ergebnisse der Experteninterviews einerseits als Absicherung mei-

ner Planung, andererseits um allfällige „blinde Flecken“ aufzudecken. Der Interview-Leitfaden bewährte sich insofern, als ich mit den erhaltenen Antworten meine Fragestellungen beantworten konnte und die erwünschte Absicherung meiner Planung möglich wurde. Ein Nachteil war allenfalls die schriftliche Befragung per E-Mail, die das direkte Nachfragen oder Nachhaken verhinderte. Dies würde ich bei einem anderen Forschungsprojekt nochmals gut überdenken und je nachdem ändern. Positiv wirkte sich diese schriftliche Befragung jedoch auf das flexiblere Zeitmanagement seitens der Experten aus, was für ihre ausgefüllten Terminkalender sicher hilfreich gewesen ist. Einzelne Klärungen und Fragen meinerseits wurden durch den längeren Mailaustausch mit zwei der Experten dennoch möglich.

5.6.2 Reflexion der Rolle als Forscherin

Die Forschung hat mit meiner eigenen Klasse stattgefunden. Dadurch war eine Nähe zum Forschungsgegenstand gegeben, was den Forschungsprozess vermutlich beeinflusst hat. Diese Nähe erleichterte für mich den Forschungsprozess und machte ihn spannend. Von Vorteil war, dass das Forschungsthema eine meiner Herzensangelegenheiten ist. Es bedeutet mir viel, mich persönlich weiterzuentwickeln, meinen Unterricht zu verbessern, die Kinder ganzheitlich zu fördern und ihnen Hilfsmittel beim Lernen und fürs Leben auf den Weg zu geben. Diese Motive stimmten mit den Inhalten meiner Masterarbeit überein. Ich denke, meine Motivation hat die Teilnahme der beteiligten Kinder und Eltern positiv beeinflusst. Alle Eltern haben an der Umfrage teilgenommen und die Schülerinnen und Schüler haben sich auf das Thema eingelassen. Weil ich fast täglich mit den Kindern unterwegs bin und sie gut kenne, konnte ich die einzelnen Aspekte des Achtsamkeitstrainings auch ausserhalb der bestimmten Lektionen miteinbeziehen, beispielsweise bei Konflikten in der Pause, wenn etwas vorgefallen war, dass sie traurig stimmte oder wenn sie sich durch eine Aufforderung überfordert fühlten. Das wäre sicher anders gewesen, wenn eine aussenstehende Person das Training in den einzelnen Lektionen, die dafür bestimmt waren, durchgeführt hätte.

Streng wissenschaftlich beurteilt, schmälerte meine Rolle als Klassenlehrerin die Objektivität meiner Forschungsarbeit, weil die Interaktion zwischen der Forschenden (mir) und dem Forschungsgegenstand (Klasse) eine Beeinflussung der Ergebnisse nicht ausschliessen lässt. Persönlich profitierte ich von dieser Doppelrolle mehrfach. Sowohl als Klassenlehrerin als auch als Forschende bot sich mir durch diese Arbeit ein wichtiges Übungsfeld. Das Thema der Arbeit und das wissenschaftliche Vorgehen erweiterten meinen Blick auf das Geschehen im Unterricht. Die Mehrbelastung, die durch die Planung, Durchführung und Auswertung des Projekts hervorgerufen wurde, löste immer wieder Stress aus. Durch die persönlich praktizierten Achtsamkeitsübungen erlebte ich konkret deren wohltuende Auswirkungen und sammelte vielfältige wertvolle Erfahrungen zum Thema.

6 Diskussion der Ergebnisse entlang der Fragestellungen und Zielsetzungen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Perspektive der Theorie, der Experteninterviews und der Unterrichtserfahrungen entlang der Fragestellungen und Zielsetzungen diskutiert und verglichen. Dabei wird untersucht, welche Übereinstimmungen es gibt, wie sie sich ergänzen oder auch unterscheiden. Schlussendlich sollen dadurch die Fragestellungen ausführlich und differenziert beantwortet werden.

Bevor die Antwort zur Hauptfragestellung formuliert wird, werden die vier Unterfragen diskutiert und beantwortet. Am Schluss werden die Zielsetzungen überprüft und argumentiert.

1. Unterfrage: Welche Achtsamkeitsübungen eignen sich für die Primarstufe?

Viele Achtsamkeitsübungen eignen sich für Jung und Alt gleichermaßen. Das lässt sich den Experteninterviews und der Fachliteratur entnehmen. Ebenfalls hat sich gezeigt, dass es vielmehr darauf ankommt, achtsam zu spüren und zu erforschen, welche Übungen den einzelnen Schülerinnen und Schülern gut tun und was sie im Augenblick benötigen. Ausserdem kann die Dauer der Übungen dem Alter und dem Trainingsstand angepasst werden. Gewisse Übungen sind fester Bestandteil eines Achtsamkeitstrainings, wie z.B. die Atemmeditation. Diese Grundlagenübungen können auch bei Kindern eingesetzt werden. Sie sollten jedoch in Geschichten verpackt oder anders erläutert werden, wie beispielsweise bei den Übungen „Atemanker“ oder „Staubsaugeratem“. Es ist hilfreich, wenn sich die Kinder etwas darunter vorstellen können, wie beispielsweise beim Bild vom Fluss, in dem die Gedanken wie schwimmende Gegenstände in einem Fluss vorbeiziehen.

Die Evaluationsumfrage in der Klasse hat gezeigt, dass die Übungen, die kreatives Handeln ermöglichen, bei den Schülern und Schülerinnen besonders beliebt waren. Übungen, die im Zusammenhang mit den Informationen rund ums Gehirn standen, wurden ebenfalls als spannend empfunden. Wichtig bei allen Übungen sind gemäss Fachliteratur und Expertenmeinungen der anschliessende Austausch und die Reflexion der gemachten Erfahrungen. Dies lässt sich aus meiner Erfahrung bestätigen.

Die Übungen, die sich grundsätzlich für Kinder eignen (vgl. Kapitel 2.5.4) und für die Unterrichtseinheit ausgewählt wurden, können so zusammengefasst werden:

Es gibt Übungen zum Atem, damit die Kinder den eigenen Atem als Verbündeten kennen lernen. Er hilft ihnen, im Hier und Jetzt zu sein, den Aufmerksamkeitsmuskel zu trainieren und ganz ruhig zu werden. Weiter gibt es Übungen, die die Körperwahrnehmung schulen. Die Kinder sollen sich in ihrem Körper wohl fühlen, den Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele kennen lernen sowie sich bewusst zu entspannen lernen. Viele Übungen zu den Emotionen und Gedanken sollen ihnen helfen, ihre Emotionen wahrnehmen und steuern zu können. Die Steuerzentrale soll dabei gestärkt werden, damit bewusste Entscheidungen getroffen werden können. Viele spielerische Übungen, wie achtsames Hören und Sehen, fördern ebenfalls die Aufmerksamkeit und die Fokussierung auf das Hier und Jetzt sowie einen bewussten Umgang mit Ablenkungen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Übungen der Unterrichtseinheit grundsätzlich passend und gut gewählt worden sind, auch wenn sie bei den Schülerinnen und Schülern betreffend Beliebtheit unterschiedlich abgeschnitten haben.

2. Unterfrage: Welche Rahmenbedingungen und Rituale unterstützen den Erwerb und den Einsatz von Achtsamkeit im Unterricht?

Sowohl in der Fachliteratur als auch in den Antworten der Experten lässt sich erkennen, dass die Rolle der Lehrperson die wichtigste „Rahmenbedingung“ ist. Die Lehrperson kann durch achtsames Beobachten erkennen, welche Rituale der Klasse entsprechen und den einzelnen Schülerinnen und Schülern gut tun und sie allenfalls auch wieder anpassen und ändern.

In meiner Klasse ist die Friedensecke in der Auswertung oft positiv genannt worden. Ein ruhiger Rückzugsort, an dem die Kinder sich still beschäftigen können, hat ihnen sehr dabei geholfen, zur Ruhe zu kommen und sich wenn nötig zu beruhigen und zu sammeln. Auch die Einträge ins Achtsamkeitstagebuch sowie die Reflexion der Übungen darin haben sich als sinnvoll erwiesen. Für die Schülerinnen und Schüler war das kleine, persönliche Heft etwas äusserst Wertvolles und die Inhalte der einzelnen Übungen konnten auf diese Weise vertieft, reflektiert und festgehalten werden.

Rituale erwiesen sich besonders an Rand- und Wechselzeiten als hilfreich und gaben den Kindern einen sicheren und strukturierten Rahmen. Ein Ritual zum Tagesbeginn und –abschluss sowie zur Gestaltung der Übergänge zwischen verschiedenen Aktivitäten ist empfehlenswert.

3. Unterfrage: Wie muss ein mehrwöchiges Achtsamkeits-Training aussehen, damit die Aufmerksamkeit und die Impulskontrolle durch Achtsamkeit bestmöglich gefördert werden können?

Die Antwort auf diese Fragestellung liefert die erstellte Unterrichtseinheit. Sie wurde anhand der aktuellen Fachliteratur zum Thema Achtsamkeit in der Schule und neueren neuropsychologischen Erkenntnissen erstellt. Da es beim Thema Achtsamkeit um eine ganzheitliche Förderung geht, ist es wichtig, sowohl den Geist, den Körper als auch die Seele miteinzubeziehen. Dies geschieht durch Wissensvermittlung, Reflexion, Austausch und konkrete Erfahrungen, die mit dem eigenen Körper gemacht werden können.

Die vier Phasen, die in Kapitel 3 beschrieben sind, widerspiegeln die Inhalte, die bei einem solchen Training berücksichtigt werden sollten.

1. In einer ersten Phase ist es wichtig, die Schülerinnen und Schüler für das Thema zu gewinnen, damit sie motiviert mitmachen. Das gelingt, wenn sie spüren, dass das Thema für sie relevant ist. Ihre Neugier kann auch durch optische Täuschungen und andere Experimente geweckt werden, die mit der Wahrnehmung zu tun haben. Sie erfahren so, dass Wahrnehmung und Realität nicht immer übereinstimmen.
2. In der zweiten Phase, die sich über die ganze Einheit erstreckt, werden Informationen zum Aufbau des Gehirns und zum Zusammenhang von Gehirn, Gedanken, Gefühlen und dem Körper kindgerecht vermittelt. „Kindgerecht“ meint in dieser Einheit, dass die hirnpfysiologischen Zusammenhänge vereinfacht und die Inhalte in Geschichten verpackt werden. Ausserdem wird die Theorie immer gleich mit praktischen Erfahrungen verknüpft. Diese Informationen sind wichtig, da sich die Kinder mehrheitlich für den eigenen Körper und besonders für das faszinierende Gehirn interessieren. Weiter helfen sie den Kindern dabei, den Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele

zu verstehen. Für einen guten Umgang mit anderen aber auch für die Regulation der eigenen Emotionen und Handlungen hilft das Wissen über die Funktion des eigenen Körpers.

3. Die dritte Phase dient der Einführung ins Thema, des Vorstellens von gewissen Ritualen und dem Abrufen des Vorwissens der Schülerinnen und Schüler.
4. Danach folgt die vierte Phase, in der trainiert und geübt wird. In dieser Phase, in welcher immer wieder Informationsblöcke eingebaut werden, werden die Übungen nacheinander eingeführt, erprobt und vertieft.

Nach dieser Phase ist das mehrwöchige Training zwar beendet, Achtsamkeit sollte jedoch weiterhin trainiert werden. Einzelne Übungen und Rituale können leicht weitergeführt und in den Schulalltag integriert werden. Symbole, Geschichten und konkrete Erfahrungen helfen dabei, dass die Kinder das Gelernte in Erinnerung behalten und in verschiedenen Situationen wieder abrufen können.

Während der ganzen Zeit ist ein Austausch in der Klasse nach den Übungen wichtig, damit die gemachten Erfahrungen reflektiert werden können. Eine persönliche Vertiefung und Reflexion ist mit dem Achtsamkeitstagebuch möglich. Darin können die Kinder frei zeichnen bzw. schreiben oder es können Aufträge gegeben werden, die eine entsprechende Vertiefung oder Reflexion begünstigen.

Es ist vorteilhaft, wenn das Training von der Klassenlehrperson durchgeführt wird. Diese kann achtsam auf die Bedürfnisse der Klasse achten und verschiedene Gelegenheiten während eines Schulalltags nutzen, um die Inhalte aufzugreifen. Das kann beispielsweise bei einem Konflikt geschehen, um Trauer oder Ärger zu regulieren oder wenn wegen eines Tests Aufregung herrscht.

Die Rückmeldungen der Experten bestätigen die Inhalte und den Aufbau eines solchen Trainings. Neben einem gut durchdachten und strukturierten Aufbau des Trainings sind aber auch Flexibilität und Achtsamkeit der Lehrperson zentral. Die geplanten Lektionen sollen nicht starr durchgeführt, sondern müssen je nach aktuellen Gegebenheiten eventuell angepasst werden. Kein Kind soll zu Übungen gezwungen, sondern immer nur dazu eingeladen werden. Negativen Reaktionen oder Verweigerungen soll achtsam und verständnisvoll begegnet werden, wie auch in der Fachliteratur betont wird.

Die Ergebnisse der Evaluation durch die Vorher-/Nachher-Tests bestätigen die Inhalte und den Aufbau der Unterrichtseinheit ebenfalls. Es wurden erste positive Entwicklungen beobachtet und bereits in dieser kurzen Zeit nahm vor allem die Aufmerksamkeit etwas zu. Ausser der Aufmerksamkeit und der Impulskontrolle profitierten aber auch weitere exekutive Funktionen vom Training. So konnte sowohl in der Schule als auch Zuhause eine Steigerung des exekutiven Gesamtwerts festgestellt werden. Die geringen Entwicklung im Bereich der Impulskontrolle lässt jedoch vermuten, dass die Schülerinnen und Schüler von Übungen, die länger als sieben Wochen durchgeführt werden, deutlich mehr profitieren würden.

4. Unterfrage: Welche Voraussetzungen sind für die Lehrperson wichtig?

Die Lehrperson spielt eine zentrale Rolle, wenn das Konzept der Achtsamkeit im Unterricht umgesetzt werden soll. Die Beantwortung dieser Unterfrage ist also ein wichtiger Bestandteil der Klärung der Hauptfrage. Achtsamkeit selber zu praktizieren ist dabei die wichtigste Voraussetzung. Dies lässt sich sowohl der Fachliteratur als auch den Meinungen der Experten entnehmen. Das Wissen über Acht-

samkeit allein reicht nicht aus, um diese zu lehren. Christoph Simma schreibt im Experteninterview, dass die Lehrperson die Wirkung der ausgewählten Übungen selber erfahren haben muss, um sie authentisch vermitteln zu können. Das heisst, dass jede Übung mindestens einmal selber durchgeführt werden muss, bevor sie eingeführt wird. Während dem Training mit der Klasse sollte die Lehrperson ebenfalls für sich üben. Aus Sicht der Hirnforschung und dem heutigen Wissen über neuropsychologische Vorgänge und die Funktion der Spiegelneuronen ist diese Forderung verständlich und sinnvoll.

Deshalb muss die Lehrperson gegenüber sich selber sowie auch im Bezug auf die Schülerinnen und Schüler achtsam sein. So kann sie auf ihr eigenes Befinden achten und einen guten Umgang mit Stress, Ablenkungen, etc. vorleben.

Hauptfragestellung: Wie kann das Konzept von Achtsamkeit in der Schule erfolgreich umgesetzt werden?

Um diese Frage zu beantworten, werden nochmals die wichtigsten Punkte der vorherigen Antworten zusammengefasst:

- Als wichtigste Voraussetzung und grosser Gelingensfaktor gilt die Rolle der Lehrperson, die als Vorbild agiert. Praktizierte Achtsamkeit zeigt Wirkung.
- Ein gut durchdachter und strukturierter Aufbau eines Trainings sind grundlegend für das Gelingen und ermöglichen wenn nötig auch ein flexibles Anpassen der Übungen. Klare Strukturierungen bieten einen sicheren Rahmen für die Schülerinnen und Schüler.
- Geist, Körper und Seele müssen angesprochen und trainiert werden. Dies geschieht durch die verschiedenen Phasen der Wissensvermittlung, der Reflexion, des Austauschs und den praktischen Übungen.
- Austausch und Reflexion muss ein wichtiger Bestandteil des Trainings sein. Das wird auch in der Fachliteratur verschiedentlich betont.
- Rituale im Schulalltag sind für die Kinder allgemein von Bedeutung, da sie Sicherheit vermitteln. Beim Achtsamkeitstraining sind sie besonders an Rand- und Wechselzeiten hilfreich.
- Ein mehrwöchiges Programm eignet sich gut, um die Schülerinnen und Schüler in das Thema Achtsamkeit einzuführen, ihnen Zusammenhänge zu erklären und sie alles praktisch erfahren zu lassen. Nach Beendigung dieses Programms sollte das Achtsamkeitstraining jedoch unbedingt weitergeführt werden. Als Bild dafür dient der Verlauf eines Muskeltrainings. Wenn beispielsweise der Aufmerksamkeitsmuskel durch Achtsamkeit trainiert wird, braucht es – wie beim normalen Muskeltraining auch – ein langfristiges, kontinuierliches Training, um nachhaltige, positive Veränderungen zu beobachten.
- Als letzter Punkt für eine erfolgreiche Umsetzung von Achtsamkeit im Unterricht kann noch der Einbezug der Eltern genannt werden. Das Achtsamkeitstraining ist nachhaltiger und erfolgsversprechender, wenn auch die Eltern informiert werden, mitmachen und mithelfen.

Zielsetzung 1: Das Konzept der Achtsamkeit in der Schule ist mir bekannt und ich verbessere dadurch die Qualität meines Unterrichts. Ich vertiefe mein Wissen über Achtsamkeit und praktiziere sie selber in meinem (Schul-)Alltag. Dadurch gehe ich erfolgreicher mit Stress und Belastungen um und übernehme eine Vorbildrolle.

Durch die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur konnte ich ins Thema Achtsamkeit eintauchen und mein Wissen vertiefen. Der weitgefaste Begriff ist mir vertrauter geworden und ich habe nun ein Bild davon, wie Achtsamkeit in der Schule umgesetzt werden und gelingen kann. Neben der Fachliteratur sind auch andere Informationsquellen wie kleine Ratgeber oder Bücher mit praktischen Umsetzungsmöglichkeiten meine Begleiter geworden. Auch wenn mir das Thema von Beginn an nicht völlig unbekannt war und ich einiges auch vorher schon umgesetzt habe, gelingt es mir nun immer mehr, Achtsamkeit in meinem Alltag zu praktizieren. Dabei half mir vor allem achtwöchige Programm aus dem Buch „Persönlichkeit und Präsenz“ (vgl. Kaltwasser, 2010), mich in das Thema der Achtsamkeit zu vertiefen und sie vermehrt auch in meinem Berufsalltag umzusetzen.

Ein besonderes Übungsfeld bot sich mir durch diese Masterarbeit. So konnte ich gleichzeitig mit den Schülern und Schülerinnen die Übungen durchführen. Durch die Mehrbelastung der Arbeit wurde immer wieder Stress ausgelöst. Dadurch konnte ich theoretische Inhalte umsetzen und selbst die Wirkung davon erfahren. Es gelang mir immer mehr, bewusst zu entspannen und meine Gefühle zu regulieren, was einen erfolgreichen Umgang mit der Belastung und dem Stress ermöglichte.

Der Auswertung des Evaluationsfragebogens ist zu entnehmen, dass die Schüler und Schülerinnen mich mehrheitlich als achtsam bewertet haben. Dies bestätigt, dass es mir oft gelungen ist, diesbezüglich eine Vorbildrolle einzunehmen.

Da ich von der positiven Wirkung von Achtsamkeit überzeugt bin und ein Einstieg in dieses Thema mit der Klasse gelungen ist, gehe ich davon aus, dass sich die Qualität meines Unterrichts verbessert hat und weiter verbessern wird. Ich spüre, wie es mir selber hilft, mit Herausforderungen und Stresssituationen zurecht zu kommen und meine innere Ruhe zu erhalten. Ich erlebe auch, dass es mir im Umgang mit den Schülern und Schülerinnen hilft, wenn ich ihnen achtsam begegnen kann. Durch die Rituale zu Beginn des Unterrichts, bei Übergängen und zum Schluss entstand eine Ruhe in der Klasse. Der Einstieg in die Arbeitsphasen gelingt den Schülerinnen und Schülern nun besser. All dies trägt meiner Meinung nach zu einer Verbesserung der Qualität bei, ist jedoch nur auf meiner eigenen Einschätzung begründet, ohne wissenschaftlich überprüft worden zu sein. Die erste Zielsetzung habe ich erreicht.

Zielsetzung 2: Im Rahmen dieser Masterarbeit erstelle ich eine Unterrichtseinheit und werte sie anschliessend aus. Mit dieser Unterrichtseinheit soll den Schülerinnen und Schülern Achtsamkeit vertraut gemacht und ihre Aufmerksamkeit und Impulskontrolle gefördert werden.

Es wurde eine siebenwöchige Unterrichtseinheit erstellt, welche durchgeführt und ausgewertet wurde. Das Thema Achtsamkeit wurde damit den Schülerinnen und Schülern bekannt gemacht. Wichtige Inhalte, wie z.B. die Informationen über das Gehirn, wurden ihnen vermittelt und durch die Übungen, sammelten sie eigene Erfahrungen. Somit ist ihnen das Thema nun vertraut.

Wie bereits erwähnt, haben die Auswertungen eine kleine positive Entwicklung der Aufmerksamkeit und der Impulskontrolle ergeben, was darauf hindeutet, dass die Unterrichtseinheit diese beiden Bereiche gefördert hat. Für ein deutlicheres Ergebnis wäre eine weitere Auswertung nach längerer Zeit spannend. Die zweite Zielsetzung ist erfüllt.

Zielsetzung 3: Ich erstelle eine Broschüre mit der Unterrichtseinheit und mit Hintergrundinformationen für interessierte Lehrpersonen, um andere von meiner Arbeit profitieren zu lassen.

Die Broschüre ist im Rahmen dieser Arbeit entstanden und kann interessierten Lehrpersonen weitergegeben werden. Dies wird vorerst in meinem Schulteam und meinem Freundeskreis geschehen. Vor einer weiteren Verbreitung müsste die Broschüre in Bezug auf ihre Verständlichkeit und ihren Nutzen überprüft werden, was den Rahmen dieser Masterarbeit sprengt. Ich erhoffe mir jedoch, dass weitere Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler an meinem Arbeitsort von der Broschüre profitieren können und ein Start von Achtsamkeit im Unterricht ermöglicht wird.

7 Schlusswort

„Es ist an uns, unsere Aufnahmefähigkeit zu kultivieren und unser Leben wirklich bewusst wahrzunehmen. Wir sollten nicht ständig über die Zukunft oder die Vergangenheit nachgrübeln, uns nicht immer wünschen, irgendwo anders zu sein oder selbst anders zu sein.

Unser Leben findet hier und jetzt statt.“

Christophe André in Das kleine Buch der Achtsamkeit

Das wichtigste Anliegen dieser Arbeit war, einen Weg zu finden, um das Konzept von Achtsamkeit im Unterricht umzusetzen sowie zu überprüfen, ob es die erwarteten positiven Effekte zeigt.

Ein zentraler Teil dieser Arbeit ist der ausführliche Theorieteil, der eine wichtige Voraussetzung für die erstellte Unterrichtseinheit ist. Eine weitere Voraussetzung war meine eigene Achtsamkeitspraxis, wobei mir das achtwöchige Programm von Vera Kaltwasser (2010) geholfen hat.

Die Unterrichtseinheit, das Herzstück der Arbeit, wurde von drei Experten und Expertinnen evaluiert. Diese Meinungen und Rückmeldungen waren ein wichtiger Teil, einerseits als erste Evaluation der Unterrichtseinheit, andererseits auch als Absicherung, dass die Unterrichtseinheit erfolgsversprechend ist. Es hat mich sehr gefreut, dass die Einheit mehrheitlich gut aufgenommen wurde und die Experten den Ablauf und die gewählten Inhalte als relevant bezeichneten.

Die zweite Evaluation der Unterrichtseinheit beinhaltete Vorher- und Nachher-Auswertungen eines Konzentrationstests, von Fragebogen zu den exekutiven Funktionen und eines Evaluationsfragebogens für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Die Ergebnisse zeigten erste Erfolge, machten aber auch deutlich, dass ein längeres Achtsamkeitstraining nötig ist, um grössere Fortschritte in den gewünschten Bereichen sicherzustellen.

Das grosse Themenfeld der Achtsamkeit wurde in dieser Arbeit nicht abschliessend behandelt. Themen wie die Förderung weiterer exekutiver Funktionen, des Mitgefühls und achtsamer Kommunikation wurden ausgeklammert. Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem gewählten Teilbereich war für eine

differenzierte Beantwortung der Fragestellungen und der Zielsetzungen zielführend und gemäss Ausgangslage für mein berufliches Umfeld besonders relevant.

Es freut mich sehr, dass diese Arbeit und die dafür entwickelte Unterrichtseinheit zu positiven Entwicklungen der Schüler und Schülerinnen geführt haben und erste Verbesserungen im Bereich der Aufmerksamkeit und der Impulskontrolle sichtbar wurden. Weiter freut mich auch der gewonnene Nutzen, den ich für mich persönlich aus der Auseinandersetzung mit dem Thema ziehen konnte und den ich unter anderem im Hinblick auf die Mehrbelastung durch diese Arbeit spüren konnte.

Die wichtigste Erkenntnis dieser Arbeit für meine pädagogische Arbeit ist, dass es sich lohnt, Achtsamkeit im Unterricht einzuführen und zu trainieren. Daraus ergibt sich ein vierfacher Nutzen:

1. Achtsamkeit bietet der Lehrperson eine Methode, wie sie im oft stressigen und turbulenten Schulalltag ausgeglichen und entspannt bleiben kann.
2. Achtsamkeit zeigt den Schülerinnen und Schülern einen Weg, um aufmerksam zu sein und die Gefühle trotz schulischen und zwischenmenschlichen Schwierigkeiten regulieren zu können.
3. Achtsamkeit ist ein erfolgreicher Weg, um Stille zu ermöglichen und so Einstiege und Übergänge zu erleichtern. Die Übungen und Rituale sind gut einsetzbar und verringern die Notwendigkeit, Ruhe durch andere Mittel einzufordern.
4. Den Schülerinnen und Schülern wird durch das Achtsamkeitstraining gezeigt, wie sie selber in die Stille kommen und wie sie ihren Aufmerksamkeitsmuskel trainieren können, was ihnen nicht nur während ihrer Schulzeit nützlich ist, sondern sie im ganzen Leben begleiten und unterstützen kann.

Wie geht es nun weiter? Das Thema Achtsamkeit wird mich und meine Klasse weiter begleiten. Ich freue mich, das Thema meinem Schulteam näher zu bringen und hoffe, dass möglichst viele auf den Zug der Achtsamkeit aufspringen und auch viele Eltern dafür gewonnen werden können. Ich bin sicher, dass Achtsamkeit auch in der zukünftigen Bildungslandschaft eine immer wichtigere Rolle spielen und ausgiebig erforscht werden wird. Die Entwicklung geeigneter Elterninformationen und hilfreicher Lehrmittel könnten Ziele für weitere Entwicklungsarbeiten sein. Die Erfassung der Auswirkungen von einem Achtsamkeitstraining im Unterricht auf die Selbstwirksamkeit oder auf weitere exekutive Funktionen könnten potenzielle Bereiche für zukünftige Forschungsarbeiten werden.

Da ich an einer christlichen Schule arbeite und Achtsamkeit oft zuallererst mit dem Buddhismus verbunden wird, könnten einige Mitarbeitende diesem Begriff gegenüber gewisse Vorbehalte haben. Aber obwohl der Begriff Achtsamkeit heute oft säkular verwendet wird und im Buddhismus verwurzelt ist, lässt er sich gut mit dem Glauben an Gott vereinbaren, der für mich persönlich auch eine wichtige Rolle spielt. Achtsamkeit ist für mich sogar sehr stark mit den Aussagen der Bibel verbunden und hilft mir, in Gottes Gegenwart zu ruhen und bei ihm aufzutanken. „Gott kommt uns sehr oft besuchen, aber meistens sind wir nicht zu Hause.“ (Meister Eckhart in André, 2013, S.123)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vereinfachte Darstellung der Dreiteilung des Gehirns	17
Tabelle 2: Zentrale Übungen	31
Tabelle 3: Überblick über die vier Phasen der Unterrichtseinheit	33
Tabelle 4: Dreiteilung des Gehirns	34
Tabelle 5: Aufbau der Trainingsphasen	37
Tabelle 6: Vorteile und Nachteile von quantitativen und qualitativen Methoden	43
Tabelle 7: Entwicklungswerte zum exekutiven Gesamtwert	51
Tabelle 8: Entwicklungswerte zur Skala Arbeitsgedächtnis	52
Tabelle 9: Entwicklungswerte zur Skala Hemmen	52
Tabelle 10: Entwicklungswerte zum Durchschnitt der Skala Initiative.....	52
Tabelle 11: Entwicklungswerte zu den Selbstkorrekturen und Fehler	54
Tabelle 12: Beurteilung der einzelnen Übungen und Rituale (1. Teil).....	56
Tabelle 13: Beurteilung der einzelnen Übungen und Rituale (2. Teil).....	57

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Freude-Baum.....	1
Abbildung 2: Ablaufmodell der Unterrichtseinheit-Entwicklung.....	9
Abbildung 3: Schematischer Aufbau des Gehirns.....	17
Abbildung 4: Differenzierung von Aufmerksamkeit und Konzentration.....	20
Abbildung 5: Modell der Dreiteilung des Gehirns	34
Abbildung 6: Kreislauf von Reflexion und Aktion - Schritte eines Aktionsforschungsprozesses.....	44
Abbildung 7: Darstellung der Entwicklung der exekutiven Funktionen	51
Abbildung 8: Darstellung der Entwicklung der Konzentrationsleistung	53
Abbildung 9: Darstellung der Entwicklung des Arbeitstempos und der Sorgfalt	54
Abbildung 10: Darstellung der Ergebnisse der Evaluationsumfrage	55

Literaturverzeichnis

- Albrecht, G. & Fries, S. (2016). *Achtsamkeit im Job. Zufriedener und entspannter mit MBSR*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- André, C. (2013). *Das kleine Buch der Achtsamkeit*. München: Kailash Verlag.
- Berger-Grabner, D. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Hilfreiche Tipps und praktische Beispiele*. (2. Auflage). Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Breitenbach, E. (2014). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L. und Liepmann, D. (2010). *Test d2 – Revision. Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest*. Göttingen: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. (2. Auflage). Bern: Haupt.
- Brunsting, M., Nakamura, Y. & Simma, C. (Hrsg.). (2013). *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie*. Bern: Haupt.
- Caspary, R. (Hg.). (2010). *Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Drechsler, R. und Steinhausen, H. (2000). *BRIEF. Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen*. Bern: Hans Huber.
- Engelmann, B. (2012). *Therapie-Tools. Positive Psychologie. Achtsamkeit, Glück, Mut*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Fessler, N. & Knoll, M. (2015). *Achtsamkeitstraining für Kinder. Konzentriert und entspannt in Kita und Grundschule mit fantasievollen Geschichten und Körper-Achtsamkeitsübungen*. Münster: Ökotopia.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Goleman, D. (2014). *Konzentriert euch! Eine Anleitung zum modernen Leben*. München: Piper Verlag GmbH.
- Green, R. W. (2012). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Huber.
- Hölzel, B. & Brähler, C. (2015). *Achtsamkeit mitten im Leben. Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven*. München: O.W.Barth.
- Jensen, H. (2014). *Hellwach und ganz bei sich. Achtsamkeit und Empathie in der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kabat-Zinn, J. (2015). *Im Alltag Ruhe finden. Meditationen für ein gelassenes Leben*. München: Knauer.

- Kaiser Greenland, S. (2011). *Wache Kinder. Wie wir unseren Kindern helfen, mit Stress umzugehen und Glück, Freude und Mitgefühl zu erleben*. Freiburg: Arbor.
- Kaltwasser, V. (2008). *Achtsamkeit in der Schule. Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kaltwasser, V. (2010). *Persönlichkeit und Präsenz. Achtsamkeit im Lehrerberuf*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule. Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2014). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Küstenmacher, W.T. (2014). *Limbi – Der Weg zum Glück führt durchs Gehirn*. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH.
- Löhmer, L. & Standhardt, R. (2013). *Time Out statt Burnout. Einübung in die Lebenskunst der Achtsamkeit*. (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Malti, T., Häcker, Th., Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle?*. Zürich: Pestalozzianum.
- Mazzola, N. & Rusterholz, B. (2013). *Achtsamkeit für LehrerInnen. Wege aus der Stressfalle*. München: Reinhardt.
- Moser, H. (Hrsg.). (2011). *Forschung in der Lehrerbildung. Professionswissen für Lehrerinnen und Lehrer*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Petermann, U. (2013). *Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Rechtschaffen, D. (2016). *Die achtsame Schule. Achtsamkeit als Weg zu mehr Wohlbefinden für Lehrer und Schüler*. Freiburg: Arbor Verlag.
- Siegel, D. J. und Bryson, T. P. (2015). *Achtsame Kommunikation mit Kindern. 12 revolutionäre Strategien aus der Hirnforschung für die gesunde Entwicklung Ihres Kindes*. Freiburg: Arbor Verlag.
- Simma, C. (2014). *77 Impulse für Achtsamkeit und Stille in der Grundschule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Singer, W. und Ricard, M. (2008). *Hirnforschung und Meditation. Ein Dialog*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Snel, E. (2013). *Stillsitzen wie ein Frosch. Kinderleichte Meditationen für Gross und Klein*. (3. Auflage). München: Wilhelm Goldmann Verlag.
- Weiss, H. & Harrer, M. & Dietz, T. (2010). *Das Achtsamkeitsbuch*. (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Wilker, J. (1998). *Das Einmaleins der Achtsamkeit. Vom täglichen Umgang mit alltäglichen Gefühlen*. Berlin: Thesus.

Anhang

Unterrichtseinheit	S. 74
Leitfragen für die Experteninterviews	S. 98
Experteninterview mit Monika Brunsting	S. 98
Experteninterview mit Beat Rusterholz	S. 100
Ausgefüllter BRIEF-Fragebogen	S. 102
BRIEF Auswertung und Profilbogen	S. 106
Ergebnisse aller Werte der BRIEF Fragebogen	S. 108
Ausgefüllter d2-R Test	S. 110
Auswertung des d2-R Tests	S. 112
Evaluationsfragebogen	S. 113
Ausgefüllter Evaluationsfragebogen	S. 115
Separate Beilage: Broschüre „Achtsamkeit im Unterricht – Eine Unterrichtseinheit zur Förderung von Aufmerksamkeit und Impulskontrolle durch Achtsamkeit“	

Unterrichtseinheit

Dauer: 7 Wochen à 3-5 Lektionen, dazwischen verschiedene Rituale und Übungen

Klasse: Die Unterrichtseinheit eignet sich für die Mittelstufe

Achtsamkeitstagebuch: Die Kinder bekommen ein schönes Heft als Tagebuch. Alle Aufträge, schriftlichen und zeichnerischen Reflexionen kommen in dieses Heft. Sie dürfen aber auch freiwillige eigene Tagebucheinträge machen. Die Rechtschreibung wird in diesem Heft nicht kontrolliert.

Hausaufgaben (HA): Bei der Achtsamkeit gibt es grundsätzlich keine Hausaufgaben. Achtsamkeit können wir aber in unser Leben und in die Welt hinaus tragen → Auch zu Hause, unterwegs etc. auf Körperempfindungen achten (manche Menschen sagen, sie spüren es im Körper, wenn der Regen kommt) und Tagebucheinträge machen.

Fächerübergreifend:

- Zeichenunterricht: Mandalas ausmalen und selber malen, mit Naturmaterialien Mandalas legen, Symbole für die Teile des Gehirns zeichnen, Limbis zeichnen

- Werken: Einen Anker bauen (Atemanker)

Grobplanung:

Phase	Inhalt	Ziel
Forschungsexperimente, Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfkino: Zitronenübung → Eine Vorstellung kann einen körperlichen Prozess, wie den Speichelfluss, auslösen. • Wie wahr ist unsere Wahrnehmung? → optische Täuschungen, Film: der unsichtbare Gorilla → Wir können unseren Sinnen/ unserer Wahrnehmung nicht immer trauen • gemeinsames Forschen über Eigenmacht des Körpers: „Eigentlich wollte ich, aber dann..“ (Bsp. Hausaufgaben) „Auf einmal ist alles weg.“ (Bsp. Test) „Hinterher habe ich es bereut.“ (Bsp. Gewalt) „Ich kann einfach nicht einschlafen...“ (in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.68ff.) 	<p>intrinsische Motivation,</p> <p>SuS merken, dass es um sie geht und sie davon profitieren können,</p> <p>Verlässlichkeit und Unverlässlichkeit der eigenen Wahrnehmung erfahren</p>
Wissen über das Gehirn vermitteln	<ul style="list-style-type: none"> • Dreiteilung des Gehirns Stammhirn → Reptiliengehirn Limbisches System → Limbis Noekortex → Steuerzentrale (in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.83ff. und Rechtschaffen, 2016, S.137) 	Kenntnis über die körpereigenen Vorgänge
Achtsamkeit vorstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Wer hat schon von Achtsamkeit gehört? • Ganz still werden → Was fällt auf? • Definition von Achtsamkeit (in Anlehnung an Rechtschaffen, 2016, S.179ff.) 	Vorwissen abrufen
Achtsamkeit üben	<p>verschiedene Übungen zum Thema Achtsamkeit (verschiedene Quellen)</p>	Aufmerksamkeit und Impulskontrolle verbessern

Feinplanung - Achtsamkeit im Unterricht:

* Überall wo dieses Sternchen ist, findet man die Materialien dazu im Anhang (ab Seite ...).

1. Woche: Forschungsexperimente, Wissen über das Gehirn, Einführung

Lkt.	Thema	Ablauf	Ziele
2	Forschungs- experimente: Wie wahr ist un- sere Wahrneh- mung?	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfkino Zitrone* • optische Täuschungen anschauen* • Film „Der unsichtbare Gorilla“ (https://www.youtube.com/watch?v=9hV8-tEka4E) • eigene optische Täuschung basteln* 	Verlässlichkeit und Unverlässlichkeit der eigenen Wahrnehmung erfahren
1	gemeinsames Forschen über Eigenmacht des Körpers	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch über die Eigenmacht des Körpers*: „Eigentlich wollte ich, aber dann..“ „Plötzlich kann ich gar nichts mehr.“ „Hinterher hat es mir Leid getan.“ „Ich kann einfach nicht einschlafen...“ 	intrinsische Motivation, SuS merken, dass es um sie geht und sie davon profitieren
1	Wissen über das Gehirn vermitteln	<p>Einführung Gehirn:*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bspe von nicht konzentrieren können, ausruhen, wütend sein, Angst haben vor Tests oder ausgelacht zu werden, aufmerksam sein, nicht wissen wie... • Karte des Gehirns wie eine Landkarte, als Modell, vereinfacht: Stammhirn: verantwortlich für vieles, was automatisch abläuft, z.B. atmen, Gefahren blitzschnell wahrnehmen (Reptiliengehirn: Symbol: Krokodil) Limbisches System: ist beteiligt bei Emotionen und ist wichtig, dass wir uns erinnern können. (Symbol: Smilies) Amygdala (Mandelkern): wichtiges Teil des Limbischen Systems, reagiert blitzschnell auf Gefahren (auf richtige und auf eingebildete) (Symbol: Alarmanlage/Rotlicht) Neokortex: ermöglicht komplexe Denkvorgänge, präfrontaler Kortex ist die Steuerzentrale, die Chefetage. Und wir sind die Chefs der Steuerzentrale, also der Chef-Chef. (Symbol: Steuerzentrale) 	Kenntnis über die körpereigenen Vorgänge. Unnötigen Ärger und Stress ersparen!
1	Achtsamkeit vorstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch: Wer hat schon von Achtsamkeit gehört? Ganz still werden → Was fällt dann auf? • Definition von Achtsamkeit* • Friedens-Ecke vorstellen, Ideen dazu sammeln* • Achtsamkeitstagebuch verteilen 	Vorwissen abrufen

2. Woche: Beginn Achtsamkeitstraining, Körper und Atem, Wissen über das Gehirn

Tag	Thema	Ablauf	Ziele
täglich	Tageseinstieg	stille Minute* (Einführung am Dienstag)	Sammeln am Tagesanfang
täglich	nach Pausen	Gefühl zuordnen* Austausch	Beruhigung nach Pause, Gefühle wahrnehmen und regulieren
täglich	Tagesabschluss	Dankbarkeits-Ritual: Jemandem für etwas danken, drei Sachen ins Tagebuch schreiben, für die man dankbar ist, etc.	Fokus auf positive Gefühle
täglich	flexible Pausen	verschiedene eingeführte, kurze Achtsamkeitsübungen → siehe Liste im hintersten Teil der Broschüre	Ruhe, Entspannung, Übungen festigen
1-2	Rituale einführen und die Sprache des Körpers	<ul style="list-style-type: none"> • Rituale einführen: gemeinsamer Tageseinstieg (stille Minute mit Austausch und Gefühle zuordnen nach der 10-Uhr- und Mittagspause) • Nutzen von Achtsamkeit wiederholen • Reise der Achtsamkeit in das Land unseres eigenen Körpers*: Hand erforschen, Bodyscan* • Gespräch: Austausch, Zitat: „Achte auf deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast.“ (Jim Rohn) • Tagebuch: Übung zeichnen, Liste von allen Empfindungen • HA: Bodyscan als Hilfe zum Einschlafen versuchen. 	Sicherheit durch Rituale vermitteln, Sprache des Körpers kennen lernen, Gefühl der Sicherheit im Körper
2	der Atem	<ul style="list-style-type: none"> • Spielerisch verschiedene Bewegungen zum Atmen ausführen (atmen wie Spiderman, wie ein Schmetterling, ein Delfin, etc. und Tierbewegungen dazu machen), dann atmen, wenn der Körper ganz ruhig ist → Was bewegt sich jetzt noch? Austausch • Was geschieht überhaupt wenn wir atmen? Weshalb atmen wir? Was wisst ihr über die Lunge? Austausch und kurzer Film (www.unserkoerper.de/koerperreise3d/Lunge_nreise/index.htm) • Durchs Atmen bekommen wir den lebenswichtigen Sauerstoff; das Kohlendioxid, der Abfall des Körpers wird durchs Atmen hinausbefördert. • Der Atem als verlässlicher Partner: Geschichte von Schlange im Olivenhain* → Atem beruhigen als Trick • Tagebuch: Atemweg zeichnen, Atembewegungen zeichnen • HA: Beruhigung durch Atem ausprobieren 	durch äussere Bewegungen zur inneren Stille finden, entspannt und zentriert sein, Bedeutung des Atems kennen lernen

1	Limbis kennenlernen	<ul style="list-style-type: none"> • Limbisches System, einzelne Smilies genauer anschauen: Angst, Freude, Wut, Trauer, Lust, etc. → Geschichte über die Limbis* • HA: Limbis ins Tagebuch zeichnen, verschiedene Übungen ausprobieren, die Limbis wahrnehmen 	
---	---------------------	---	--

3. Woche: Atem, Körper, Aufmerksamkeit

Tag	Thema	Ablauf	Ziele
täglich	Tageseinstieg	stille Minute	Sammeln am Tagesanfang
täglich	nach Pausen	Gefühl zuordnen Austausch	Beruhigung nach Pause, Gefühle wahrnehmen und regulieren
täglich	Tagesabschluss	Dankbarkeits-Ritual: Jemandem für etwas danken, drei Sachen ins Tagebuch schreiben, für die man dankbar ist, etc.	Fokus auf positive Gefühle
täglich	flexible Pausen	verschiedene eingeführte, kurze Achtsamkeitsübungen	Ruhe, Entspannung, Übungen festigen
1	Atemanker	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg auf dem Pausenboot, Gespräch über Anker (Anker hält Boot im Sturm etc.) • Atemanker-Übung* • Austausch • Tagebuch-Eintrag 	Aufmerksamkeit entwickeln, durch Atem zu Stille kommen
1-2	Achtsames Hören/Sehen	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung ins Achtsame Hören, Übung ausprobieren (entspannen und genau hinhören → was hört man alles?), Austausch • Gespräch über Zitat: „Der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund, damit er doppelt so viel hören kann, wie er spricht.“ (Epiktet) • Einführung ins achtsame Sehen, Übungen ausprobieren (einen Punkt auswählen und anschauen, jedes Mal wenn der Blick abschweift wieder zurück zum Punkt führen/Sehspiel: Wer entdeckt etwas im Raum, das ihm noch nie aufgefallen ist?), Austausch (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.225ff.) • HA: Tagebuch-Eintrag dazu 	fokussierte Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment entwickeln, mit Ablenkungen umgehen, Aufmerksamkeitsmuskel stärken
1-2	Achtsame Bewegung, freies Stehen	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg Bodyscan • Gespräch über „selbständig“, freies Stehen üben als Form von selbstständig sein (aufrechte, lockere Haltung), einige Übungen/Spiele dazu (Körper schwanken/kreisen, von den Wänden anziehen lassen, Schultern kreisen, Dirigent dirigiert leichte Bewegungen der stehenden SuS mit dem Finger, etc.) (vgl. Kaltwasser, 2016, S.63ff.) • Wie fühlt sich der Körper in Bewegung an? 	Bewusstsein für Haltung entwickeln, „selbständig“ sein, Körpergewahrsein fördern, Aufmerksamkeit trainieren

		<p>Zwei Übungen: Namen schreiben und langsam aufstehen → Bewegungen in Zeitlupe machen, dabei ganz genau beobachten, was man spürt, wo man etwas spürt, wie es sich anfühlt, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch und Gespräch über „im Flow sein“ (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.207ff.) • Tagebuch-Eintrag 	
1	Achtsames Essen	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg: kurzes freies Stehen • Einführung, Rosinen verteilen und genau betrachten lassen • riechen, Geruch beschreiben • spüren, hören, Austausch • Rosine in Zeitlupentempo in den Mund nehmen, kauen, schmecken, geniessen, schlucken (vgl. Rechtschaffen, 2016, S.210ff.) • Austausch, Gespräch • Tagebuch-Eintrag • HA: Eine Alltagsbewegung auswählen (z.B. Zähneputzen oder das Morgenessen) und achtsam wahrnehmen (+Tagebuch-Eintrag) 	sinnliche Wahrnehmung und körperliche Präsenz, Aufmerksamkeit schärfen

4. Woche: Gedanken

Tag	Thema	Ablauf	Ziele
täglich	Tageseinstieg	stille Minute	Sammeln am Tagesanfang
täglich	nach Pausen	Gefühl zuordnen Austausch	Beruhigung nach Pause, Gefühle wahrnehmen und regulieren
täglich	Tagesabschluss	Dankbarkeits-Ritual: Jemandem für etwas danken, drei Sachen ins Tagebuch schreiben, für die man dankbar ist, etc.	Fokus auf positive Gefühle
täglich	flexible Pausen	verschiedene eingeführte, kurze Achtsamkeitsübungen	Ruhe, Entspannung, Übungen festigen
1-2	Gedanken-strom	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung: Unser Geist ist wie eine Popcornmaschine, statt Popcorn macht sie Gedanken → still werden und jedes Mal wenn ein Gedanke aufkreuzt, die Hand heben • Gedankenstrom: Bild vom Strom, in dem Sachen schwimmen → vorbeischwimmen lassen und wenn man etwas rausnimmt, behutsam wieder zurück legen und weiter schwimmen lassen: Atemübung und ausprobieren* • Austausch, Gespräch (Zitat: „Glaub nicht alles, was du denkst.“) Übung zum mitnehmen: Gedanken bewusst wahrnehmen, überlegen: Ist dieser Gedanke wahr? Gedanken 	selbstreflexives Denken fördern, Impulskontrolle verbessern

		<ul style="list-style-type: none"> weiterziehen lassen Tagebuch-Eintrag: Strom zeichnen mit allen Gedanken drin. Welche Gedanken fischst du am häufigsten raus? Wo denkst du, kommen die Gedanken her? 	
2	Aufmerksam-keit durch die Atem-übungen fördern	<ul style="list-style-type: none"> Einleitung: Atemübung, auf Gedanken achten, wie beim Atemanker Aufmerksamkeit immer wieder auf den Atem lenken Wissensblock über's Gehirn: diese Übung, Aufmerksamkeit zum Atem zurückzuholen, bewirkt eine Veränderung, so dass man sich auch sonst besser konzentrieren kann. Die neuronalen Aufmerksamkeitsnetzwerke im Gehirn werden dadurch gefestigt. (vgl. Kaltwasser, 2016, S.118) Auch die Limbis kann man dadurch beruhigen (auf Atem konzentrieren). Oft kommen Gedanken vom Wut- oder Angst-Limbi, etc. aber die müssen nicht wahr sein, trotzdem machen sie uns das Leben schwer. Wie schön, wenn man sie einfach ziehen lassen kann. Vieles was wir uns einbilden, hat gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun, sondern ist das Werk unseres übervorsichtigen Angst-Limbis. (vgl. Kaltwasser, 2016, S.118ff.) Abschluss: Sturm im Wasserglas 	<p>Verständnis für Körper fördern und was im Gehirn geschieht, Gedanken und Gefühle wahrnehmen lernen und sich selber wieder beruhigen können</p> <p>Gedankensturm veranschaulichen</p>
2	Gedankenkarussell	<ul style="list-style-type: none"> Bild von einem Karussell, Austausch Gedankenkarussell: Auch wenn eine Situation vorüber ist, brodeln die Gedanken und Gefühle weiter, das Gedankenkarussell dreht sich immer schneller. Diese Gedanken setzen den Körper unter Stress, Druck baut sich auf, der irgendwann zur Explosion führen kann. Die Gedanken haben Einfluss auf den Körper, durch den Stress, der entsteht. Beispiel eines Gedankenkarussells anschauen, dann eigenes Beispiel aufschreiben* Zauberfrage: „Ist das wirklich so?“ Problem wird aus der Distanz angeschaut, Gedankenkarussell kann so angehalten werden. Üben anhand des Beispielkarussells, wie es mit der Zauberfrage angehalten werden kann* (vgl. Kaltwasser, 2016, S.164ff.) SuS schreiben negative Gedanken auf, die sie immer wieder haben und überlegen sich anhand der Zauberfrage: Ist das wirklich so? Überlegungen notieren 	<p>Einfluss von Gedanken auf den Körper, Gedankenstrudel wahrnehmen und anhalten können</p>

5. Woche: Emotionen

Tag	Thema	Ablauf	Ziele
täglich	Tageseinstieg	stille Minute	Sammeln am Tagesanfang
täglich	nach Pausen	Gefühl zuordnen Austausch	Beruhigung nach Pause, Gefühle wahrnehmen und regulieren
täglich	Tagesabschluss	Dankbarkeits-Ritual: Jemandem für etwas danken, drei Sachen ins Tagebuch schreiben, für die man dankbar ist, etc.	Fokus auf positive Gefühle
täglich	flexible Pausen	verschiedene eingeführte, kurze Achtsamkeitsübungen	Ruhe, Entspannung, Übungen festigen
1	Atemanker	<ul style="list-style-type: none"> Gedankenkarussell repetieren, HA austauschen, weitere Methode: Atemanker als Pause, wenn die Gedanken drehen: hilft innezuhalten, den inneren Detektiv zu aktivieren bei negativen Gedanken/Gefühlen (unser Bild der Wirklichkeit muss nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen, unsere Gedanken sagen nicht immer die Wahrheit) Atemanker durchführen 	selber eine Pause einlegen können, um Stress zu reduzieren, Anspannung zu lösen,
1-2	Angst/Wut	<p>Manchmal ist Angst überlebenswichtig, manchmal ist das Angst-Limbi aber auch übereifrig und sieht überall Gefahren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei manchen ist die Angst übergross, bei anderen ist der Wut-Limbi ganz gut entwickelt, wenn man z.B. überall Gegner sieht. (→ Wahrnehmungsübungen: Was wir sehen oder hören, das muss nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen.) Wir denken, dass etwas so oder so ist, und auf diesen Gedanken reagiert unser Körper. Wir bilden uns vielleicht ein, dass jemand uns dumm anmacht, aber es ist gar nicht so. Trotzdem greifen wir an und lassen unserem Wut-Limbi freie Bahn. Die Limbis merken etwas und springen sofort in Aktion. Manchmal bringen sie uns dazu, direkt etwas zu tun. Manchmal ist das hilfreich, manchmal aber auch nicht. → Lernen zu merken, wenn die Wut hochsteigt oder die Angst kommt, ist sehr hilfreich um dazwischen gehen zu können oder ein Stopp-Schild zu zeigen, bevor etwas passiert. Mein persönliches rotes Tuch: Situationen auf Kärtchen schreiben, die ei- 	Bewusstsein über Auswirkungen im Körper fördern, Emotionen wahrnehmen und regulieren können

		<p>nen in Wut versetzen, Austausch (vgl. Kaltwasser, 2016, S.153ff.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagebuch-Eintrag (evtl. als HA) 	
2	Wut	<p>Wut ist eigentlich eine nützliche Emotion, da sie uns zeigt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. So können wir wenn notwendig reagieren, um uns zu schützen. Sie lässt uns aber auch nicht klar denken und wenn wir unserer Wut sofort nachgeben, sind wir nicht mehr Herr der Lage und verlieren die Selbstkontrolle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie kann man mit Situationen und Menschen umgehen, die einen in Wut versetzen? → Diskussion • Wut ausleben (z.B. auf etwas drauf hauen) oder Wut runterschlucken → beides keine guten Wege <p>→ Tipp mit Steuerzentrale: Wut bemerken, Gefühl wahrnehmen, die „normale“ Reaktion bemerken (wie reagiere ich, wenn ich angegriffen werde?), Pause einlegen, z.B. mit Atemanker, Körper dadurch beruhigen (es besteht keine Lebensgefahr)</p> <p>Detektiv-Arbeit in der Steuerzentrale: Fragen stellen! „Ist dieser Anlass wirklich ein Grund für solch einen Wutausbruch?“ „Ist es wirklich so schlimm, dass Wut-Limbi in Aktion treten muss?“ „Was sind die Motive des anderen? Warum hat er das gesagt oder getan?“ „Wie kann man ins Gespräch kommen und gemeinsam mit dem andern eine Lösung finden?“ (vgl. Kaltwasser, 2016, S.158ff.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch und Tagebucheintrag: an ein eigenes Erlebnis denken und Detektivfragen* dazu beantworten 	Umgang mit Wut, Emotionsregulation

6. Woche: Emotionen

Tag	Thema	Ablauf	Ziele
täglich	Tageseinstieg	stille Minute	Sammeln am Tagesanfang
täglich	nach Pausen	Gefühl zuordnen Austausch	Beruhigung nach Pause, Gefühle wahrnehmen und regulieren
täglich	Tagesabschluss	Dankbarkeits-Ritual: Jemandem für etwas danken, drei Sachen ins Tagebuch schreiben, für die man dankbar ist, etc.	Fokus auf positive Gefühle

taglich	flexible Pausen	verschiedene eingefuhrte, kurze Achtsamkeits- ubungen	Ruhe, Entspan- nung, ubungen festigen
2	neue Limbis vor- stellen, Freude als Res- source	<ul style="list-style-type: none"> • Lust- und Schwarzseh-Limbi vorstellen Lust-Limbi sagt uns immer, was wir nicht haben, aber unbedingt haben wollen. Sucht immer nach Befriedigung und Wohlfuhl. <p>Schwarzseh-Limbi hangt oft mit Angst- und Wut- Limbi zusammen. Sucht immer nach Gefahren und halt nach Bedrohungen Ausschau. Unser Korper ist so gemacht, immer die konnten uber- leben, die am besten mit Gefahren auska- men.(Reptiliengehirn)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freude-Limbi vorstellen Freude-Limbi wendet sich wie Lust-Limbi den schonen Dingen des Lebens zu, macht das aber ganz anders. Freude-Limbi ist das Gegenstuck zu Schwarzseh-Limbi. Es ist meistens zufrieden, liebt das Leben, halt Ausschau nach den Dingen, die Freude bereiten. Anders als Lusti, kann es auch mal warten oder etwas aushalten, sich anstrengen, um ein schones Erlebnis zu haben. <p>Freude-Limbi ist anders, als die anderen Limbis. Normalerweise reagiert unser Limbisches Sys- tem ja immer sofort, wenn Gefahr besteht oder eine besondere Verlockung und Belohnung be- vorsteht. Freud-Limbi gehort eigentlich mehr zur Steuerzentrale. Freude-Limbi kann dabei helfen, die anderen Limbis zu beruhigen. Zusammen mit der Steuerzentrale hat es Zugriff auf unsere angenehmen Erinnerungen. Wenn z.B. Angst- Limbi mal durchdreht, kann es einfach einen Film von einem sehr freudigen Erlebnis aus der Vergangenheit einlegen und die Steuerzentrale fahrt dann alle Anspannung nach unten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freude-ubung* (Fantasiereise zu schonen Erinnerungen) • Tagebuch-Eintrag: Freude-Moment be- schreiben oder Bild der Freude-Galerie zeichnen 	<p>weitere Emotionen kennen lernen, Bezug zum Korper</p> <hr/> <p>Freude als Res- source kennen lernen, Freude im eigenen Korper spuren durch inne- re Bilder</p>
1-2	Freude	<ul style="list-style-type: none"> • Baum der Freude*: freudige Momente auf Kartchen schreiben und an Aste eines Bau- mes an der Wand hangen („Das hat mich ge- freut“-Baum) • vorlesen, erzahlen • HA: Freude-Momente sammeln, Fotos (ma- chen und) mitbringen 	Blick fur Freude- Momente im Alltag offnen, Dankbar- keit fordern

7. Woche: Emotionsregulation

Tag	Thema	Ablauf	Ziele
täglich	Tageseinstieg	stille Minute	Sammeln am Tagesanfang
täglich	nach Pausen	Gefühl zuordnen Austausch	Beruhigung nach Pause, Gefühle wahrnehmen
täglich	Tagesabschluss	Dankbarkeits-Ritual: Jemandem für etwas danken, drei Sachen ins Tagebuch schreiben, für die man dankbar ist, etc.	Fokus auf positive Gefühle
täglich	flexible Pausen	verschiedene eingeführte, kurze Achtsamkeitsübungen	Ruhe, Entspannung, Übungen festigen
1	Emotionen spüren und loslassen	<ul style="list-style-type: none"> • Einstieg und wiederholen der Limbis • Übung: Staubsauger-Atem* • Tagebucheintrag 	Emotionen wahrnehmen und regulieren
1-2	„Abschluss-Test“	<ul style="list-style-type: none"> • Das Ablenkungsspiel*: Schlussübung • Tagebucheintrag 	mit Ablenkung umgehen können, Impulskontrolle
2	Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Film: Alles steht Kopf • Austausch • HA: weiterhin Achtsamkeitsmomente sammeln (Übungen machen, Freude-Momente sammeln) und Tagebuch-Einträge machen 	

Anhang der Unterrichtseinheit:

1. Kopfkino Zitrone
2. optische Täuschungen
3. Bastelvorlagen optische Täuschung
4. Eigenmacht des Körpers
5. Einführung Gehirn
6. Definition von Achtsamkeit
7. Friedensecke
8. Stille Minute
9. Gefühle zuordnen
10. Reise in das Land unseres Körpers
11. Bodyscan
12. die Schlange im Olivenhain
13. Geschichte über die Limbis
14. Atemanker-Übung
15. Gedankenstrom
16. Beispiel eines Gedankenkarussells
17. Anhalten eines Gedankenkarussells
18. Detektivfragen
19. Freude-Übung
20. Baum der Freude
21. Staubsaugeratem
22. das Ablenkungsspiel

1. Kopfkino Zitrone

Da wir Menschen uns Dinge ganz gut vorstellen können, wie ein Kino im eigenen Kopf, können wir ein Experiment machen. Ihr könnt euch bequem hinsetzen und ganz ruhig werden. Am besten schliesst ihr die Augen, damit ihr mir ganz gut zuhören könnt. Aktiviert euren Forschergeist und beobachtet während dem Experiment ganz genau, was in euren Gedanken und in eurem Körper passiert.

Es sind Sommerferien und du bist bei dir zu Hause. Es ist wunderschönes, heisses Wetter und du spielst draussen in der Sonne. Du kommst ganz schön ins Schwitzen und entscheidest, dass du kurz reingehst, um etwas Kühles zu trinken. Du rennst in die Küche und öffnest dort den Kühlschrank. Du findest auf den ersten Blick nichts, das du trinken könntest und giesst dir deshalb ein grosses Glas Hahnenwasser ein. Damit es schön kühl ist, nimmst du ein paar Eiswürfel und gibst die ins Wasser. Nun entdeckst du auf der Küchenablage im Früchtekorb eine Zitrone. Dir kommt die Idee, dass ein Zitronenschnitz im Wasser ganz erfrischend sein könnte, deshalb schneidest du die Zitrone vorsichtig mit einem Messerchen auf und schneidest zwei kleine Schnitze, die du in dein Wasserglas gibst. Deine Finger sind vom Zitronensaft etwas nass geworden und du schleckst sie ab. Es schmeckt erfrischend und deshalb nimmst du einen Zitronenschnitz der noch vor dir liegt und beisst hinein. Wie schmeckt dieser frisch geschnittene Zitronenschnitz? Bleibe eine Weile bei dieser Vorstellung und beobachte ganz genau, was in deinem Mund geschieht. Jetzt nimmst du einige Schlucke aus deinem Wasserglas und gehst dann wieder nach draussen um die Sonne zu geniessen. Lass die Augen noch kurz geschlossen und achte nochmal darauf, was diese Vorstellung in deinem Mund und deinem Körper bewirkt hat. Dann öffnest du deine Augen langsam wieder und kommst mit deiner Aufmerksamkeit zurück in die Klasse.

(in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.76f.)

-> Austausch

2. Optische Täuschungen

das Kanisza-Dreieck

drehende Kreise (bewege den Kopf vor und zurück)

Krumme Striche?

Tanzende Bohnen? (bewege den Kopf vor und zurück)

Kippfigur:

(Diese und viele weitere optische Täuschungen findet man im Internet.)

3. Bastelvorlage: optische Täuschung

Umrande deine Hand auf dem Papier einem Bleistift. Jetzt hast du einen Handumriss. Zeichne nun möglichst gerade Linien von links nach rechts mit einem (Filtz)Stift. Wenn du dabei auf den Umriss der Hand stößt, dann male nicht eine gerade Linie weiter, sondern stattdessen einen "Hügel", als ob du deine Hand wirklich auf dem Blatt liegen hättest und nicht weiter geradeaus zeichnen könntest. Du malst deine Hand so in 3D. Ein paar dickere Linien zwischendurch machen den 3D-Effekt stärker. Du kannst jetzt immer mehr Linien in allen möglichen Farben zeichnen. Am Ende kannst du die Bleistiftlinien vom Anfang wegradieren.

Bastelanleitung für ein Pferd:

<http://www.hobby-community.de/anleitungen/bastelanleitungen/optische-taeuschung-3d-illusion>

4. Eigenmacht des Körpers

Austausch über Situationen...

...in denen man sich etwas vorgenommen hat und dann aber doch anders gehandelt hat. Ideen sammeln, weshalb das so ist.

Bsp: Man nimmt sich vor, die Hausaufgaben zu machen, dann steht man aber doch wieder auf und macht etwas anderes.

...als man plötzlich alles vergessen hat, was man vorher wusste.

Bsp: Man übt gut auf einen Test, fühlt sich gut vorbereitet, weiss worum es geht und beim Test selber ist plötzlich alles wie weg und man erinnert sich nicht mehr an die Antworten.

...wo man im Nachhinein etwas bereut hat.

Bsp: Man ist schlecht gelaunt und dann macht einer noch einen blöden Spruch. Man wird wütend und haut ihm eine rein oder beleidigt ihn stark. Nach einer Weile tut es einem leid, dass man so stark reagiert hat. Der andere konnte ja nicht wissen, dass man sowieso schon genervt war.

...wenn man abends müde im Bett liegt und doch nicht einschlafen kann, obwohl man gerne möchte. Vielleicht weil am nächsten Tag etwas Wichtiges statt findet, wo man fit sein möchte.

(in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.69f.)

5. Einführung Gehirn

„Wir haben bei unseren Forschungsexperimenten gesehen, dass unsere Wahrnehmung nicht immer richtig ist. Das zum Teil Sachen nicht wahrgenommen werden oder zu viel dazu kommt, oder dass man unser Gehirn täuschen kann (optische Täuschungen). Gestern habt ihr Situationen aufgeschrieben, wo euer Körper etwas gemacht hat, dass ihr gar nicht wolltet (Streit) oder etwas plötzlich nicht mehr gewusst hat, etc. Heute wollen wir schauen, weshalb das so ist. Es gibt ja noch viele weitere Beispiele von Sachen, die irgendwie einfach geschehen, ohne dass ich es erklären kann. Z.B. mache ich mir oft Sorgen, obwohl ich weiss, dass das nichts bringt. Oder ich fürchte mich im Dunkeln, auch wenn ich weiss, dass Dunkelheit nichts Gefährliches ist. Mein Körper fühlt sich dann doch so an, als würde Gefahr herrschen. Ihr kennt das auch, wenn euch gesagt wird, dass ihr euch konzentrieren sollt und es einfach nicht klappt.

Bei all dem spielt unser Gehirn eine wichtige Rolle. Deshalb habe ich hier unser Gehirn mal ganz vereinfacht aufgezeichnet.“

Dieses Gehirn ist nur eine vereinfachte Zeichnung, in unseren Köpfen sieht es ganz anders aus, etwa so wie wenn man eine komplizierte Landschaft auf einer einfachen Karte darstellt.

→ Was seht ihr? Was kennt ihr?

→ Stammhirn, Limbisches System, Grosshirnrinde erklären und Symbole einführen

„**Stammhirn**: verantwortlich für vieles, was automatisch abläuft, z.B. atmen, Gefahren blitzschnell wahrnehmen. Es wird auch Reptiliengehirn genannt, weil dieser Teil vom Gehirn schon sehr lange existiert und auch schon bei Reptilien vor enorm vielen Jahren vorhanden war. Symbol: Krokodil

Limbisches System: ist beteiligt bei Emotionen und ist wichtig, dass wir uns erinnern können. Es wird auch Säugetiergehirn genannt, da dieser Teil auch bei Säugetieren vorhanden ist. Symbol: verschiedene Smilies

Amygdala (Mandelkern): wichtiges Teil des Limbischen Systems, reagiert blitzschnell auf Gefahren (auf richtige und auf eingebildete). Symbol: Rotlicht

Grosshirnrinde: steuert unser bewusstes Denken, kontrolliert den Rest des Gehirns. Hier ist die Steuerzentrale, die Chefetage und wir sind die Chefs der Steuerzentrale, also der Chef-Chef.

Symbol: Steuerzentrale

Wenn wir darüber besser Bescheid wissen, hilft das auch, uns selber besser zu verstehen.“

(in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.84ff.)

Austausch: Weshalb hilft das, was denkt ihr? (unnötigen Stress und Ärger ersparen)

Zwei Beispiele von Schulkindern vorlesen:

1. „Eigentlich war die Schule ganz okay. Aber in manchen Fächern fühlte ich mich manchmal so richtig doof, weil ich die Sachen nicht gleich verstand. Dann hab ich im Unterricht einfach abgeschaltet, dabei intelligent geschaut und an mein Fussballtraining gedacht oder Quatsch mit meinem Banknachbarn gemacht. Damit habe ich manche Lehrer wütend gemacht und leider hat sich das jeweils auch nicht gut auf meine Noten ausgewirkt. Manche Fächer konnte ich nicht so gut leiden. In Deutsch habe ich das mit den Wortarten nicht verstanden und fand es auch langweilig. Vor den Lernkontrollen war ich dann so aufgeregt, dass mir nichts einfiel, auch wenn ich ganz gut geübt habe. Ich sass vor dem Heft und in meinem Kopf hatte es nur ein schwarzes Loch. Manchmal war mir dann sogar übel. Dann gab es schlechte Note und meine Eltern waren sauer und kürzten mir sogar manchmal das Taschengeld oder sprachen ein Computerverbot aus. Hausaufgaben zu machen, war Horror für mich. Ich hatte keine Lust. Dadurch waren zu Hause immer alle genervt und gestresst und es gab oft Streit, das war keine schöne Zeit. Beim Elterngespräch wurde meinen Eltern gesagt, ich könne mich einfach nicht konzentrieren und hätte mich nicht unter Kontrolle. Damit hatten die Lehrer zwar irgendwie recht und es stimmte auch, dass ich ganz schnell ausrastete, wenn mir einer blöd kam. „Du musst dich konzentrieren! Du sollst im Unterricht nicht mit deinen Mitschülern reden! Du brauchst vor Lernkontrollen keine Angst zu haben! Du sollst deine Wut zügeln, andere nicht beschimpfen oder schlagen!“ Solche Sätze habe ich oft gehört, aber das hat mich immer nur noch wütender gemacht. Ich war auch oft auf mich selber wütend. Ich wollte ja schon gern aufmerksamer sein und das Ausrasten fand ich selber auch nicht lustig, aber ich wusste einfach nicht, wie ich das hinkriegen sollte, nicht auszurasen oder mich zu konzentrieren.“

2. „Ich kam in der fünften Klasse neu in die Schule und habe niemanden richtig gekannt. Die anderen Mädchen standen oft zusammen und ich habe gedacht, dass sie über mich reden. Eine Zeitlang war ich total unglücklich, aber das hat sich zum Glück mit der Zeit geändert. Aber mit dem Konzentrieren hatte ich auch ein Problem. Und ich hatte Angst vor Mathe-Lernkontrollen. Meinen Eltern hat die Lehrerin gesagt, ich sei zu still und müsste mich mehr melden. Aber das sagt sich so leicht, ich hatte Angst, dass die anderen mich auslachen. Die Lehrerin sagte auch, ich solle mich von den Lernkontrollen nicht so in Stress versetzen lassen, aber ich wusste einfach nicht, wie ich das hinbekommen sollte. Wie geht das, ganz praktisch? Wie kann das gelingen, sich zu konzentrieren, mit Stress umzugehen, mit der Angst, nicht gemocht zu werden und mit den vielen unangenehmen Gefühlen und Gedanken?

Um das herauszufinden werden wir in den nächsten Wochen in diesem Thema weiter forschen und uns selber besser kennen lernen. Wir gehen zusammen auf eine Abenteuer-Reise. Unterwegs werdet ihr Wissen über den menschlichen Körper bekommen und darüber wie Gefühle, Gedanken und der Körper zusammen gehören. Und ihr lernt das bewusste Wahrnehmen von Gefühlen, Gedanken und dem Körper. Wie das gelingt und wie wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Chefetage stärken können, erfahrt ihr morgen.“

(in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.88f.)

6. Definition von Achtsamkeit

„Wenn wir achtsam sind, ist es als würden wir aus einem Traum erwachen. Wir hören, sehen und schmecken ganz genau, wir sind aufmerksam und erleben alles ganz bewusst.

Wir leben im hier und jetzt. Achtsamkeit tut unserem Gehirn gut und macht glücklich.“

(in Anlehnung an Rechtschaffen, 2016, S.181)

7. Friedensecke

Die Friedensecke, ein Konzept von Linda Lantieri, wird mittlerweile auf der ganzen Welt in verschiedenen Schulen eingerichtet. Es handelt sich dabei um einen Ort im Klassenzimmer, der schön eingerichtet wird und der den Schüler/innen Sicherheit und ein Wohlgefühl vermitteln soll. Ausgestattet wird er am besten mit den Schüler/innen gemeinsam, mit Dingen, die ihnen gut tun und beruhigend wirken. In unserer Friedensecke gibt es z.B. Karten mit schönen Sprüchen und Bibelversen zum Ausmalen, Farbstifte, ein Discman mit schöner Musik, magnetische Mosaiksteine um Muster zu legen und einen Würfel-Mosaik-Kasten, ein Legespiel, ein schönes Bilderbuch und ein Buch mit ermutigenden Texten. Die Schüler können in diese Ecke gehen, wann sie wollen, um dort eine kleine Pause zu machen. Sie gehen selber dort hin und kehren auch selber wieder zurück. Nur wenn sie sich ganz vergessen, werden sie daran erinnert, wieder an ihren Platz zurück zu gehen. Oft gehen sie dorthin um sich zu beruhigen, wenn sie Wut, Ärger, Traurigkeit oder Frust erleben.

(vgl. Rechtschaffen, 2016, S.135)

8. Stille Minute

Die Kinder sitzen in aufrechter Haltung auf ihrem Stuhl, ohne anzulehnen. Die Füße sind auf dem Boden. Die Handflächen liegen auf den Oberschenkeln oder auf dem Bauch. Einander gegenseitig wahrnehmen, sind alle hier?

Auf einen Klang werden alle ganz still, die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Ein- und Ausatmen. Am Ende der Minute ertönt wieder ein Klang, die Augen werden geöffnet, evtl. strecken und dehnen.

Nachher: evtl. Austausch oder dringende Fragen beantworten

(vgl. Simma in Brunsting, Nakamura, Simma (Hrsg.), 2013, S104)

9.. Gefühle zuordnen

Damit die Schüler/innen immer mehr lernen, auf ihre Gefühle zu achten, sie wahrzunehmen und zu benennen, hängen im Schulzimmer Karten mit verschiedenen Gefühlen drauf (ängstlich, wütend, traurig, besorgt, müde, fröhlich, zufrieden, stolz, etc.). Jedes Kind hat eine Wäscheklammer mit seinem Namen drauf, die es nach der Pause beim entsprechenden Gefühl hin machen darf. So merken die Schüler/innen z.B., wenn sie durch ein negatives Gefühl noch nicht zum Lernen bereit sind und können etwas dagegen unternehmen, damit sie nachher lernen können (z.B. kurz in die Friedensecke, mit der Lehrperson sprechen, etwas trinken, etc.).

10. Reise in das Land unseres Körpers

„Wenn wir in ein anderes Land reisen, z.B. nach Indien, Brasilien, müsste man die Sprache lernen, um sich dort zurechtzufinden und man müsste die Gewohnheiten dort kennen lernen.

Wir wollen nun eine Reise der Achtsamkeit in das Land unseres eigenen Körpers machen. Um uns dort zurechtzufinden müssen wir die Sprache der Gefühle lernen. Wenn wir die Sprache unseres Körpers lernen, dann können wir besser entspannen, unsere Reaktionen in den Griff kriegen und unsere körperlichen Fähigkeiten verbessern. Wenn wir unseren Körper gut spüren hilft das beim Sport, wenn wir ein Instrument spielen, beim Tanzen und überall, wo wir den Körper gebrauchen.

Wir beginnen damit, eine Hand zu heben und unsere Augen zu schliessen. Wie könnt ihr wissen, dass eure Hand da ist, wenn ihr sie gar nicht sehen könnt? Was spürt ihr gerade in eurer Hand? Schauen wir mal, was wir mit der Hand alles spüren können.

-> auf Hand blasen, unterschiedliche Materialien berühren, Hand schütteln, massieren,...

Beobachtet, was ihr alles wahrnehmen könnt, auch wenn ihr eure Hand bewegt. Spürt ihr Wärme, Kälte, Schwere, Leichtigkeit, Schmerz oder etwas Angenehmes?“

(vgl. Rechtschaffen, 2016, S.196f.)

11. Bodyscan

„Wir machen einen Ausflug durch unsere innere Landschaft des Körpers. Wecke deinen achtsamen Körper auf, setze dich stolz und aufrecht hin und lass deinen Körper ruhig und entspannt sein. Spüre nochmals in deine rechte Hand hinein. Kannst du jeden einzelnen Finger wahrnehmen, die Handfläche und die ganze Hand? Lenke dann deine Aufmerksamkeit auf die linke Hand. Was kannst du da fühlen? Versuche beide Hände gleichzeitig wahrzunehmen. Was fühlt sich gleich an, was anders? Spüre die Luft, die deine Hände umgibt und spüre, wie sie auf dem Tisch oder auf deinen Beinen liegen. Erinnerung dich daran, wie wunderbar es ist, dass du Hände hast und was du damit alles machen kannst. Lenke deine Aufmerksamkeit jetzt auf deinen rechten Fuss. Kannst du die Zehen, die Sohle und den ganzen Fuss spüren? Versuch auch deinen linken Fuss zu spüren. Fühlen sie sich gleich an oder gibt es Unterschiede?

Wandere jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Spüre auch in dein Herz hinein, so wie du deine Hände und Füße erkundet hast. Wie fühlt sich dein Herz an? Bemerkest du eine Wärme, eine Schwere ein Pochen oder etwas anderes? Versuch mal, ob du einen Augenblick lang beide Hände, beide Füße, dein Herz und den ganzen restlichen Körper wahrnehmen kannst. Was fühlst du in deinem Bauch, deinem Kopf und Nacken, in deinen Beinen und Armen?

Wenn du bereit bist, kannst du die Augen langsam wieder öffnen und mit deiner Aufmerksamkeit zurück in diesen Raum kommen.

Was habt ihr wahrgenommen?“

(vgl. Rechtschaffen, 2016, S.198f. und Simma, 2014, S.26)

12. Die Schlange im Olivenhain

„Setzt euch aufrecht und entspannt hin und hört aufmerksam zu, ich erzähle euch eine Geschichte. Versucht euch alles ganz gut vorzustellen. Am besten schliesst ihr dazu die Augen.“

Simon ist in Griechenland in den Sommerferien. Er verlässt gerade sein Ferienhaus und möchte ans Meer gehen. „Zieh deine Turnschuhe an, es gibt hier giftige Schlangen!“, ruft seine Mutter. Aber Simon nimmt das nicht so ernst und geht trotzdem in seinen Flip-Flops los. Typisch Mutter, die macht sich immer so viele Sorgen, bis zum Meer ist es ja nur ein kurzer Weg. Simon überlegt nochmals kurz, wo er durch muss, damit er die Abkürzung durch den Olivenhain erwischt. Er findet den kleinen Weg zwischen den Bäumen und sieht schon das Meer blitzen. Huch! Was ist jetzt los? Simon ist zur Seite gesprungen, ohne dass er das wollte oder etwas gemerkt hat. Stimmt, er hat ein leises Rascheln gehört und aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrgenommen und da hat sein Körper blitzschnell reagiert. Ihm ist ganz flau im Magen und sein Herz rast. Simon schaut sich vorsichtig um und entdeckt etwas weiter vorne eine Blindschleiche. Die kennt er von zu Hause und weiss, dass sie ungefährlich ist. Er beruhigt sich, atmet tief durch und spürt, wie der Herzschlag sich wieder verlangsamt und ruhig wird. Den Rest des Weges stampft er sicherheitshalber laut auf, das soll Schlangen ja vertreiben. Und das nächste Mal zieht er doch lieber seine Turnschuhe an.

Die Amygdala, unser Warnlicht hat da blitzschnell reagiert, um Simon zu schützen. Solche Reaktionen laufen automatisch ab und wir haben das von unseren Ur-Ur-Ur-....Ahnen geerbt. Das hat unseren Ur...-Ahnen immer wieder das Leben gerettet.

Wenn unser Körper einen Reiz als gefährlich einstuft, wie das Rascheln in Simons Geschichte, gibt es sofort eine Reaktion, ohne dass wir das bewusst steuern. So eine Reaktion nennt man Stressreaktion, weil der bedrohliche Reiz Stress auslöst. Simon hat das am Körper gespürt in Form des flauen Magens und des Herzrasens. Und was hat ihm dabei geholfen, sich wieder zu beruhigen und dem Körper sozusagen mitgeteilt, dass er sich wieder entspannen kann?

Genau, er hat einerseits gesehen, was wirklich der Auslöser des Raschelns war und konnte das als ungefährlich einstufen. Und er hat einen Trick angewendet um seinem Körper zu signalisieren, dass er sich wieder beruhigen kann: er hat tief durchgeatmet. Das Atmen ist also nicht nur gut, um den lebensnotwendigen Sauerstoff zu bekommen, er beruhigt auch unseren Körper.“

(vgl. Kaltwasser, 2016, S.90f.)

13. Geschichte über die Limbis

Wiederholung: Wer ist im limbischen System zu Hause? die Emotionen

Symbol mit Smilies betrachten -> Wir nennen diese die Limbis

„Die Limbis können die Steuerzentrale manchmal ganz schön übergehen. Man nimmt sich etwas ganz fest vor und dann klappt es trotzdem nicht. Das hat ganz oft mit den Limbis zu tun. Diese stiften uns von von den tieferen Hirnschichten, aus dem limbischen System zu etwas an, indem sie Impulse schicken. (Wie bei der Schlange im Olivenhain.)“

Alle Limbis haben etwas gemeinsam: Sie wollen immer, dass alles gleich sofort geschieht. Alle schreien von unten (im Gehirn), jeder will etwas anderes, und zwar sofort. Bei echten Gefahren ist das wirklich wichtig und lebensrettend. Die Limbis sind also für unsere Emotionen zuständig, die im Fall von Gefahr und Verlockung entstehen. Man kann auch von Angst oder Lust sprechen. Diese zwei Bereiche sind seit Urzeiten vorhanden und sichern immer auch das Überleben. Es ist also wichtig, dass sie bei uns vorhanden sind. Die Angst zeigt an, wo Gefahr ist. Leider ist diese Gefahrenanzeige aber nicht immer genau, oft gibt es Fehllarm. Erinnert euch an mein Beispiel mit meiner Angst in der Dunkelheit. Meistens müsste ich keine Angst haben, weil Dunkelheit nicht gefährlich ist, aber meine Amygdala, mein Warnsignal, reagiert doch immer wieder, sobald ich ganz im Dunkeln stehe.

Zum Glück gibt es aber ja noch die Steuerzentrale in der Grosshirnrinde. Diese kann sozusagen von oben nach unten wirken. Von unten kommen die Impulse der Limbis und oben ist die Steuerzentrale wo alles bewusste, überlegte und planerische sitzt und man entscheiden kann. Die Steuerzentrale muss sich mit den Limbis auseinandersetzen. Der Chef hört all das Geschrei von unten, von den Limbis. Jeder will etwas anderes und zwar sofort. Die Steuerzentrale hat mit diesem Gewirr der verschiedenen Limbis manchmal ganz schön zu tun.

Schauen wir diese Limbis mal etwas genauer an:

Das Angst-Limbi will immer sofort weglaufen, weil es vor allem Angst hat. Es findet die Welt ein ziemlich gefährlicher Ort und ist am liebsten zu Hause, mit Menschen, die es gut kennt. Alles Neue macht ihm zuerst Angst. Es hat auch Angst abgelehnt zu werden.

Das Wut-Limbi gibt nie zu, dass es eigentlich manchmal auch Angst hat, es spürt Wut und will am liebsten immer draufhauen. Es sieht auch überall Gefahr oder Sachen, die es stören. Tief drin hat es auch Angst, wie das Angst-Limbi, es fühlt sich oft bedroht. Aber anstatt wegzulaufen, haut es drauf und ärgert und plagt andere. Das hat ihm schon oft Ärger eingehandelt.

Das Lust-Limbi will sich das Leben möglichst leicht machen und immer nur tun, was Spass macht. Hausaufgaben macht es gar nicht gern und wenn es irgendwo etwas feines sieht, will es das sofort haben. Es hat viele tolle Sprüche auf Lager und liebt es, wenn andere darauf reagieren und es toll finden.

Das Trauer-Limbi ist immer schlecht gelaunt. Es übertreibt oft und sieht alles negativ. Es ist ein Weltmeister im Jammern. Es findet alles schrecklich und verdirbt andern gern die gute Laune. Es mag das Angst-Limbi sehr, weil zusammen können sie so richtig schwarz sehen.

Das Freude-Limbi ist zufrieden und versteht sich ganz gut mit der Chefetage. Sie kann den Chef sogar manchmal in gute Laune versetzen. Das Freude-Limbi freut sich an den schönen und interessanten Dingen im Leben und kann auch mal abwarten. Mit der Chef-Etage versteht es sich sehr gut und ist manchmal dort zu Besuch. Von allen Limbis ist es auch die Ansprechperson der Steuerzentrale. Es ist ein ruhiges Limbi, kann geniessen aber auch mal verzichten.“ (vgl. Kaltwasser, 2016, S.97ff.)

14. Atemanker-Übung

„Wir können unseren Atem wie den Anker eines Schiffes benutzen. Wenn ein Sturm aufkommt und grosse Wut- oder Angst-Wellen kommen, können wir unseren Geist und unseren Körper mit dem Atemanker beruhigen. Wir versuchen das gleich einmal.

Setzt auch aufrecht und entspannt hin. Schliesst die Augen oder schaut vor euch auf den Pult oder auf eure Beine. Legt eine Hand oder auch beide Hände auf euren Bauch und fühlt die Bewegung eures Bauchs und der Hände. Fühlt auch in euren Bauch hinein. Ihr müsst ihn nicht verändern oder extra tief atmen, einfach so, wie ihr gerade atmet. Atmet ganz ruhig und beobachtet euren Atem. Wenn ihr merkt, dass ihr an etwas anderes denkt, lenkt ihr eure Aufmerksamkeit einfach wieder zurück auf den Atem. Egal was auftaucht, Gedanken, Gefühle, Erinnerungen,... ihr könnt sie freundlich begrüßen und dann wieder auf euren Atem achten.“

Austausch: Was habt ihr bemerkt, wie hat es sich angefühlt?

(vgl. Rechtschaffen, 2016, S.221f.)

15. Gedankenstrom

„Unsere Gedanken gleichen einem Fluss oder Strom, in dem verschiedene Sachen treiben. Stellt euch vor, ihr seid an einem Flussufer und schaut auf das Wasser. Zwischendurch fließen schwimmende Blätter und Äste vorbei, manchmal vielleicht auch Abfall. Ab und zu fischt ihr etwas raus, betrachtet es und lasst es dann weiter schwimmen. Genauso geschieht das auch mit unseren Gedanken. Wie in einem Strom fließen verschiedene Gedanken vorbei und einige davon fischen wir heraus und beschäftigen uns damit. Zum Beispiel fischt ihr einen Gedanken heraus, dass ihr nach der Schule auf den Fussballplatz wollt. Dann kommen noch weitere Gedanken dazu, wie z.B. dass ihr euren Freund fragen könntet, ob er auch kommen möchte. Oder ihr erinnert euch, dass ihr das letzte Mal also ihr dort wart, ein Tor geschossen habt. So seid ihr ganz schnell mit euren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft und nehmt die Dinge, die gerade jetzt passieren nicht mehr wahr.

Was wir jetzt üben wollen, ist, jeden Gedanken, der im Fluss angeschwommen kommt, zu betrachten, ohne ihn raus zu fischen. Wenn ihr merkt, dass ihr trotzdem einen herausgefischt habt, ist das völlig okay. Ihr könnt ihn dann einfach zurück ins Wasser legen und ihn wieder weiter schwimmen lassen. Dabei hilft euch euer Atemanker. Wenn ihr also merkt, dass ihr an etwas bestimmtes denkt, konzentriert ihr euch einfach auf euren Atem und so könnt ihr den anderen Gedanken wieder los lassen.

Wenn wir das machen, trainieren wir gleichzeitig unseren Aufmerksamkeitsmuskel, da wir üben, unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf den jetzigen Moment zu richten.“

(vgl. Rechtschaffen, 2016, S.237)

16. Beispiel eines Gedankenkarussells

„Ich habe eine schlechte Note in Mathe, weil ich nicht rechnen kann. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Bestimmt habe ich eine schlechte Zeugnisnote in Mathe. Der Lehrer mag mich sicher auch nicht. Michel findet mich jetzt auch langweilig. Ich habe keine Freunde.“

(vgl. Kaltwasser, 2016, S.163)

17. Anhalten eines Gedankenkarussells

Anhand der Zauberfrage „Ist das wirklich so?“ überlegen wir bei den Beispielsätzen eines Gedankenkarussells, ob die Gedanken wirklich stimmen. Dadurch werden einem die Übertreibungen und Verallgemeinerungen bewusst und das Gedankenkarussell kann gestoppt werden.

Beispiel anhand den Sätzen von Anhang Nr. 16: Ist das wirklich so?

„Bei anderen Tests war ich schon besser und im Kopfrechnen bin ich eigentlich auch ganz gut. Stimmt, bei Tests bin ich nervös und kann mich nicht so gut konzentrieren, aber es gibt andere Zeiten, wo es mir ganz gut gelingt. Nur weil dieser Test nicht gut lief, muss nicht gleich das ganze Zeugnis schlecht sein. Ob der Lehrer mich deshalb nicht mag, weiss ich gar nicht. Er hat mich zwar streng angeschaut, aber vielleicht hat er ja selber grad Stress. Michel mag mich nicht nur, wenn ich gut bin in der Schule, wir spielen ja oft auch zusammen Fussball. Und selbst, wenn Michel mich nicht mehr mögen würde, hätte ich noch Tim, Marco und Sven als Freunde.“

(vgl. Kaltwasser, 2016, S.168)

18. Detektivfragen

Detektiv-Fragen für die Steuerzentrale, wenn das Wut-Limbi laut wird:

1. Ist dieser Anlass wirklich ein Grund für so einen Wutausbruch?
2. Ist es wirklich so schlimm, dass das Wut-Limbi in Aktion treten muss?
3. Was sind die Motive des anderen? Wieso hat er das getan oder gemacht?
4. Wie kann man ins Gespräch kommen und gemeinsam eine Lösung finden?
5. Lohnt sich ein Wutausbruch oder habe ich nachher vielleicht noch mehr Probleme?

(vgl. Kaltwasser, 2016, S.161)

19. Freude-Übung

Eine Fantasiereise in die Vergangenheit, zu einer Situation wo man ganz fröhlich war. Von dieser Situation innerlich ein Foto knipsen und das Bild danach ins Tagebuch zeichnen oder die Situation schriftlich beschreiben. Während der Fantasiereise haben die Kinder die Augen Geschlossen.

(in Anlehnung an Kaltwasser, 2016, S.179f.)

20. Baum der Freude

Vorbereitung: An die Wandtafel einen Baum (Stamm und Äste) zeichnen.

Die Schüler/innen schneiden Blätter aus und schreiben auf die Blätter Situationen auf, die sie gefreut haben, wofür sie dankbar sind.

(vgl. Foto auf der Titelseite)

21. Staubsaugeratem

„Heute versuchen wir eine weitere Variante, wie uns unser Atem helfen kann. Der Staubsaugeratem hilft uns, unangenehme und störende Gefühle loszulassen und uns ganz zu entspannen. Jeder von uns fühlt sich manchmal traurig, wütend, erschrocken oder einfach schlecht und das hat Auswirkungen auf unseren Körper. Manchmal spüren wir das ganz gut, zum Beispiel wenn uns jemand erschrickt und wir erstarren und uns anspannen. Manchmal spüren wir es aber auch nicht sofort. Wenn wir uns aber gut darauf achten, spüren wir vielleicht eine Schwere in unserem Herzen, eine Hitze in unserem Gesicht oder eine Anspannung im Bauch, weil wir vielleicht traurig oder wütend sind, manchmal sogar ohne genau zu wissen weshalb. Mit dem Staubsaugeratem können wir solche Gefühle aufspüren, aufsaugen und loslassen, damit sich unser Körper wieder entspannen kann.

Macht es euch bequem und setzt euch aufrecht hin. Schliesst eure Augen und atmet ein paar mal achtsam durch. Jetzt wollen wir unseren Körper durchsuchen und schauen, wo wir Stress oder unangenehme Gefühle finden. Zuerst versuchen wir einfach, sie wahrzunehmen, ihr müsst sie noch nicht loswerden. Richtet eure Aufmerksamkeit auf euren Kopf und schaut ob ihr dort irgendetwas spürt. Spürt ihr Schmerzen oder nervöse Gedanken oder eine Anspannung? Fühlt dann in euren Nacken und eure Schultern und schaut ob es dort einen verspannten Bereich gibt. Danach wandert ihr weiter durch eure Arme, zu eurem Herzen und Bauch, durch die Beine und bis zu den Füßen... Achtet euch überall gut, ob ihr etwas Unangenehmes oder Störendes fühlt.

Für all diese unangenehmen und schmerzhaften Gefühle haben wir zum Glück einen Staubsauger in unserem Bauch. Mit diesen könnt ihr alles aufsaugen. Stellt euch vor, dass ihr beim Einatmen alles aus eurem Kopf heraus in den Bauch saugt, was euch stört. Macht das so, bei allen Körperteilen, wo ihr etwas gespürt habt. Stellt euch bei jedem Einatmen vor, wie ihr aus einem Körperteil die unangenehmen Gefühle einsaugt. Das machen wir jetzt... Wenn ihr alles aufgesaugt habt, haltet ihr euren Atem kurz an und zählt auf der. Und dann lasst ihr die ganze Luft zusammen mit all den schwierigen Gefühlen aus eurem Körper raus. So wird der Staubsauger wieder gereinigt. Entspannt euch, während ihr ausatmet. Lasst los. Ihr könnt auch nochmals etwas aufsaugen und rauslassen, wenn ihr noch mehr Stress oder Schmerzen oder schwierige Gefühle findet. Wir machen diesen Staubsaugeratem jetzt eine Minute lang.“

(vgl. Rechtschaffen, 2016, S.250ff.)

22. Das Ablenkungsspiel

Das Ablenkungsspiel ist eine Art Abschlusstest, um zu schauen, wie gut es den Schüler/innen nun gelingt, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, ohne sich ablenken zu lassen. Dazu setzt sich eine Schülerin/ein Schüler vorne auf einen Stuhl und macht für sich den Atemanker. Die Aufgabe besteht darin, sich auf den Atem zu konzentrieren, egal was rundherum passiert und, falls man doch abgelenkt wird, möglichst schnell wieder zum Atem zurückzukehren. Währenddessen machen die anderen Schüler/innen der Reihe nach Geräusche, die auch im Unterricht vorkommen könnten. Also z.B. im Etui wühlen, eine Frage stellen, etwas herunterfallen lassen, mit dem Stuhl wackeln, ein paar Schritte, etc. Nach einer Weile wird abgebrochen und die freiwillige Schülerin/der freiwillige Schüler darf berichten, wie es ihm dabei gegangen ist. (in Anlehnung an Rechtschaffen, 2016, S.278)

Leitfragen für die Experteninterviews

1. Wie beurteilen Sie meine geplante Unterrichtseinheit zur Förderung der Achtsamkeit aus Experten-sicht?
2. Wie beurteilen Sie den geplanten Aufbau der Unterrichtseinheit?
3. Werden die SuS durch die geplante Unterrichtseinheit gut ins Thema Achtsamkeit hineingeführt und motiviert dafür? Wenn ja, woran erkennen Sie das?
4. a) Sind die Übungen und Inhalte passend gewählt für eine Mittelstufenklasse?
b) Gibt es wichtige Unterschiede beim Inhalt, die beachtet werden müssen, je nach Alter der SuS?
5. a) Führt die Unterrichtseinheit Ihrer Meinung nach zu dem Ziel, die *Aufmerksamkeit* der SuS zu fördern?
b) Welche der ausgewählten Übungen sind dafür besonders geeignet oder wichtig?
6. a) Führt die Unterrichtseinheit Ihrer Meinung nach zu dem Ziel, die *Impulskontrolle* der SuS zu fördern?
b) Welche der ausgewählten Übungen sind dafür besonders geeignet oder wichtig?
7. Inwiefern spielt meine eigene Praxis von Achtsamkeit als Lehrperson eine Rolle, wenn ich diese Unterrichtseinheit mit den SuS durchführe?
8. Ist es sinnvoll, die Rituale vor allem beim Tageseinstieg und nach Wechseln einzuplanen oder gibt es weitere Zeiten während des Schultages, wo ein festes Ritual Sinn machen würde?
9. Fehlen Ihrer Meinung nach wichtige Elemente, um den SuS das Thema Achtsamkeit näher zu bringen und dadurch ihre Aufmerksamkeit und Impulskontrolle zu fördern?

Experteninterview mit Monika Brunsting

1. Beschreiben Sie ihren Eindruck zur geplanten Unterrichtseinheit.
Gut überlegt und geplant
2. Ist mein geplanter Aufbau der Unterrichtseinheit (Forschungsexperimente – Motivation steigern – Wissen über's Gehirn vermitteln – Achtsamkeit üben) sinnvoll und zielgerichtet für eine Mittelstufenklasse?
Ja sicher. Es ist alles eine Frage der Formulierung/Wörter. Das wird auf jeden Fall auch von andern so gemacht (z.B. MindUp-Training)
3. Welche Teile sind unbedingt wichtig, damit die SuS für dieses Thema begeistert werden können?
Fehlt noch etwas?
Zur Begeisterung beitragen wird auf jeden Fall Ihre innere Überzeugung und ihre achtsame Haltung. Nicht immer lassen sich SuS begeistern. Das macht aber gar nichts. Man kann auch Achtsamkeit üben ohne Begeisterung.

4. a) Sind die Übungen und Inhalte gut gewählt für eine Mittelstufenklasse?

Sicher ok

b) Gibt es wichtige Unterschiede beim Inhalt, die beachtet werden müssen, je nach Alter der SuS?

Das ist das Schöne an der Achtsamkeit: Sie ist für alle vom Kindergarten bis zum Altersheim gleich. Die jüngeren Menschen können es einfach nicht so lang, wie die älteren. Aber sie können es manchmal erstaunlich schnell und gut lernen und wenn sie es wollen auch unglaublich lang.

5. a) Führt die Unterrichtseinheit Ihrer Meinung nach zu dem Ziel, die Aufmerksamkeit der SuS zu fördern?

Sie kann dazu führen. Wir können ja immer nur gut planen und etwas anbieten. Wir können es nicht in die Kinder hineingießen...

b) Welche der ausgewählten Übungen sind dafür besonders geeignet oder wichtig?

Alle Übungen haben das „Zeug“ dazu. Wichtig ist das Erleben und Reflektieren. Etwas zu erfahren und es danach zu reflektieren, wird heute in der Psychotherapieszene auch mentalisieren genannt und hilft, sich die Erfahrungen bewusster zu machen.

6. a) Führt die Unterrichtseinheit Ihrer Meinung nach zu dem Ziel, die Impulskontrolle der SuS zu fördern?

Das kann sie sicherlich. Rest s.o.

b) Welche der ausgewählten Übungen sind dafür besonders geeignet oder wichtig?

alle

7. Inwiefern spielt meine eigene Praxis von Achtsamkeit als Lehrperson eine Rolle, wenn ich diese Unterrichtseinheit mit den SuS durchführe?

Je mehr eigene Erfahrung Sie haben, desto besser können Sie die Haltung der Achtsamkeit verkörpern und desto besser können die die Kinder „mitnehmen“

8. Ist es sinnvoll, die Rituale vor allem beim Tageseinstieg und nach Wechseln einzuplanen oder gibt es weitere Zeiten während des Schultages, wo ein festes Ritual Sinn machen würde?

Ich bin ein mässiger Rituale-Freak... Zudem denke ich, dass Rituale eher das Gegenteil von Achtsamkeit sind. Im Ritual macht man etwas immer gleich, das spart Hirnaktivität. In der Achtsamkeit ist man ganz wach und präsent und bei der Sache.

Momente der Achtsamkeit haben überall im Schulalltag Platz. Sie brauchen auch gar nicht so viel Platz/Zeit. Mein Ziel ist es immer, den Kindern zu zeigen, dass man mit ein wenig Achtsamkeit viel verändern kann, dass man z.B. ruhiger wird oder einem etwas einfällt, was man vorher gesucht hat, usw.

9. Fehlen Ihrer Meinung nach wichtige Elemente, um den SuS das Thema Achtsamkeit näher zu bringen und dadurch ihre Aufmerksamkeit und Impulskontrolle zu fördern?

Ich finde, das ist ein guter Ausgangspunkt und Start. Mit dem Ende des Trainings sollte die Achtsamkeit einfach weitergehen. Einfach immer wieder dran denken und achtsam sein. Das ist das ganze Geheimnis.

Experteninterview mit Beat Rusterholz

1. Beschreiben Sie ihren Eindruck zur geplanten Unterrichtseinheit.

Die Unterrichtseinheit umfasst einen weiten Bogen innerhalb von 7 Wochen.

2. Ist mein geplanter Aufbau der Unterrichtseinheit (Forschungsexperimente – Motivation steigern – Wissen über's Gehirn vermitteln – Achtsamkeit üben) sinnvoll und zielgerichtet für eine Mittelstufenklasse?

Das kann ich nicht beantworten. Die Frage ist für mich, welches Ziel oder welche Ziele konkret erreicht/fokussiert werden sollen, was die Kinder am Schluss der Einheit „besser“ können sollen / in welchem Bereich sie gestärkt werden sollen.

Achtsamkeit umfasst – als theoretisches Konstrukt – verschiedene Facetten.

3. Welche Teile sind unbedingt wichtig, damit die SuS für dieses Thema begeistert werden können? Fehlt noch etwas?

Ein bedeutsames Thema aus Sicht der SuS, das mit der Achtsamkeit in Verbindung gebracht werden kann, ist das Thema Stress/Belastung (gerade auch im Umgang mit neuen Medien -> achtsamer Umgang) oder auch Multitasking.

4. a) Sind die Übungen und Inhalte gut gewählt für eine Mittelstufenklasse?

b) Gibt es wichtige Unterschiede beim Inhalt, die beachtet werden müssen, je nach Alter der SuS?

Die Achtsamkeitsübungen erachte ich als passend. Gerade weil Achtsamkeitsübungen für Kinder (unabhängig der Stufe) neu sein können, kann es erforderlich sein, dem inhaltlichen Rahmen/die Übungen anzupassen. – (Als Lehrperson muss ich „achtsam“ reagieren können.)

5. a) Führt die Unterrichtseinheit Ihrer Meinung nach zu dem Ziel, die Aufmerksamkeit der SuS zu fördern?

b) Welche der ausgewählten Übungen sind dafür besonders geeignet oder wichtig?

Das finde ich eine hypothetische Frage. Ob / inwieweit es zu einer Stärkung durch die Unterrichtseinheit innerhalb der gegebenen Zeit in der Klasse kommt, kann ich nicht sagen.

6. a) Führt die Unterrichtseinheit Ihrer Meinung nach zu dem Ziel, die Impulskontrolle der SuS zu fördern?

b) Welche der ausgewählten Übungen sind dafür besonders geeignet oder wichtig?

Achtsamkeit kann sich positiv auf die Emotionsregulation auswirken. Zentral ist dabei die Selbstwahrnehmung. So kann sich die Wahrnehmung der eigenen Gefühle positiv auf die (Emotions-)Regulation auswirken. Übungen, welche die Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung der Gefühle berücksichtigen, stärken diese Fähigkeit. Damit Gefühle wahrgenommen und beschrieben werden können, sind die entsprechenden Kenntnisse über die Gefühle (Wortschatz, beschreiben können) erforderlich.

7. Inwiefern spielt meine eigene Praxis von Achtsamkeit als Lehrperson eine Rolle, wenn ich diese Unterrichtseinheit mit den SuS durchführe?

Wenn man vom Modelllernen ausgeht, kann die Rolle der Lehrperson bedeutsam sein. Persönlich finde ich, dass Achtsamkeit mit einer Grundhaltung zu tun hat. Wenn diese Grundhaltung im Unterricht nicht zum Tragen kommt, der Unterricht kaum „achtsam“ ist, ist das für die Umsetzung ein hemmender Faktor.

8. Ist es sinnvoll, die Rituale vor allem beim Tageseinstieg und nach Wechslen einzuplanen oder gibt es weitere Zeiten während des Schultages, wo ein festes Ritual Sinn machen würde?

Ich persönlich finde das sinnvoll. Eine „achtsame Umsetzung“ der Unterrichtseinheit heisst für mich als Lehrperson, dass ich während der Umsetzung darauf achte, wo sich allenfalls weitere (feste) Rituale anbieten / sinnvoll und förderlich sind. Dabei können auch die Kinder einbezogen werden. Wo würden die Kinder weitere Rituale sinnvoll finden?

9. Fehlen Ihrer Meinung nach wichtige Elemente, um den SuS das Thema Achtsamkeit näher zu bringen und dadurch ihre Aufmerksamkeit und Impulskontrolle zu fördern?

Achtsamkeit umfasst (als theoretisches Konstrukt) verschiedene Facetten. Es kann förderlich sein, wenn das in den Übungen berücksichtigt wird.

Die Rolle der Lehrperson und ihr Agieren/Reagieren im (allgemeinen) Unterricht erachte ich generell und insbesondere bei der Umsetzung der Übungen - wie bereits erwähnt – als bedeutend.

Ausgefüllter BRIEF-Fragebogen

BRIEF-Lehrer Fragebogen

Nachname, Vorname des Schülers/der Schülerin: _____
Geburtsdatum: _____ Alter: _____ Ausgefüllt am: 5.9.17
Geschlecht: Junge Mädchen Klasse: _____
Ausgefüllt von: _____
Wie gut kennen Sie den/die Schüler/-in? nicht sehr gut eher gut sehr gut

Anleitung

Auf den folgenden Seiten finden sich Aussagen, die das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beschreiben. Wir möchten gerne wissen, ob bei dem Schüler/der Schülerin in diesen Verhaltensbereichen **in den letzten sechs Monaten** irgendwelche **Schwierigkeiten** aufgetreten sind. Bitte **beantworten Sie alle Fragen**, so gut es geht.

Bitte lassen Sie keine Frage aus!

Stellen Sie sich den Schüler/die Schülerin vor, während Sie die Aussagen lesen und kreuzen Sie die entsprechende Antwort an:

- N – wenn das beschriebene Verhalten **nie** (oder nur **sehr selten**) ein Problem ist
- M – wenn das beschriebene Verhalten **manchmal** ein Problem ist
- O – wenn das beschriebene Verhalten **oft** ein Problem ist

Zum Beispiel: Wenn es für den Schüler/die Schülerin nie schwierig ist, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden, dann kreuzen Sie bei dem folgenden Satz »N« an.

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
Hat Mühe, rechtzeitig mit den Hausaufgaben fertig zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

Bevor Sie mit dem Ankreuzen der Antworten beginnen, tragen Sie bitte oben Name, Alter und Klasse des Schülers/der Schülerin sowie Ihren Namen und das Datum ein. Bitte geben Sie an, wie gut Sie den/die Schüler/-in kennen.

	nie/sehr selten	manch- mal	oft
1. Überreagiert bei kleinen Ärgernissen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
2. Erhält er/sie drei Aufträge, wird nur der letzte oder erste erinnert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
3. Beginnt nicht von sich aus.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
4. Kann Enttäuschungen, Tadel oder Kränkungen nicht überwinden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
5. Widersetzt sich oder hat Schwierigkeiten, wenn er/sie ein Problem auf eine andere Art lösen soll (Hausaufgaben, mit Freunden, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
6. Regt sich über neue Situationen auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
7. Hat explosionsartige, wütende Ausbrüche.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
8. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
9. Man muss ihm/ihr dauernd »nein« sagen oder »Hör damit auf!«	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
10. Muss aufgefordert werden, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn er/sie dazu bereit ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
11. Verliert Frühstück, Geld, Briefe, Hausaufgaben usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
12. Nimmt Hausaufgaben, Aufgabenblätter, benötigtes Material nicht mit nach Hause.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
13. Regt sich über Änderungen im Programm auf.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
14. Ein Wechsel des Lehrers oder der Klasse macht ihm/ihr zu schaffen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
15. Überprüft die eigene Arbeit nicht auf Fehler hin.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
16. Kann Kleidungsstücke, Brille, Schuhe, Bücher, Stifte usw. nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
17. Hat gute Ideen, aber kann sie nicht zu Papier bringen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
18. Hat Mühe, sich auf Pflichten, Schulaufgaben usw. zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
19. Entwickelt von sich aus keine Ideen, wie man eine Aufgabe lösen kann.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
20. Die Schultasche ist unaufgeräumt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
21. Ist leicht abgelenkt durch Lärm, Unruhe, Ereignisse in der Umgebung usw.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
22. Macht Flüchtigkeitsfehler.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
23. Vergisst, Hausaufgaben abzugeben, selbst wenn sie gemacht sind.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
24. Widersetzt sich Veränderungen der Alltagsroutine (Tagesablauf, Essen, Orte).	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
25. Hat Mühe bei Pflichten oder Aufgaben, die mehr als einen Schritt erfordern.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
26. Explodiert bei geringfügigen Anlässen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
27. Stimmungen wechseln rasch.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
28. Braucht Hilfestellung durch Erwachsene, um bei der Sache zu bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
29. Verliert sich in Details und sieht nicht das Ganze.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
30. Hat Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Klasse, Gruppe, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

		nie / sehr selten	manch- mal	oft
31.	Vergisst, was er/sie gerade gemacht hat.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
32.	Wenn er/sie etwas holen soll, weiß er/sie nicht mehr, was.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
33.	Ist sich nicht bewusst, dass er/sie mit seinem/ihrem Verhalten andere stört oder ärgert.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
34.	Hat Mühe, verschiedene Lösungswege zu finden.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
35.	Hat gute Ideen, aber kann sie nicht umsetzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
36.	Bricht Arbeiten ab, bevor sie richtig fertig sind.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
37.	Wird von umfangreichen Aufgaben überwältigt.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
38.	Denkt nicht nach, bevor er/sie handelt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
39.	Hat Mühe, Aufgaben zu beenden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
40.	Denkt zu häufig über dieselben Sachen nach.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
41.	Unterschätzt den Zeitaufwand, der benötigt wird.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
42.	Unterbricht andere.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
43.	Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
44.	Merkt nicht, wenn das eigene Verhalten negative Reaktionen auslöst.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
45.	Steht im falschen Moment vom Stuhl auf.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
46.	Ist sich nicht bewusst, wie er/sie sich in der Gruppe verhält.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
47.	Verliert die Kontrolle leichter als andere.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
48.	Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
49.	Beginnt immer erst in letzter Minute (Hausaufgaben, Pflichten).	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
50.	Hat Mühe, mit Hausarbeiten oder Aufgaben zu beginnen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
51.	Die Stimmung ist stark beeinflussbar durch die aktuelle Situation.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
52.	Plant für umfangreiche Schulaufgaben nicht im Voraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
53.	Bleibt bei einem Thema oder einer Tätigkeit hängen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
54.	Kann eigene Stärken und Schwächen nicht einschätzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
55.	Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
56.	Geschriebenes (z.B. Aufsatz) ist ungenügend strukturiert.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
57.	Verhält sich zu wild, gerät außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
58.	Hat Mühe, bei Aktivitäten »die Bremse zu ziehen«.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
59.	Gerät in Schwierigkeiten, wenn ein Erwachsener ihn/sie nicht überwacht.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
60.	Hat Mühe, sich Sachen zu merken, selbst für wenige Minuten.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

		nie/sehr selten	manch- mal	oft
61.	Arbeiten werden schlampig ausgeführt.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
62.	Wenn es Probleme gab, ist er/sie noch lange danach entmutigt.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
63.	Ergreift keine Initiative.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
64.	Ärgerliche oder weinerliche Ausbrüche sind heftig, aber enden plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
65.	Merkt nicht, dass gewisse Verhaltensweisen andere stören.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
66.	Geringe Anlässe können heftige Reaktionen auslösen.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
67.	Kann Dinge im Zimmer, auf dem Pult, in der Schultasche nicht finden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
68.	Hinterlässt überall eine Spur aus seinen/ihren Sachen.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
69.	Denkt vor dem Handeln nicht an die Konsequenzen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
70.	Findet keinen anderen Lösungsweg, wenn er/sie bei einer Aufgabe festgefahren ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
71.	Hinterlässt ein Durcheinander, das andere aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
72.	Wird zu schnell wütend.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
73.	Hat auf dem Pult ein Durcheinander.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
74.	Kann nicht warten, bis er/sie an der Reihe ist.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
75.	Sieht keinen Zusammenhang zwischen den Hausaufgaben von heute und den Schulnoten.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
76.	Bekommt in Prüfungen schlechte Noten, obwohl er/sie die richtigen Antworten weiß.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
77.	Bringt langfristige Projekte nicht zu Ende.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
78.	Hat eine schludrige Handschrift.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
79.	Muss eng überwacht werden.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
80.	Hat Mühe, von einer Aktivität zur nächsten zu wechseln.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
81.	Ist zappelig.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
82.	Kann im Gespräch nicht beim Thema bleiben.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
83.	Platzt mit Sachen heraus.	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
84.	Sagt mehrmals dasselbe.	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O
85.	Spricht im falschen Moment.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> O
86.	Hat sich auf den Unterricht nicht vorbereitet.	<input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> O

Profil

Ergebnisse aller Werte der BRIEF Fragebogen

EGW 3.37	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	62	57.5	61	58		
Schüler/in 2	71	68.5	71	70		
Schüler/in 3	69	66.5	68	68		
Schüler/in 4	76.5	72.5	61	61		
Schüler/in 5	67	63	61	52		
Schüler/in 6	61	57	58	51		
Schüler/in 7	74	69.5	65	62		
Schüler/in 8	60	57.5	67	66		
Durchschnitt	67.56	64	64	61	66.37	63

Hemmen 2.3	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	62	58	71	71		
Schüler/in 2	55.5	55.5	62	59		
Schüler/in 3	60	60	71	71		
Schüler/in 4	79	78	69	69		
Schüler/in 5	68.5	62	64	54		
Schüler/in 6	63.5	62.5	61	61		
Schüler/in 7	53.5	46	47	47		
Schüler/in 8	55	55	56	54		
Durchschnitt	62.13	59.63	62.63	60.75	62.3	60.00

Arbeitsgedächtnis 3.5	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	61.5	56.5	52	54		
Schüler/in 2	69	67	61	61		
Schüler/in 3	75	72	63	63		
Schüler/in 4	77.5	73	65	61		
Schüler/in 5	63	57	70	62		
Schüler/in 6	63	58	54	50		
Schüler/in 7	53	50.5	58	54		
Schüler/in 8	58.5	55	71	68		
Durchschnitt	65.06	61.13	61.75	59.13	63.96	60.46

Emotionale Kontrolle 2.21	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	76	69.5	70	70		
Schüler/in 2	74	69.5	70	68		
Schüler/in 3	60.5	60.5	72	72		
Schüler/in 4	68	63.5	54	54		
Schüler/in 5	54.5	54.5	52	48		
Schüler/in 6	44.5	43	46	41		
Schüler/in 7	69	67.5	60	60		
Schüler/in 8	70.5	68	65	65		
Durchschnitt	64.63	62	61.13	59.75	63.46	61.25

Überprüfen 2.46	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	56	55	67	64		
Schüler/in 2	58	58	70	67		

Schüler/in 3	63	63	72	72		
Schüler/in 4	73	68	53	56		
Schüler/in 5	65.5	65	52	50		
Schüler/in 6	68	53	65	60		
Schüler/in 7	69.5	69.5	61	58		
Schüler/in 8	54.5	53	57	57		
Durchschnitt	63.44	60.56	62.13	60.5	63.00	60.54

Initiative 4.21	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	71	65	50	46		
Schüler/in 2	75.5	71	57	57		
Schüler/in 3	84	79	50	54		
Schüler/in 4	74	74	57	64		
Schüler/in 5	65	56	57	48		
Schüler/in 6	72.5	63.5	57	54		
Schüler/in 7	74.5	65	68	65		
Schüler/in 8	58	56	75	72		
Durchschnitt	71.81	66.19	58.88	57.5	67.5	63.29

Umstellen 2.34	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	61.5	61.5	51	51		
Schüler/in 2	74	72	76	76		
Schüler/in 3	56	54	60	57		
Schüler/in 4	63.5	61	63	57		
Schüler/in 5	47.5	47.5	52	48		
Schüler/in 6	60.5	57.5	52	45		
Schüler/in 7	84.5	84.5	90	80		
Schüler/in 8	56	52.5	58	58		
Durchschnitt	62.94	61.31	62.75	59	62.88	60.54

Planen/Strukturieren 2.54	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	62	60	60	54		
Schüler/in 2	63	63	73	75		
Schüler/in 3	69.5	67.5	60	65		
Schüler/in 4	70.5	64	56	58		
Schüler/in 5	67.5	65.5	64	54		
Schüler/in 6	62	59	66	54		
Schüler/in 7	77	74	69	67		
Schüler/in 8	59	58.5	70	68		
Durchschnitt	66.31	63.94	64.75	61.88	65.79	63.25

Ordnen/Organisieren 1.46	Lehrer		Eltern		Durchschnitt (2 x LP, 1 x Eltern)	
	vorher	nachher	vorher	nachher	vorher	nachher
Schüler/in 1	42	42	57	57		
Schüler/in 2	69.5	68	60	60		
Schüler/in 3	57	54	54	54		
Schüler/in 4	59.5	58	47	44		
Schüler/in 5	76	72.5	59	56		
Schüler/in 6	46	45	47	39		
Schüler/in 7	57	57	49	49		
Schüler/in 8	48	48	55	55		
Durchschnitt	56.88	55.56	53.5	51.75	55.75	54.29

Ausgefüllter d2-R Test

Kurzanleitung

d2-R

Name/Code-Nr.: _____ Datum: 23.8.17

Alter: 12 Jahre Geschlecht: männlich weiblich

Schulart/Klasse: 5. Klasse
 oder Studienfach: _____
 oder Beruf: _____

Sehhilfe benötigt? ja, verwendet ja, aber nicht verwendet nein
 Händigkeit: rechtshändig linkshändig

Jedes d, das zwei Striche hat, durchstreichen!

" d "	" d "	" d "
2 Striche oben	2 Striche unten	1 Strich oben 1 Strich unten

Nicht durchstreichen:

d mit weniger oder mehr als 2 Strichen:	" d "	" d "	" d "	" d "	" d "
p, egal mit wie vielen Strichen:	" p "	" p "	" p "	" p "	" p "

Übung 1: Jedes d mit 2 Strichen (weiße Felder) durchstreichen!

Übung 2: Nun ohne Hilfe jedes d mit 2 Strichen durchstreichen!

Im Test bitte beachten:

- Von links nach rechts arbeiten.
- Bei „Halt! Nächste Zeile!“ sofort mit der nächsten Zeile anfangen.
- Schnell und dabei möglichst fehlerfrei arbeiten!

Auswertung des d2-R Tests

Name/Code-Nr.: 23.8.

Auswertungsbogen

d2-R

Kennwerte

KL Konzentrationsleistung
(Entdeckte Zielobjekte minus VF)

BZO Tempo bei Testbearbeitung
(Anzahl bearbeiteter Zielobjekte)

F% Sorgfalt bei der Testbearbeitung
(Fehleranteil; bezogen auf BZO)

AF Auslassungsfehler
(Anzahl ausgelassener Zielobjekte)

VF Verwechslungsfehler
(Anzahl markierter Distraktoren)

F% = ((AF + VF) / BZO) × 100

F% = _____

Auswertung d2-R: Kurzanleitung

1. Für Zeile 2 bis 13 die Anzahl bearbeiteter Zielobjekte ablesen und in Spalte BZO eintragen
2. Für je 3 Zeilen die BZO-Werte addieren und in Block 1 bis 4 eintragen
3. Für je drei Zeilen (Block 1, 2, 3, 4) die Auslassungsfehler AF zählen
4. Ebenso für die Verwechslungsfehler VF
5. Blockweise KL berechnen: $KL = BZO - AF - VF$
6. Rohwerte $\Sigma\Sigma$ durch Addieren der 4 Block-Werte bestimmen
7. Kontrolle: $\Sigma BZO - \Sigma AF - \Sigma VF = \Sigma KL$
8. F% berechnen (Formel rechts)
9. Standardwerte für BZO, KL und F% aus Normtabelle bei Endergebnisse eintragen
10. Standardwerte für BZO und F% in Grafik eintragen

BZO	AF	VF	KL
10			
12			
7			
8			
8			
7			
8			
10			
8			
6			
7			
8			
ΣΣ			
SW			

Block	BZO	AF	VF	KL	
Block 1	29	5	1	23	
Block 2	23	2	2	19	
Block 3	26	4	1	21	
Block 4	21	0	0	21	
Endergebnisse					
F%	15,2	99	11	4	84
BZO	93	89			89

Arbeitsstil bei Testbearbeitung

Bemerkungen

wenig Selbstkorrekturen

Evaluationsfragebogen

Auswertung vom Thema Achtsamkeit

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

mit diesem Fragebogen möchte ich das letzte Unterrichtsthema „Achtsamkeit“ auswerten. Mich interessieren die Erfahrungen, die du in dieser Zeit gemacht hast, was du spannend, toll oder auch langweilig fandest.

Bitte füll den Fragebogen ehrlich aus, du musst deinen Namen nicht dazu schreiben, wenn du nicht willst. Vielen Dank fürs Ausfüllen!

1) Angaben zur Person:

Alter: _____ Klasse: _____ m w

2) Kreuze an, wie sehr die Aussage auf dich zutrifft.

(6=sehr, 5=ziemlich, 4=ein bisschen, 3=eher nicht, 2=fast gar nicht, 1=überhaupt nicht)

	6	5	4	3	2	1
Das Thema Achtsamkeit hat mir Spass gemacht.						
Ich bin froh, dass ich Achtsamkeit in der Schule kennen lernen konnte.						
Die Infos über das Gehirn waren spannend.						
Ich würde einzelne Übungen gerne weiterhin machen.						
Ich habe gemerkt, dass mir die Übungen gut tun.						
Achtsamkeit hilft mir, mich zu beruhigen, wenn ich wütend oder traurig bin.						
Achtsamkeit hilft mir, mich zu entspannen.						
Achtsamkeit hilft mir beim Lernen.						
Achtsamkeit hilft mir, mich weniger ablenken zu lassen.						
Ich habe auch zu Hause Achtsamkeitsübungen gemacht.						
Die Lehrerin konnte das Thema gut vermitteln.						
Die Lehrerin ist selber auch achtsam.						

3) Möchtest du noch etwas anderes zu dem Thema sagen?

4) Hier stehen einige Übungen und Rituale, die wir während dem Thema gemacht haben. Versuch dich an die Übungen zu erinnern. Kreuze dann bei jeder Aussage alle Übungen/Rituale an, auf die das zutrifft.

	Friedensecke	stille Minute	Atemanker	Reise durch den Körper	achtsames Essen	achtsames Bewegen	achtsames Hören/Sehen	Staubsauger-atem
Diese Übung habe ich gerne gemacht.								
Diese Übung hat mir geholfen ganz ruhig zu werden, damit ich mich konzentrieren kann.								
Diese Übung hat mir geholfen, mich zu beruhigen, wenn ich wütend oder traurig war.								
Diese Übung war spannend.								
Diese Übung würde ich gerne weiterhin machen.								
Diese Übung habe ich auch zu Hause gemacht.								
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie langweilig war.								
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie nervig war.								
Diese Übung hat mir gut getan, danach ging es mir besser.								
Bei dieser Übung habe ich etwas über mich selber gelernt.								

	optische Täuschungen	Zauberfrage	Detektivfragen	Bild vom Fluss	Bild vom Gedankenkarussell	Freudegalerie	Achtsamkeitstagebuch	Mandala malen
Diese Übung habe ich gerne gemacht.								
Diese Übung hat mir geholfen ganz ruhig zu werden, damit ich mich konzentrieren kann.								
Diese Übung hat mir geholfen, mich zu beruhigen, wenn ich wütend oder traurig war.								
Diese Übung war spannend.								
Diese Übung würde ich gerne weiterhin machen.								
Diese Übung habe ich auch zu Hause gemacht.								
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie langweilig war.								
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie nervig war.								
Diese Übung hat mir gut getan, danach ging es mir besser.								
Bei dieser Übung habe ich etwas über mich selber gelernt.								

Ausgefüllter Evaluationsfragebogen

Auswertung vom Thema Achtsamkeit

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
 mit diesem Fragebogen möchte ich das letzte Unterrichtsthema „Achtsamkeit“
 auswerten. Mich interessieren die Erfahrungen, die du in dieser Zeit gemacht
 hast, was du spannend, toll oder auch langweilig fandest.
 Bitte füll den Fragebogen ehrlich aus, du musst deinen Namen nicht dazu
 schreiben, wenn du nicht willst. Vielen Dank fürs Ausfüllen!

1) Angaben zur Person:

Alter: 8 Klasse: 2. m w

2) Kreuze an, wie sehr die Aussage auf dich zutrifft.

(6=sehr, 5=ziemlich, 4=ein bisschen, 3=eher nicht, 2=fast gar nicht, 1=überhaupt nicht)

	6	5	4	3	2	1
Das Thema Achtsamkeit hat mir Spass gemacht.				X		
Ich bin froh, dass ich Achtsamkeit in der Schule kennen lernen konnte.			X			
Die Infos über das Gehirn waren spannend.				X		
Ich würde einzelne Übungen gerne weiterhin machen.			X			
Ich habe gemerkt, dass mir die Übungen gut tun.					X	
Achtsamkeit hilft mir, mich zu beruhigen, wenn ich wütend oder traurig bin.						X
Achtsamkeit hilft mir, mich zu entspannen.			X			
Achtsamkeit hilft mir beim Lernen.					X	
Achtsamkeit hilft mir, mich weniger ablenken zu lassen.				X		
Ich habe auch zu Hause Achtsamkeitsübungen gemacht.						X
Die Lehrerin konnte das Thema gut vermitteln.		X				
Die Lehrerin ist selber auch achtsam.		X				

3) Möchtest du noch etwas anderes zu dem Thema sagen?

4) Hier stehen einige Übungen und Rituale, die wir während dem Thema gemacht haben. Versuch dich an die Übungen zu erinnern. Kreuze dann bei jeder Aussage alle Übungen/Rituale an, auf die das zutrifft.

	Friedensecke	stille Minute	Atemanker	Reise durch den Körper	achtsames Essen	achtsames Bewegen	achtsames Hören/Sehen	Staubsauger- atem
Diese Übung habe ich gerne gemacht.	X	X						X
Diese Übung hat mir geholfen ganz ruhig zu werden, damit ich mich konzentrieren kann.	X	X	X				X	
Diese Übung hat mir geholfen, mich zu beruhigen, wenn ich wütend oder traurig war.	X	X						X
Diese Übung war spannend.			/	X	X		X	
Diese Übung würde ich gerne weiterhin machen.	X	X						X
Diese Übung habe ich auch zu Hause gemacht.		X						
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie langweilig war.						X		
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie nervig war.								X
Diese Übung hat mir gut getan, danach ging es mir besser.	X	X						X
Bei dieser Übung habe ich etwas über mich selber gelernt.								

	optische Täuschungen	Zauberfrage	Detektivfragen	Bild vom Fluss	Bild vom Gedankenkarussell	Freudegalerie	Achtsamkeitstagebuch	Mandala malen
Diese Übung habe ich gerne gemacht.	X					X		X
Diese Übung hat mir geholfen ganz ruhig zu werden, damit ich mich konzentrieren kann.								X
Diese Übung hat mir geholfen, mich zu beruhigen, wenn ich wütend oder traurig war.		X				X		X
Diese Übung war spannend.	X				X	X		
Diese Übung würde ich gerne weiterhin machen.						X		X
Diese Übung habe ich auch zu Hause gemacht.								X
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie langweilig war.			X					
Diese Übung habe ich gar nicht gerne gemacht, weil sie nervig war.			X					
Diese Übung hat mir gut getan, danach ging es mir besser.						X		X
Bei dieser Übung habe ich etwas über mich selber gelernt.	X							